

Das Oddy-torium -
Test von Restaurierungsmaterialien auf atmosphärische
Korrosivität zum Schutz wertvoller Kulturgüter vor
anthropogenen Luftschadstoffen

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
unter dem Az. 35813/01

Abschlussbericht
Januar 2024

Verfasser: Anna Lisa Krautheimer M.A., Prof. Dr. Christoph Krekel

Staatliche Akademie der Bildenden Künste (SABKS)
Lehrstuhl für Archäometrie und Konservierungswissenschaften
Am Weißenhof 1

70191 Stuttgart
Projektbeginn: 16.8.2020
Laufzeit: 38 Monate

abk—

Staatliche Akademie
der Bildenden Künste
Stuttgart

Abkürzungen:

BEMMA: Bewertung von Emissionen aus Materialien für Museumsausstattungen

EC: Ethylcellulose

EVA: Ethylvinylacetat

GC/MS: Gaschromatographie/Massenspektroskopie

HEC: Hydroxyethylcellulose

HMS: Holzschutzmittel

HPC: Hydroxypropylcellulose

MC: Methylcellulose

MHEC: Methylhydroxyethylcellulose

MHPC: Methylhydroxypropylcellulose

Na-CMC: Natriumcarboxymethylcellulose

PVAC: Polyvinylacetat

PVAL: Polyvinylalkohol

SVOC: Halbflüchtige organische Verbindungen

VAC: Vinylacetat

VOC: Flüchtige organische Verbindungen

VVOC: Sehr flüchtige organische Verbindungen

INHALTSANGABE

1. ZUSAMMENFASSUNG	5
2. ANLASS UND ZIELSETZUNG DES PROJEKTS	6
3. STAND DER WISSENSCHAFT UND METHODE	7
3.1 Versuchsaufbau des Oddy-Tests	8
3.2 Raman-Spektroskopie	11
3.3 BEMMA	11
4. ERGEBNISSE UND DISKUSION	12
5. ERGEBNISSE DES MATERIALSCREENINGS	14
5.1 Wachse	15
5.1.1 Mikrokristalline Wachse	15
5.2 Polymere auf Vinylacetatbasis	16
5.2.1 Polyvinyl Acetate (PVAC) und Dispersionen	16
5.3. Ethylvinylacetate (EVA) und Dispersionen	17
5.4 Polyvinylalkohole (PVAL)	19
5.5 Acrylate	19
5.5.1 Acrylgranulate	19
5.5.2 Acryldispersionen	20
5.5.3 Trocknung von lösemittelhaltigen Produkten	20
5.6 Cellulosederivate	21
5.7. Natürliche proteinische Leime	23
5.8 Harze	24
5.8.1 Epoxidharze	26
5.9 Polyurethan	27
5.10 Kieselsäureesterdispersionen	27
5.11 Schmincke Produkte	27
5.12 Rückseitenschutz für Gemälde	28
5.13 Konditionierungsmittel für Vitrinen	28
5.14 Holzschutzmittel	29
5.15 Schadstoffanreicherung in verglasten Gemälden	30

6. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT.....	33
7. FAZIT/AUSBLICK	34
8. LITERATURVERZEICHNIS	36
9. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	47
10. ERGEBNISSTABELLEN	48
10.1. Ergebnisse Materialscreening	48
10.2. Ergebnisse Masterarbeit Kuppel, J.	60
10.3. Ergebnisse Masterarbeit Zamora-Blaumann, E.	66
11. PRÜFBERICHT BEMMA.....	71

1. ZUSAMMENFASSUNG

Kulturgüter müssen nicht nur vor der Auswirkung der ubiquitären Umweltbelastung und Schadstoffen aus der Umgebung geschützt werden, sondern auch vor Emissionen aus durch Restaurierungsmaßnahmen eingebrachten anthropogenen Materialien. Letzteres wurde bisher viel zu wenig beachtet. Erstmals wurden im Projekt „Das Oddy-torium -Test von Restaurierungsmaterialien auf atmosphärische Korrosivität zum Schutz wertvoller Kulturgüter vor anthropogenen Luftschadstoffen“ über 250 gängige Restaurierungsmaterialien aus über 70 Jahren systematisch mit Hilfe des Oddy-Tests auf ihr Schadpotential untersucht. Als einzige Methode ermöglicht er solch ein Massen-Screening. Beim Oddy-Test handelt es sich um ein valides, allgemein anerkanntes und einigermaßen preiswertes Untersuchungssetup, welches im Rahmen des Projektes in Details weiter verbessert werden konnte.

Mehr als die Hälfte (!) aller Materialien verursachten Korrosion, emittierten also Schadgase unter den Bedingungen des Oddy-Tests. Getestet wurden Cellulosederivate und Acrylate (Feststoffe und Dispersionen), aber auch Wachse, Harze (einschl. Epoxies), natürliche Proteinleime, Kieselsäuredispersionen, Holzschutzmittel und Produkte auf der Basis von PVAC, EVA, PVAL sowie Polyurethan. Für Lösemittel-basierte Stoffe wurde das Testprotokoll verbessert.

Damit ist erstmals eine wissenschaftliche Grundlage für eine Auswahl sicherer Restaurierungsmaterialien für den täglichen Bedarf gelegt. Gleichzeitig werden Notwendigkeiten zur Entwicklung neuer Produkte deutlich, wo bisher Alternativen fehlen. Ebenso kann in Restaurierungsakten danach gesucht werden, ob sehr stark emittierende Materialien bei historischen Konservierungsmaßnahmen eingebracht worden sind und das Objekt selbst oder die umgebenden Objekte dadurch stärker gefährdet sind. Die Ergebnisse zu den Materialien wurde unter anderen auf einer Objektwebseite open source publiziert. Sie stehen so zur notwendigen Verbesserung der Restaurierungspraxis zur Verfügung, in dem die Exposition mit anthropogenen Luftschadstoffen durch Restaurierungsmaterialien präventiv vermieden wird.

2. ANLASS UND ZIELSETZUNG DES PROJEKTS

Es ist die Aufgabe von Restaurator*innen, Kunst- und Kulturgüter zu erhalten. Dazu gehört auch, die Objekte vor schädlichen Einwirkungen zu schützen. Um diesem Anliegen gerecht zu werden, ist es unter anderem notwendig, sämtliche Faktoren wie Licht-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Schadstoffeinwirkungen zu kontrollieren, die auf die zu schützenden Objekte wirken. (vgl. Laet et al. 2013: 855). Die Anreicherung von Schadstoffen in der Umgebung von Objekten sollte grundsätzlich vermieden werden. Wo dies nicht möglich ist, müssen Absorber eingesetzt werden. Grund für die Freisetzung und Ansammlung von Schadstoffen in der Raumluft können unterschiedlichste Materialien sein, beispielsweise Baustoffe, Vitrinen- oder Verpackungsmaterialien, aber auch die Objekte und die Restaurierungsmaterialien selbst können dafür verantwortlich sein (Schieweck und Salthammer 2009: 218; Eggert et al. 2019: 125).

Weil zur Ausstellung von Kunst und Kulturgut verwendete Materialien keine Schadstoffe wie etwa Essigsäure, Ameisensäure, Formaldehyd oder Schwefelwasserstoff emittieren dürfen, die Exponate angreifen können, werden beispielsweise Baumaterialien für Vitrinen in Museen oder Materialien zur Präsentation in Ausstellungen schon längst systematisch mittels eines einfachen, beschleunigten Korrosionstests nach Oddy geprüft. Bei Bestehen des Oddy-Tests kann die Emission relevanter korrosiver Luftschadstoffe mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden.

Neu ist der im Vorfeld des Oddy-toriums aufgebrachte Gedanke, dass die Restaurator*innen selbst durch ihre Maßnahmen wie Klebungen, Festigungen und Retuschen dazu beitragen, dass Materialien eingebracht werden, die das Objekt schädigen können (Ziegler et al. 2014: 7; Eggert et al. 2019: 125). Daher müssen auch Restaurierungsmaterialien wie z.B. Klebstoffe, Schutzlacke, Retuschier- und Festigungsmittel emissionsfrei sein, da sie im Objekt verbleiben und mit diesem ebenso in dichte Vitrinen gelangen oder sich, in mit Schutzverglasung versehenen Gemälden, anreichern können. Überraschenderweise wurden aber viele dieser Materialien bisher gar nicht getestet. Stichproben einiger viel verwendeter Produkte aus dem Fachhandel erwiesen sich sogar als deutlich korrosiv (Eggert et al. 2021: 128). Daher sollen nun im Projekt „Das Oddy-torium. Test von Restaurierungsmaterialien“ systematisch alle gängigen Restaurierungsmaterialien getestet werden. Ziel des Massen-Screenings von Restaurierungsmaterialien ist es, Restaurator*innen und dem Fachhandel eine informierte Auswahl der eingesetzten Produkte zu ermöglichen, ein entscheidender Schritt zur Verbesserung der Restaurierungsqualität.

3. STAND DER WISSENSCHAFT UND METHODE

Das im Forschungsprojekt „Das Oddy-torium. Test von Restaurierungsmaterialien“ angewandte Verfahren des Oddy-Tests wurde in Grundzügen bereits in den 1970er Jahren von W. Andrew Oddy am British Museum (Department of Scientific Research) entwickelt und ist seither mehrfach überarbeitet worden (Tsukada et al. 2012: 1; Korenberg et al. 2018: 2). In seiner Urfassung wurde der Test zur beschleunigten Alterung erstmals 1973 publiziert (Hatchfield 2005: 47; Banik 2013).

Das Hauptanwendungsgebiet des Oddy-Tests liegt in der Überprüfung eventuell belasteter Materialien aus dem Ausstellungs- und Aufbewahrungsbereich im konservatorischen Kontext und dem Ausstellungsbetrieb in Museen. (Green und Thickett 1993: 111; Green und Thickett 1995: 145; Lee und Thickett 1996: 14; Bamberger et al. 1999: 86; Banik 2013).

1995 wurde der Oddy-Test erstmals unter seinem Namen *Oddy-Test* standardisiert, nachdem er systematisch weiterentwickelt worden war (Green & Thickett 1995: 145; Korenberg et al. 2018: 2). Die Schadgase werden dabei durch korrodierende Indikatormetalle (Blei, Kupfer und Silber) angezeigt (Green und Thickett 1995: 145). Außerdem wurde bei der Beschreibung des Standardverfahrens von Green und Thickett (1995) 100% relative Luftfeuchtigkeit, 60 °C und eine Laufzeit von 28 Tagen als Parameter festgelegt (Green und Thickett 1995: 145-146).

Das Einhalten eines detailliert standardisierten Ablaufs des Oddy-Tests ist notwendig, damit die Testergebnisse der unterschiedlichen Institutionen weltweit verlässlich und vergleichbar sind. Das aktuelle Standardprotokoll wurde von Korenberg et al. am British Museum entwickelt und 2018 publiziert. Die Oddy-Tests, die im Rahmen dieses Projektes durchgeführt werden, werden alle streng nach diesem aktuellen Standardprotokoll ausgeführt (vgl. Korenberg et al. 2018: 2).

3.1 Versuchsaufbau des Oddy-Tests

Bei dem hier angewendeten Oddy-Test werden Blei-, Silber- und Kupferbleche, in denselben Abmessungen, den Emissionen aus zwei Gramm des Testmaterials bei 60 °C und 100 % Luftfeuchte über 28 Tage in einem geschlossenen Reagenzglas ausgesetzt (Abb. 1).

Im Detail werden bei der Durchführung des Oddy-Tests, unter Einhaltung von umfassenden Maßnahmen, die die Sauberkeit aller Testbestandteile absichern, folgende Schritte durchgeführt.

Abbildung 1: Aufbau einer Oddy-Testreihe.

2 g des zu testenden Materials werden in ein 55 ml Reagenzglas (DURAN® Carl Roth GmbH + Co. KG) gegeben. Neben die Materialprobe wird ein kleines, nach oben hin offenes gläsernes Wassergefäß platziert, das 500 µl reinstes Wasser enthält und mit einer kleinen Kugel aus Baumwolle undicht verschlossen wird. Das Reagenzglas wird mit einem Silikonstopfen (Versilic™ Silicone Stopper, Th. Geyer GmbH & Co. KG), in dem Metallcoupons aus Blei, Kupfer und Silber stecken, luftdicht verschlossen (vgl. Abb. 1) (Korenberg 2017: 2 f.). Die drei hochreinen (> 99,9 %) Metallcoupons (0,8 × 3,5 cm) aus Silber (Carl Roth GmbH + Co. KG), Kupfer (Carl Roth GmbH + Co. KG) und Blei (Merck KGaA) werden zuvor geschliffen (Micromesh, Körnung 1800) und in HPLC-Aceton gereinigt.

Die Metallcoupons werden in drei geschnittene Vertiefungen in den Silikonstopfen gesteckt, um den physischen Kontakt zum Probematerial und der Innenwand des Reagenzglases zu verhindern, sodass die Schadgase ausschließlich über die Gasphase mit den Metallcoupons reagieren können und kein Kondenswasser, das sich an der Innenwand des Reagenzglases bilden kann, in Kontakt mit ihnen gelangt (Robinet & Thickett 2003: 48, Korenberg et al. 2017: 2 f.). Anschließend wird das Reagenzglas senkrecht für 28 Tage bei 60 °C im Wärmeschrank gelagert.

Abbildung 2: Oddy-Testreihe mit jeweils 16 Reagenzgläsern mit Gewichten im Trockenschrank.

Auf die verschlossenen Reagenzgläser wird während der Laufzeit der Oddy-Tests eine Stahlplatte als Gewicht gelegt, um zu verhindern, dass einzelne Stopfen durch Gasentwicklung vom Reagenzglas abgesprengt werden können (vgl. Ziegler 2013: 61). Durch den Wasserspeicher stellt sich schnell eine relative Luftfeuchtigkeit von 100 % im Reagenzglas ein. Direkt nach Ablauf der 28 Tage werden die Reagenzgläser geöffnet und olfaktorisch auf Hinweise auf Zerfallsprozesse geprüft. Die Metallcoupons werden visuell auf Korrosionsentwicklung untersucht. Anhand des Ausmaßes der Korrosion, die an den Metallcoupons entstehen kann, wird beurteilt, ob das Material für den permanenten (P=keine sichtbare Korrosion, Verwendung uneingeschränkt möglich) oder temporären (T=geringe Korrosion oder Anlaufschicht bzw. Verfärbung, Verwendung für einen Zeitraum bis zu sechs Monaten) Gebrauch im musealen Kontext geeignet ist oder als ungeeignet (F=deutliche Korrosion, keine Verwendung) eingestuft werden muss. Zur Dokumentation der Auswertung werden die jeweiligen Anfangsbuchstaben „P“, „T“ und „F“ verwendet (Korenberg et al. 2017: 2f., 10 f., Thickett & Lee 1996: 14). Die drei unterschiedlichen Metalle Blei, Kupfer und Silber reagieren jeweils mit spezifischen Schadgasen, sodass anhand der sichtbaren Korrosion erste Hinweise auf die Zusammensetzung der Schadgase abgelesen werden können. Reines Blei korrodiert, wenn es flüchtigen, organischen Säuren, wie Essig- und Ameisensäure, ausgesetzt ist. Kupfer ist besonders anfällig dafür, durch Sulfide, organische Säuren, Chloride und Formaldehyd zu korrodieren. Korrodiert das Silber, ist dies ein Hinweis auf flüchtige Schwefelverbindungen (Thickett & Lee 1996: 4; Tétreault et al. 2003: 9).

Um Verfälschungen durch Verunreinigungen an den verwendeten Gläsern, Coupons und Stopfen auszuschließen, wird jeder Test zweimal ausgeführt. Im Falle von abweichenden Ergebnissen werden die Tests wiederholt. Außerdem wird mit jeder Testreihe ein Reagenzglas ohne Material getestet, diese sogenannte Blindprobe würde im Falle von Korrosion auf den Coupons, beispielsweise durch eine Verunreinigung der Reagenzgläser oder Silikonstopfen, den gesamten Versuchsablauf ungültig machen.

Die Metallcoupons werden mit einer Kamera (Canon EOS 7D Mark II) auf einem Repröstativ bei diffusem Licht fotografiert. Korrodierte Coupons werden mittels optischer Mikroskopie und Raman-Spektroskopie weiter untersucht.

Zur Beschleunigung wird die Temperatur im Oddy Test auf 60 °C erhöht. Da Metallkorrosion exponentiell mit der Luftfeuchtigkeit ansteigt, wird bei 100 % relativer Luftfeuchte (=Sättigungsfeuchte) gearbeitet. Durch das klein gehaltene Luftvolumen (55 ml) der Testkammer ist die Schadstoffkonzentration relativ hoch. Durch diese Beschleunigung lassen sich bei einer Testdauer von 4 Wochen die Ergebnisse auf jahrelange Exposition bei Normalbedingungen extrapolieren. Die Bedeutung dieses „Oddy-Tests“ liegt wegen der einfachen Durchführung in den vielfältigen, langjährigen Anwendungserfahrungen. Der Oddy-Test kann dadurch eine praxisbezogene Sicherheit vermitteln, die er neueren Methoden zur Messung der Korrosivität von Umgebungsluft voraushat. Als einfache Methode, die keine speziellen Analysengeräte mit geschultem Fachpersonal voraussetzt, ist der Oddy-Test ideal zum Massen-Screening von Restaurierungsmaterial. Gelegentlicher Kritik am Test (z.B. Reproduzierbarkeit, gelegentliche Korrosion bei Blindproben, subjektive Beurteilung des Korrosionsgrads) konnte in einer jüngsten Publikation (Korenberg et al. 2018) mit weiteren Modifikationen (z.B. Vorbereitung der Metallcoupons, Reduktion der Wassermenge) begegnet werden. Besteht ein Material den Oddy-Test, so kann mit großer Sicherheit davon ausgegangen werden, dass keine korrosiven Verbindungen ausgegast werden. Dabei muss beachtet werden, dass das nicht bedeutet, dass die geprüfte Substanz überhaupt keine flüchtigen Bestandteile freisetzt. Es können immer noch VOCs vorhanden sein, die aber nicht sichtbar korrosiv für die drei Metalle sind, die im Oddy-Test verwendet werden. Nach den Erfahrungen des British Museum lassen sich die Ergebnisse für diese Metalle dennoch auf alle Materialien verallgemeinern. "Seit der Oddy-Test im British Museum durchgeführt wurde, gab es praktisch keine Korrosion an Objekten durch Schadstoffe in Innenräumen" (Korenberg et al. 2018: 2).

Besteht das Material den Test nicht, weiß man aber noch nicht, woran das liegt. Hier hat sich in Stuttgart die routinemäßige Untersuchung der gebildeten Korrosionsprodukte mittels Ramanspektroskopie als hilfreich erwiesen: Die Entwicklung nitroser Gase aus Cellulosenitrat ließ sich z. B. durch die Bildung basischer Kupfernitratre erkennen, Spuren von Ethylacetat in einem Lackfilm führten zur Bildung von Bleiacetat (Ziegler 2013). Dazu ergänzend kann in Stuttgart bei Materialien unbekannter Zusammensetzung deren Hauptkomponenten mittels FTIR-Spektroskopie untersucht werden.

3.2 Raman-Spektroskopie

Raman-Messungen von korrodierten Oddy-Testcoupons ermöglichen die Identifizierung von Korrosionsprodukten, die Hinweise auf korrosive gasförmige Substanzen geben können. Sie wurden mit einem Renishaw inVia™ Raman-System durchgeführt, das mit zwei Lasern (632 und 785 nm) und einem Peltier-gekühlten CCD-Detektor ausgestattet war. Der 632 nm Laser (Gitter 1800 Linien/mm) wurde durch eine 50× Objektiv eines Leica DM 2550 M Mikroskops fokussiert. Der Spektralbereich wurde auf 100–3700 cm⁻¹ eingestellt. Die Messbedingungen wurden an die zu analysierenden Korrosionsprodukte angepasst und entsprechend variiert (10–60 s; 2 Akkumulationen, 1–50 % Laserleistung).

3.3 BEMMA

In Einzelfällen wurde auch auf die direkte Luftanalytik in Expositions-kammern mittels Gaschromatographie zurückgegriffen, um emittierte Schadstoffe chemisch zu charakterisieren und zu quantifizieren. Dazu wurde eine Kooperation mit der Bundesanstalt für Materialforschung- und -prüfung (Dr. Wolfgang Horn, Prof. Dr. Oliver Hahn, Referat 4.5 Kunst- und Kulturguterhaltung) etabliert, die mit dem BEMMA-Verfahren (**B**ewertung von **E**missionen aus **M**aterialien für **M**useums-**A**usstattungen) einen internationalen Standard zur Untersuchung entsprechender Fragestellungen entwickelt haben (BAM 2020).

Die Bestimmung von Emissionen aus Materialien erfolgt in Mikrokammern (µ-CTE, Firma Markes), in sechs kleinen Zylindern mit einem Volumen von je 45 ml. Bei der Beladung der Mikrokammern mit den zu testenden Proben gelten folgende Parameter: Durchfluss: 28 ml/min; 23 °C ± 2 K, ≈ 50 % relative Luftfeuchte, synthetische Luft, flächenspezifische Luftdurchflussrate abhängig vom geprüften Material. Mit diesen Parametern können die Konzentrationen von VOCs in der Abluft der Mikrokammern berechnet werden. Die Proben mit Tenax® für VOCs und SVOCs werden untersucht (gemäß ISO 16000-6¹). Die Quantifizierung erfolgt mit einer thermischen Desorptions-GC-MS-Kombination. Die Auswertung der einzelnen Peaks erfolgt über das Totalionenchromatogramm, das durch Toluol-Kalibrierung quantifiziert wird. Die Summierung erfolgt für alle Komponenten, deren Quantifizierung durch Toluol-Äquivalente gleich oder größer als 5 µg/m³ ist (Schwelle für die Berücksichtigung). Die daraus resultierenden Hauptbestandteile (≥ 5 µg/m³) werden gesondert aufgeführt. Aldehyde und Ketone wurden über Nacht mit DNPH (Dinitro-2,4-phenylhydrazin)-Kartuschen beprobt (gemäß ISO 16000-3²). Zumindest Formaldehyd und Acetaldehyd sollten getrennt aufgeführt werden. Darüber hinaus können Aldehyde ab einer

¹ DIN ISO 16000-6, Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf Tenax TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS oder MS-FID, Berlin: Beuth-Verlag, 2012.

² IN ISO 16000-3, Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Prüfkammern - Probenahme mit einer Pumpe, Berlin: Beuth-Verlag, 2013.

Konzentration von $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ beachtet werden. Die Probenextraktion für flüchtige, kurzkettige, organische Säuren wie Ameisen- und Essigsäure wurde mit der zweiten Nachtprobenahme auf Kieselgel-Kartuschen durchgeführt. Die Konzentrationen wurden mit Ionenchromatographie quantifiziert³. Für die Bewertung wurden auch die Summen der sehr flüchtigen organischen Verbindungen (VVOC), eine Teilmenge der letzten beiden Verfahren, verwendet.

Beurteilungskriterien: Substanzen mit hohem Belastungspotenzial wie Ameisensäure, Essigsäure, Formaldehyd und Oxime dürfen nicht nachweisbar sein. Das bedeutet, dass diese Verbindungen unterhalb der Nachweisgrenze liegen müssen. Der Grenzwert für die Gesamtemissionen von Σ VVOC liegt bei $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, für Σ VOCs beträgt er $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ mit Ausnahme von Dichtungswerkstoffen mit Σ VOCs $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ aufgrund der deutlich kleineren Auftragsfläche und für Σ SVOCs beträgt er $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Alle aufgeführten Bewertungskriterien müssen erfüllt sein, sonst fällt das Produkt durch das BEMMA-Schema.

4. ERGEBNISSE UND DISKUSION

Das Forschungsprojekt „Das Oddy-torium“ ist inmitten der Praxis der Restaurierung entstanden. Bei der Untersuchung von Cellulosenitratklebstoffen stand die Frage im Raum, ob nicht auch andere häufig genutzte Restaurierungsmaterialien korrosive Gase emittieren, und Kulturgüter daher nicht nur vor der Auswirkung der ubiquitären Umweltbelastung und Kunststoffen in Vitrinenmaterialien geschützt werden müssen, sondern auch vor Emissionen aus Klebstoffen, Schutzlacken, Festigungsmitteln oder Füllstoffen. Für die Erforschung dergleichen Fragestellungen hat sich seit Jahren in der Konservierungswissenschaft der Oddy-Test bewährt. Sucht man in der Literatur, sind Restaurierungsmaterialien indes kaum getestet worden, systematische Studien fehlten völlig. Daher sollten im Projekt systematisch möglichst viele gängige Stoffe aus dem Restaurierungsfachhandel geprüft werden. Doch auch Materialien, die bei alten Restaurierungen in die Kulturgüter eingebracht worden sind, könnten ein Problem sein. Also sollte auch die umfangreiche historische Stuttgarter Sammlung von Rückstellproben der seit ca. 1950 eingesetzten Materialien mit in die Untersuchungen einbezogen werden.

Zusammengenommen sollten ca. 200 Materialien untersucht werden, ein umfassender Ansatz, der ein systematisches Bild des Schadpotentials von Restaurierungsmaterialien verspricht. Dieses Ziel wurde vollumfänglich erreicht. Die Daten und der Forschungsansatz wurden auf einer eigenen Projektwebseite publiziert und der Öffentlichkeit open source zugänglich gemacht (<https://www.abk-stuttgart.de/forschung/forschungsprojekte/konservierung-und-restaurierung-von-kulturgut/standard-titel.html>). Es zeigte sich, dass die überwiegende Mehrheit der getesteten Restaurierungsmaterialien -historische

³ VDI 4301 Blatt 7- Entwurf, Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messung von Carbonsäuren, Berlin: Beuth-Verlag, 2017.

Produkte wie auch heute im Fachhandel angebotene- sehr wohl teils erhebliches Schadpotential aufweisen (siehe Kap. 5 Ergebnisse des Materialscreenings). Teilweise sind die Ergebnisse sehr überraschend. So wurde beispielsweise der sehr häufig verwendete Celluloseether Klucel G als deutlich korrosiv getestet (Steger et al. 2022). Diese wichtige Erkenntnis wurde direkt dem Restaurierungsfachhandel übermittelt und positiv getestete Alternativprodukt Klucel GF Pharm als Ersatz vorgeschlagen. Die Antwort der Firmen Kremer und Deffner & Johann fielen sehr positiv aus. Deffner und Johann schrieben beispielsweise am 25.5.2022: 'Klucel GF Pharm werden wir gern, Ihrer Empfehlung folgend, ins Sortiment aufnehmen. Eine Bestellung wurde bereits platziert und wir sollten im Juli lieferfähig sein.' Auch Kremer reagierte sehr positiv auf den Ansatz, und es zeichnen sich langfristige Kooperationen ab. Dieses Beispiel zeigt, dass das Projekt „Oddy-torium“ in der Tat praktisch verwertbare Ergebnisse generiert, die in der Restaurierung zu einer Bewusstseins-schärfung bezüglich des korrosiven Verhaltens verwendeter Materialien beitragen sowie für eine bessere Produktauswahl im Handel sorgen und damit zu einer besseren Restaurierungspraxis führen. Allerdings führen beide Fachhandlungen das korrosive Produkt neben dem besseren und nur etwas Teureren, für nicht-restauratorische Anwendungen weiterhin im Angebot.

Der chemischen Identität der von den Konservierungsmaterialien ausgasenden organischen Komponenten wurde systematisch durch Ramanspektroskopie der Korrosionsprodukte nachgegangen. In Einzelfällen wurde in Kooperation mit der Bundesanstalt für Materialforschung- und -prüfung (Dr. Wolfgang Horn, Prof. Dr. Oliver Hahn, Referat 4.5 Kunst- und Kulturguterhaltung) auf die direkte Luftanalytik in Expositions-kammern mittels Gaschromatographie zurückgegriffen (Siehe Kap. 3.3, 5.2.1, 5.3. und 5.15). Diese Zusammenarbeit lief problemlos und erfolgreich.

Eine weitere Hauptfrage des Oddy-toriums war die Klärung der Frage nach Lösungsmittelretentionen in lösungsmittelbasierten Kunstharzen, die im Rahmen der Masterarbeit von Julia Kuppel erforscht wurde. Ziel dieser Arbeit war die Annäherung an eine geeignete und einheitlich anwendbare Trocknungsmethode für diese Materialien, bevor sie dem Oddy-Test unterzogen werden. Im aktuellen Standardprotokoll des British Museums aus dem Jahr 2017 sind zwar Angaben diesbezüglich enthalten, allerdings zeigen Vergleichsuntersuchungen, die an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart durchgeführt wurden, dass die vorgegebene Trocknungsmethode nicht ausreicht, um Lösungsmittelreste vollständig aus allen Kunststoffen zu entfernen und Ergebnisse, die nicht durch diese beeinflusst sind, zu erhalten (vgl. Eggert et al. 2021: 128, Korenberg et al. 2018: 7). Es ist notwendig, eine einheitliche Trocknungsmethode für gelöste oder dispergierte Kunststoffe vor dem Oddy-Test einzuführen, um vergleichbare Ergebnisse zu einzelnen Materialien zu erhalten. Dabei ist es wichtig, eine Trocknungsmethode zu wählen, die in möglichst vielen Institutionen umsetzbar ist und deren zusätzlicher Zeit- und Geräteaufwand möglichst gering bleibt. Basierend auf den Ergebnissen einer der Masterarbeit vorangegangenen Semesterarbeit soll hierfür die Trocknung bei 60 °C weiterverfolgt werden (Kuppel 2022: 30). Es soll die Trocknungsdauer für Lösungsmittel-basierte Acrylate und Acryldispersionen bei 60 °C bestimmt werden nach der die Acrylate im Oddy-Test keine

Korrosion mehr durch zurückgehaltene, korrosive Lösungsmittel an den Metallcoupons verursachen (Siehe Kap. 5.5.3). Damit wurde im Rahmen des Forschungsprojekts ein entscheidender systematischer Schritt zur Verbesserung des Oddy-Tests erfolgreich implementiert.

5. ERGEBNISSE DES MATERIALSCREENINGS

Im Materialscreening im Rahmen des "Oddy-toriums" wurden insgesamt weit über 700 Oddy-Tests von über 250 Restaurierungsmaterialien und zusätzlichen Materialkombinationen durchgeführt. Eine Übersichtstabelle mit den bis Ende Oktober mittels Ramanspektroskopie ausgewerteten Testergebnissen ist dem Abschlussbericht beigelegt.

Dabei sind nicht nur im Rahmen des Projektes neu erworbene Materialien aus dem Restaurierungsfachhandel, sondern auch Materialien aus der historischen Sammlung der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste getestet worden. Um die Durchführbarkeit des „Oddy-toriums“ zu ermöglichen, wurde diese Sammlung komplett erfasst und mit Rückstellproben der neuen Materialien erweitert (Finanzierung nicht im Rahmen der Förderung).

Abbildung 3: Ausschnitt aus der historischen Sammlung historischer Materialien der Staatl. Akademie der Bildenden Künste.

Die Ergebnisse der Oddy-Tests wurden in die unterschiedlichen Stoffgruppen eingeteilt. Die wichtigsten Gruppen von Materialien, die durch eine Restaurierung oder Konservierung in das Projekt eingebracht werden und dort verbleiben, werden innerhalb des Abschlussbericht vorgestellt, ihre Nutzung in der Konservierung und Restaurierung beleuchtet und die Ergebnisse der Oddy-Tests ausgewertet. Hinweise zur historischen Verwendung der unterschiedlichen Materialien in der Restaurierung wurden, wenn nicht anders angegeben,

durch Horie 2010, "Materials for Conservation" weitgehend erarbeitet und für diesen Bericht übernommen.

5.1 Wachse

Wachse sind in der Restaurierung vielfach eingesetzte Materialien (Horie 2010). Paraffinwachs wird seit über 100 Jahren als Festigungsmittel für korrodiertes Eisen verwendet (Salzer 1887; Plenderleith 1956), später wurde es mit mikrokristallinem Wachs (Organ und Shorer 1962) und Grafit (Western 1972) modifiziert. Wachs wurde als Festigungsmittel für Elfenbein verwendet (Petrie 1904; Packard 1971), Textilien (Newell 1933), zoologische Präparate (Noble und Jaeckle 1926), korrodierte Kupferlegierungen (Fink 1933) sowie Fresken und Steinmetzarbeiten (Heaton 1921). Für Kupfer- und Eisenwerkstoffe im Außenraum ist die Behandlung mit mikrokristallinem Wachs weiterhin gängig (Kolmanitsch 2009), auch für Blei (Green, 1990) und Holz (Jensen et al., 1994) werden Wachse verwendet.

5.1.1 Mikrokristalline Wachse

Tecero-Wachse sind aus den schweren Fraktionen des Erdöls gewonnene, mikrokristalline Wachse. Sie sind mit den meisten Fettsäuren, Ölen, Harzen, Polymeren, Estern und anderen Wachsen im Schmelzfluss mischbar. In organisches Lösemittel sind sie warm löslich und dispergierbar, zum Beispiel mit Testbenzin, Terpentin und n-Alkan.

In der Restaurierung werden mikrokristalline Wachse vor allem in der Metallrestaurierung verwendet. Drei allgemeine Verarbeitungsweisen für die Restaurierung sind das Heißtauchverfahren, Wachsdispersionsverfahren und der Heißauftrag (Deffner & Johann 2022).

Es wurden drei unterschiedliche Wachse von TeCero® getestet. TeCero-Wachs® 3534 F, TeCero-Wachs® 30410, Te Cero Wachs® 30201. Hergestellt werden die Wachse von der Firma Tromm. Im Oddy-Test bestanden die TeCero Wachse® 30410 und 30201, wohingegen beim Test des verseiften Wachses® 3534 F auf dem Kupfercoupon Cuprit und Tenorit detektiert wurden und auf dem Bleicoupon Massicot, Lithargit und Hydrocerussit.

Neben den Produkten von Tromm wurden weitere Wachsprodukte von BASF, Hoechst und Sasol mittels des Oddy-Tests auf Schadstoffe geprüft. Die Produkte von BASF stammen aus der historischen Materialsammlung der Restaurierungsstudiengänge der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste und sind im Jahr 1954 als Rückstellproben abgefüllt/produziert(?) worden, die Produkte Wachs W und Wachs C von Hoechst im Jahr 1965. Das Wachs E von Hoechst, ein Wachs aus hydratisiertem Fett, besteht den Test. Das Wachs C, ein Amidwachs, fällt durch leichte Korrosion auf dem Blei- sowie Kupfercoupon auf. Die Sasol Produkte aus der Sammlung sind leider unbekanntes Datums. Sie bestehen alle den Oddy-Test, obwohl darunter Wachsmischungen, mikrokristalline Wachse und Paraffinwachse sind.

Die Wachse von BASF (L-Wachs, S-Wachs, V-Wachs, ES-Wachs) schnitten wie die von Hoechst unterschiedlich ab. Während V-Wachs und ES-Wachs den Oddy-Test bestehen und keine Korrosion verursachen, erhalten das L-Wachs und das ES-Wachs aufgrund ihrer starken Korrosion des Kupferstreifens eine F Bewertung. Die Ergebnisse zeigen, dass kommerzielle Wachsformulierungen in nicht vorherzusehender Weise korrosive Komponenten enthalten können.

5.2 Polymere auf Vinylacetatbasis

5.2.1 Polyvinyl Acetate (PVAC) und Dispersionen

Der erste Bericht über die Verwendung in der Restaurierung stammt von 1932 und bezieht sich auf die Verwendung von PVAC als Kaschierung und Klebstoff für die Übertragung eines abgenommenen Freskos (Stout und Gettens 1932). PVAC wurde bald auf Fresken, Tapeten, Keramik als Glasur und als Kleber für Gemälde (Gettens 1935) und Knochen (Woodbury 1936) verwendet. Die Verwendung von PVAC wurde auf die meisten Gebiete der Konservierung ausgeweitet (Plenderleith 1956) und auch als Gemäldefirniss vorgeschlagen (Stout und Cross 1937).

Die Hersteller und ihre Produkte ändern sich ständig, schneller als die Prüfung und Erprobung von Materialien in der Restaurierung. Eine Reihe von Anbietern von PVAC-Materialien für Restauratoren haben veraltete Bezeichnungen oder ändern ihre Produktzusammensetzung. Beispiele hierfür sind die auslaufenden Produktreihen von Union Carbide PVAC-Harze und die Mowilith PVAC-Harze und -Dispersionen (Horie 2010).

Die Dispersionen von PVAC wurden in den späten 1940er Jahren allgemein verfügbar (Corey et al. 1977). In den frühen 1950er Jahren sind sie für die Doublierung von Gemälden vorgeschlagen worden (Werner 1952), moderne Varianten werden gelegentlich heute noch verwendet (Ackroyd et al. 2002). Dispersionen wurden ebenso für die Konservierung von Textilien und Papier verwendet und um Knochen zu konservieren, sowohl aus archäologischem (Werner 1968) als auch geologischen Kontexten (Rixon 1976).

Die Gruppe der Polyvinylacetate und deren Dispersionen sind im Projekt ausführlich getestet worden. Hier sind vor allem historische Mowilith[®] Proben zu nennen, welche sich über Jahrzehnte in der Materialsammlung der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart erhalten haben und wohl zu den frühesten Rückstellproben dieser Gruppe weltweit gehören. Ausnahmslos alle getesteten Mowilith[®] und Polyvinylacetatproben aus 70 Jahren bestanden den Oddy-Test nicht und verursachten verheerende Korrosion an den Blei- und teilweise auch an den Kupfercoupons (vgl. Abb. 4). Dieser Befund ist umso verheerender als bis heute vor allem Mowilithprodukte in der Restaurierung, beispielsweise als Retuschiermaterial der Gemälderestaurierung, eingesetzt werden. Es ist zu erwarten, dass die emittierte Essigsäure in verglasten Gemälden aufkonzentrieren kann (s. Kap. 5.15).

Abbildung 4: Oddy-Test von Mowilith® DM1. Der Bleicoupon zeigt makrokristalline Bleiacetatkristalle und ist komplett durchkorrodiert. Bruchstücke sind in das Reagenzglas gefallen. Der Kupfercoupon ist mit einer dicken schwarzen bzw. grünen Korrosionsschicht überzogen.

Neben den häufigen Kupferkorrosionsphasen Cuprit und Tenorit konnte auch Kupfer(II)acetat Monohydrat (z.B. Mowilith® D, Mowilith® DM1), basisches Kupfer(II)acetat (z.B. Mowilith® NN) und Kupferformiat (z.B. Mowilith® D50) identifiziert werden. Die extreme Essigsäureentwicklung führt zu massiver Bleikorrosion, sodass die Coupons teilweise komplett durchkorrodieren und nur noch fragmentarisch vorlagen (Abb. 4). Dieses Phänomen trat bei keinen anderen getesteten Materialgruppen innerhalb des Screenings des Oddy-toriums so extrem auf.

Durch den Vergleich der historischen Materialien mit den neu angeschafften PVACs durch das Projekt wird deutlich, dass die der historischen Sammlung alle eine F Bewertung bekommen, die neueren dagegen eine T Bewertung. Die Alterung der PVAC-Materialien spielt hier also eine wesentliche Rolle.

Eine Probe Mowilith D 50 wurde durch die BAM dem BEMMA Verfahren unterzogen. Dabei wurden neben den Essigsäure-Emissionen deutliche Ameisensäure-Emissionen detektiert. Aber auch sehr hohe VOC Summenwerte wurden bestimmt.

5.3. Ethylvinylacetate (EVA) und Dispersionen

EVA-Polymere werden in der Konservierung hauptsächlich als Zusatzstoffe für Heißsiegel-Klebstoffe eingesetzt. Elvax 150 und A-C Copolymer 400 bilden den Hauptteil des Feststoffs von BEVA 371, einem Klebstoff für Bilddoublierung und Festigungsmittel (Berger 1976) und wurde in großem Umfang auch für andere Objekte eingesetzt (Kronthal et al. 2003; Karsten und Kerr 2004). BEVA-Produkte wurden von einer Reihe von Lieferanten hergestellt, so dass Produkte der Vergangenheit variieren können (Berger et al. 2004).

BEVA D-8 ist eine Poly(ethen/-vinylacetat)-Emulsion mit Lösungsmittel, die zu einem Film getrocknet und dann als Schmelzklebstoff verwendet wird (Berger 1975; Wolfe und Nagy 2001). Elvax 40 wurde als Mattierungsmittel für Lacke vorgeschlagen (Hulmer 1976).

Daher lag ein weiterer Fokuspunkt in der Materialtestung bei wässrigen Dispersionen der Ethylvinylacetate. Hier gelten vor allem BEVA® - (Ethylvinylacetat & Additive) Dispersionen als

wichtige Vertreter. Anders als bei lösemittelgelösten Stoffen braucht es hier keine standardisierte Trocknung – der Film muss nur optisch trocken sein. Sollte über den Film noch rückstehendes Wasser eingebracht werden, hat das keine Auswirkung auf den Test, da sowieso bei 100 % Luftfeuchte getestet wird. Ähnlich den festen BEVA® Produkten bestehen sowohl BEVA® Gel als auch BEVA® D-8 S Dispersion den Oddy-Test nicht. Dies gilt sowohl für BEVA®-Produkte älteren Datums als auch für solche, die heute im Fachhandel angeboten werden. Korrosion entsteht vor allem am Bleicoupon als dicke weiße Kruste mit Massicot, Hydrocerussit und basischem Bleiacetat als Hauptphasen. Die Relevanz dieses Befundes ergibt sich erneut durch die extrem häufige Verwendung von BEVA in der Restaurierung.

Weitere EVA Produkte wie ELVAX 150W und ELVAX 240 A und BEVA®371 Film bestehen den Test ebenfalls nicht, da sie analog zu den Dispersionen Massicot, Hydrocerussit und basisches Bleiacetat auf den Blei- und Cuprit und Tenorit auf den Kupferblechen hervorrufen.

Abbildung 5: Korrosion auf Kupfer- und Bleicoupon bei BEVA®371 Film.

BEVA®371 Film und BEVA® Gel sind zusätzlich durch die BAM mittels BEMMA-Verfahren getestet worden. Während BEVA®371 Film (65 µm dick) die Vorgaben nach BEMMA erfüllen, es wurden lediglich geringe Essigsäure-Emissionen nachgewiesen, konnte BEVA® Gel die Anforderungen des BEMMA-Verfahrens nicht erfüllen.

Es wurde ebenfalls Essigsäure-Emissionen detektiert. Außerdem wurden sehr hohe VOC-Summenwerte bestimmt. Dabei war auffällig, dass auch Toluol und andere monocyclische Aromaten selbst nach 14-tägiger Ablüftzeit in hohen Konzentrationen nachweisbar waren. Die Messungen bei 60 °C belegen, dass es ein hohes Abgabepotential für diese Komponenten gibt. Für die 60 °C-Messungen gilt, dass diese die Tendenz für eine längerfristige Abgabe von VOC bestätigen, wenn diese deutlich höher als die sonstigen VOC-Messungen ausfallen. Die Ergebnisse der Oxime und Piperidin bei Raumtemperatur fielen jeweils unter die Nachweisgrenze (siehe 11. Prüfbericht BEMMA, BAM).

5.4 Polyvinylalkohole (PVAL)

Die ersten Erwähnungen von PVAL in der Konservierung stammen aus den frühen 1950er Jahren und dienten der Verklebung von Textilien auf Trägermaterialien (Mueller-Christensen 1957), als Leim (Takakage 1951), als Klebstoff für Pergament (Gairola 1958), als Heißsiegelkleber für Papier (Griebenow et al. 1982) und für die Restaurierungen von Textilien (Geijer 1961; Thomson 1963).

PVAL wurde in großem Umfang für die Fixierung von Pigmenten (Savko 1971; Bicchieri und Mucci 1996) und zum Übermalen verwendet (Falvey 1981).

PVAL kam als Klebstoff für Elfenbein (Makin 1997) und als Festigungsmittel für Wandmalereien (Hu 1989) zum Einsatz.

Die getesteten Polyvinylalkohole bestanden die Tests nicht. Alle getesteten Materialien, wie die Produkte von Mowiol® wiesen Korrosion auf dem Bleicoupon auf, die daher ein F Ranking als Bewertung bekommen. Als Korrosionsprodukte traten Massicot, Hydrocerussit und basisches Bleiacetat auf. Einige der Produkte wie Polyviol® M05/140, Polyviol® M05/140 und Polyvinylalkohol 4-98 fest verursachten zusätzlich noch Korrosion auf den Kupfercoupons, welche durch die Ramanspektroskopie als Cuprit identifiziert wurde.

5.5 Acrylate

Acrylate werden in der Restaurierung in allen Einsatzgebieten (Festigen, Kleben, Schutzlack) häufig verwendet; sie gelten gemeinhin als alterungsstabil. Im Fachhandel sind vielerlei Produkte erhältlich. Allerdings zeigten sich auch hier Überraschungen beim Oddy-Test.

Mit Ausnahme von Plexigum N 742 verursachte kein Produkt Korrosion am Silbercoupon, was die Abwesenheit von schwärzenden Schwefelgasen (H₂S, COS etc.) beim Oddy-Test erweist. Auch Produkte wie Primal WS 24, die als Fungizid Schwefel heterozyklisch gebunden enthalten (Benzisothiazolon, siehe Sicherheitsdatenblatt Kremer), setzen solche Gase nicht frei.

5.5.1 Acrylgranulate

Erwartungsgemäß bestanden bei den Acrylgranulaten den Oddy-Test (keine Korrosion an Cu und Pb) die Produkte Plexigum P 26, P 28, P 675 und PQ 611, Degalan PQ 611, Paraloid B 44 und B 72⁴.

Incralac auf Basis von B 44, hier die Kremerformulierung ‚Incralack‘, bestand ebenfalls den Oddy-Test. Aktuelle Forschung bestätigt dessen gute Schutzwirkung (Molina et al. 2023). Er wurde bereits 1966 als Schutzlack für Silber vorgeschlagen. Dies soll in Zusammenarbeit mit der University of Delaware weiter erforscht werden. Damit wäre dann endlich eine Alternative für die laut Oddy-Test ungeeigneten Cellulosenitrat-Produkte (Eggert et al. 2019; Eggert, Smith & Samide 2022) verfügbar.

⁴ Bestätigt früheren Test (Ziegler et al. 2014). Acryloid B-72 (Charge: SY7-05) wird im AIC Wiki 2024 nur als ‚T‘ eingestuft, Messung am Metropolitan.

Nicht bestanden haben Plexigum N 80 und N 742, Paraloid B 67 und Degalan P 28 (Identisch mit Plexigum 28).

5.5.2 Acryldispersionen

Von den Acryldispersionen bestehen lediglich Dispersion K 9, Dispersion K 19 Matt, Lascaux Acrylemulsion D 498 M, Lascaux Transparentlack 2 Matt⁵, Lascaux Transparentlack 3 und Primal SF 016 den Oddy-Test.

Korrosion am Cu und/oder Bleicoupon traten bei Dispersion K 52, Dispersion Acronal® 500 D⁶, Dispersion K 19 Glanz, Dispersion K 360, Dispersion K 500, Lascaux Medium für Konsolidierung, Lascaux Transparentlack 1 Glanz, Lascaux Transparentlack 1-UV und Lascaux Transparentlack 2-UV, Lascaux Transparentlack 3-UV, Hybrid Dispersion Nr. 55, Lascaux Acrylkleber 303 HV, Lascaux Acrylkleber 498 HV, Primal® WS 24 und AC 33, Dispersion K 498, Plectol®: D 360, D 498, D 512, D 541 und B 500 sowie den Verdickern K 15 und ASE und der Anlegemilch (Kremer) auf. All diese Produkte können daher nicht für restauratorische Anwendungen empfohlen werden.

Bei den nachgewiesenen Korrosionsprodukten handelt es sich in der Regel um unspezifische Oxide (Cuprit, Tenorit bzw. Massicot, Lithargit) oder Bleicarbonate (Hydrocerussit bzw. Plumbonacrit), die sich keinem konkreten Schadstoff zuordnen lassen. Lediglich bei Plexigum N742 (identisch mit Plexigum m742 im Bericht Horn), Plectol B 500, dem Verdicker K 15 und der Anlegemilch (Kremer) wurde auch basisches Bleiacetat nachgewiesen, was auf eine Quelle von Essigsäure schließen lässt.

Alles in allem kann wegen undeklariertter Hilfsstoffe (Lösemittel, Filmbildner, Weichmacher, Fungizide etc.) bei kommerziellen Acrylatprodukten nicht automatisch von Unbedenklichkeit für restauratorische Anwendungen ausgegangen werden.

5.5.3 Trocknung von lösemittelhaltigen Produkten

Ester können unter den Bedingungen des Oddy-Tests (100% RH, 60 °C, 28 d) organische Säuren freisetzen, sie wirken daher korrosiv. Bei lösemittelhaltigen Formulierungen besteht die Gefahr, dass in Filmen zurückgehaltene Reste die Oddy-Testergebnisse verfälschen, wie erstmals in Stuttgart von Ziegler 2013 für Paraloid B 72 in Ethylacetat berichtet wurde.

Acrylate sind für ihre hohe Retentionsneigung bekannt (Vinçotte et al. 2019). Daher wurden Paraloid B 44 und B 72, die beide als Feststoff den Oddy-Test bestehen (s.o.), zur weiteren Untersuchung ausgewählt. Neben Ethylacetat wurde auch das schwerflüchtigere und sperrigere Butylacetat als gängiges Lösemittel einbezogen. Vorversuche im Vakuum mit aus Lösungen erzeugten Filmen erbrachten keine befriedigenden Trocknungsergebnisse (Semesterarbeit Kuppel). Daher wurde zur Trocknungsbeschleunigung bei 60 °C in den

⁵ Im Nov. 2014 vom Rathgen-Forschungslabor (2023) als Bestandteil von Mischungen mit Füllstoff ebenfalls mit ‚P‘ bewertet, siehe Nrn. 818-820 in deren Oddy Liste.

⁶ Acronal 500D gehört zu den wenigen schon früh negativ getesteten Materialien (Farnsworth 1996, zit. nach Horie 2010, 171).

Wärmeschränken des Oddy-Tests getrocknet, wie von Eggert et al. 2019 vorgeschlagen. Es wurde die Trocknungszeit ermittelt, ab der der Oddy-Test bestanden wird. Während B 72 aus Ethylacetat nach 2 Wochen besteht, tritt bei B 44 aus Butylacetat selbst nach 3 Wochen noch Korrosion auf, wobei der Korrosionsgrad von Woche zu Woche geringer wird. Um in praktikablen Zeiten Lackfilme aus Butylacetat trocknen zu können, müsste die Trocknungstemperatur weiter erhöht werden. Bei 150 °C werden sämtliche Lösungsmittel innerhalb von 40 min aus den Acrylat-Filmen entfernt (Vinçotte et al. 2019, 5). Allerdings besteht bei höheren Temperaturen die Gefahr der pyrolytischen Zersetzung⁷, deren Reaktionsprodukte die Ergebnisse ebenfalls verfälschen würden.

Generell kann die Trocknung von lösemittelhaltigen Produkten über 2 Wochen bei 60 °C empfohlen werden. Dies stellt eine deutliche Verbesserung des Standardprotokolls dar, bei dem nur 48 Stunden bzw. 4 Wochen Vortrocknung von Klebstoffen und flüssigen Beschichtungsmaterialien bei Raumtemperatur (Korenberg et al. 2018, 7) vorgesehen ist. Sollte in seltenen Fällen noch korrosives Lösemittel enthalten sein, würde ein Material fälschlich als ungeeignet eingestuft werden. Es würde aber kein ungeeignetes Material fälschlich ‚durchrutschen‘⁸. Damit bleibt die Verlässlichkeit des Oddy-Tests erhalten: Alle ‚P‘-Materialien können gefahrlos verwendet werden.

Wegen der Gefahr der Säurefreisetzung sollte auf Acetat- oder Formiatester als Lösemittel in der Restaurierung generell verzichtet werden, geeignete Alternativen sind verfügbar.

5.6 Cellulosederivate

Methylcellulose (MC) wurde bereits in den 1920er Jahren als Verfestigungsmittel für korrodierte Bleibullen eingesetzt (Jenkinson 1924). In der Papierkonservierung hat wasserlösliches MC eine lange Geschichte in der Verwendung als Klebstoff, Leim und als Festigungsmittel (Feller und Wilt 1990; Waechter 1968; Asher 1981; Hofenk-de Graaff, 1981; Ravines und Faurie 1993; Brückle 1997; Laroque 2000; Hofmann et al. 2015). MC-Lösungen wurden an Wandmalereien getestet (Kottulinsky 1982; Redman 1999). Sie wurden als Medium für Pigmente (Belen'kaia et al. 1982; Ranacher 1980; O'Donoghue et al. 2006; Sindlinger-Maushart & Petersen 2007), als Festigungsmittel für Nassholz (Rosenqvist 1959) und für Korbwaren (Thomsen 1981) gebraucht. Ebenso für die Unterfütterung von Leinwand (Feller & Wilt 1990), als Klebstoff für Textilien (Masschelein-Kleiner & Bergiers 1984; Durand 1992) und Tapeten (Schulte 1981; Karnes et al. 2000; Thomson 2004) verwendet und als Kompresse für enzymatische Behandlung (Lidle-Furst et al. 1999).

Ethylcellulose (EC) wird kaum in der Konservierung verwendet (Horie 2010), sondern als Filmbildner für Farben und für Schmelzbeschichtungen verkauft (Kremer Pigmente). Hydroxyethylcellulose (HEC) hat auch einen begrenzten Nutzen in der Konservierung (Horie

⁷ So reagiert z.B. PVC bereits bei unter 100 °C unter HCl-Abspaltung (Horie 2010, 39).

⁸ Einzige Ausnahme sind Cellulosenitrat-Produkte, bei denen Lösemittelreste als Stabilisator wirken können (Eggert et al. 2019)

2010) und kommt hauptsächlich als Emulgator, Stabilisator, Verdickungsmittel oder Schutzkolloid in Dispersionen vor (Howells 1984; Jablonski et al. 2004; De Witte 1984; Mehra, 1974). Nur wenige Referenzen dokumentieren die einmalige Verwendung von Ethylhydroxyethylcellulose (EHEC), Methylhydroxyethylcellulose (MHEC) und Methylhydroxypropylcellulose (MHPC) in der Konservierung. EHEC wurde für die Textilkonsolidierung (Horie 2010) und für Formulierungen für die Jutekonsolidierung (Godfrey & King 1990) verwendet. HEMC wurde für eine Konsolidierungsbehandlung für Leinwand (Böhme et al. 2020) und für Leinwandfutter (Butkeviciute et al. 2018) vorgeschlagen. HPMC wird hauptsächlich als Verdickungsmittel, Stabilisator, Emulgator und Filmbildner eingesetzt. HPMC und MC sind die gebräuchlichsten Geliermittel, die in wässrigen Präparaten für die konservatorische Reinigung verwendet werden (Wolbers & Stavroudis 2012). Darüber hinaus wurde HPMC als Konsolidierungsmittel eines ethnographischen Objekts verwendet (McDavis-Conway et al. 2006). HPC, insbesondere Klucel® G, wurden als Lederfestigungsmittel (Hofenk-de Graaff, 1981, Kite und Thompson 2008; Johnson 2013), in der Textil- (Gill & Boersma 1997; Lennard & Ewer 2010) und Papierkonservierung (Hofmann et al. 2015; Anderson & Reidell 2009, Pataki 2009, Dreyfuss-Deseigne, 2017; Powell 2014), zur Konsolidierung einer Wachsskulptur (Sàrries 2017) aus archäologischem Karton (Ali et al. 2016) und aus Herbarbelegen (Berli & Belhadj 2020) verwendet. Klucel® J und G wurden im Allgemeinen zur Pigmentkonsolidierung verwendet, bei der eine nicht-wässrige Behandlung erforderlich ist (Hofenk-de Graaf 1981; Berger 1976; Pataki-Hundt 2012). Na-CMC hat viele Anwendungen bei Restauratoren und umfasst beispielsweise die Verwendung als Klebstoff, Festigungsmittel und Waschmittel in der Papierkonservierung (Horie 2010; Baker 1982), als Unterfütterungsmittel für Leinwand (Butkeviciute et al. 2018), als Papier- oder Textilleim, als Reinigungsmittel für Steine, Wandmalereien, Leder und Textilien (Feller & Wilt 1990). Für Wandmalereien werden jedoch Celluloseether mit geringerem Verunreinigungsgehalt (NaCl, ein Nebenprodukt des Veretherungsprozesses) empfohlen (Redman 1999).

Über 60 handelsübliche Celluloseether-Produkte wurden durch Oddy-Tests auf ihre VOC-Aktivität getestet (Steger et al. 2002). Raman-Messungen der Korrosionsprodukte identifizierten Oxide wie Massicot, Lithargit, Cuprit und Tenorit sowie Carbonate (Hydrocerussit, Plumbonacrit) und Acetate wie basisches Bleiacetat, Bleiacetattrihydrat sowie Bleiformiat als Hauptphasen. In allen getesteten Celluloseether-Klassen haben wir Produkte gefunden, die den Oddy-Test nicht bestehen und ein T- oder sogar ein F-Rating generieren. Aus der Gesamtsicht lieferten Methylcellulose, Na-CMC, MHEC und MHPC die besten Ergebnisse, während HEC und HPC einige böse Überraschungen lieferten. Das Beispiel von Klucel® G zeigt, dass, obwohl sich die Zusammensetzung eines Produkts in der letzten Zeit nicht geändert hat, einige Änderungen im Herstellungsprozess einen Rückstand aus dem Prozess im Produkt erhöhen können, der während der Alterung VOC freisetzen kann. Die Klucel® G-Probe aus dem Jahr 2017 ist für den dauerhaften Gebrauch ausgelegt, während ein frisch gekauftes Exemplar aus dem Jahr 2021 ein T-Rating erhielt, da leichte Korrosion am Bleicoupon auftrat. Eine regelmäßige Nachprüfung solcher häufig verwendeten Materialien

ist zwingend erforderlich. Auf der anderen Seite erwies sich die beliebte Methylcellulose Methocel® A4M als Produkt für den dauerhaften Einsatz. Beide Proben, das frische aus dem Jahr 2021 und das ältere aus dem Jahr 1997, bestanden den Oddy-Test ohne Anzeichen von Korrosion.

Abbildung 6: Korrosion am Kupfer- und Bleicoupon bei Klucel® MF.

Durch die publizierten Ergebnisse der im Oddy-Test getesteten Cellulosederivate im Artikel von Steger et al. 2022 und der Absprache mit dem Restaurierungsfachhandel konnte im Rahmen des Oddy-torium erreicht werden, dass sowohl Kremer Pigmente als auch Deffner & Johann die Pharm-Qualitäten der Produkte Klucel® E, G und M in ihr Sortiment aufgenommen haben. Zur Überprüfung wurden die Pharm Qualitäten ebenfalls dem Oddy-Test unterzogen, alle bestanden den Test.

5.7. Natürliche proteinische Leime

Leim war einer der stärksten Klebstoffe, die es vor der Entwicklung synthetischer Materialien gab und wird seit 10 000 Jahren verwendet. Er wurde bereits im alten Ägypten (Lucas und Harris 1962), im mittelalterlichen Europa (Theophilus 1963), während der industriellen Revolution (Neumann 1773) und bis in die Gegenwart (Brandis 1989) gebraucht. Leim, der üblicherweise als Leim für Papier verwendet wird, hat sich als Schutz vor Alterung (Barrett und Mosier 1994) erwiesen. Leim-/Stärkepasten wurden für die Unterfütterung von Leinwandbildern eingeführt (Ackroyd 1995) und auch bei anderen Textilien verwendet. Leim ist immer noch der übliche Klebstoff für die Konservierung von Möbeln (Kjelland 1997; Rivers und Umney 2003), wobei man sich bei der Herstellung an traditionellen Methoden orientiert.

Gelatinelösungen wurden häufig zum Verkleben und Festigen von Gegenständen verwendet: Elfenbein (Anon 1852; Lowe 1910), paläontologische Knochen (Howie 1995), Holz (Petrie 1904; Cronyn & Horie 1985), Schiefer (Plenderleith 1934), Tonwaren (Rathgen 1905; Watkins & Scott 2001) und Porzellan (Thiacourt 1868).

Durch den Kontakt mit der Firma Kremer Pigmente infolge des Artikels über Celluloseether kam es auf Bitte von Herrn Kremer zu Testungen natürlicher Materialien. Die von Kremer zur Verfügung gestellten Proben sind speziell aufbereitete Proben von Pergamentleim, Pulvergelatine und gereinigter Hausenblase. Entgegen der Erwartung bestanden nicht alle Proben den Test. Lediglich auf den Coupons, die dem Pergamentleim ausgesetzt waren, fand sich keine Korrosion. Die Metallbleche des Tests mit Hasenleim liefen alle an. Auch die Kupfercoupons der gereinigten Hausenblase wiesen eine sichtbare Korrosion auf, hier konnte mittels Ramanspektroskopie Cuprit und Tenorit nachgewiesen werden. Die Pulvergelatine bewirkte ebenfalls eine starke Korrosion am Kupfercoupon. Durch diese Ergebnisse lässt sich erkennen, dass das Materialscreening auch auf die natürlichen Materialien, die in der Restaurierung eine weite Verbreitung zeigen, zu erweitern wäre.

Abbildung 7: Korrosion auf den Coupons, bei Pulvergelatine.

5.8 Harze

Ketonharze wurden hauptsächlich für Firnisse (Werner 1952; Koller & Baumer 2001) und Retuschen (Prunet-Brewer & Routledge 2001) eingesetzt. Ketonharze wurden als Lacke auf Eisen verwendet (Barton 1960) und um Wachs zu modifizieren und zu härten. Ketonharz wird zu Wachs/EVA-Gemischen hinzugefügt und für Bilddoublierungen (BEVA) verwendet (Berger, 1976).

Als Beispiel soll hier das Ketonharz AW2 genannt werden. AW2 Harz wurde 1925 von der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik in Ludwigshafen (heute BASF SE) patentiert (Patent DE511092C). Dabei handelt es sich um ein Cyclohexanon-Harz, welches in einem diskontinuierlichen Herstellungsverfahren aus Methylcyclohexanon und Cyclohexanon

gebildet wird. Dadurch ergab sich kein einheitliches Produkt, sondern ein Gemisch aus gleichartigen Komponenten mit unterschiedlichen Kondensationsgraden ($n = 3$ bis $n = 12$) und chemisch verschiedenen Komponenten (Koller & Baumer 2001; und Shedrinsky 1989). Ab ca. 1942 wurde AW2 vereinzelt für Gemäldefirnisse verwendet und ab 1952 erfolgte die systematische Untersuchung von AW2 als Gemäldefirnis durch Kurt Wehlte (Koller & Baumer 2001). Nach mehreren Jahren Erfahrung wurde 1968 ein positives Fazit des Verbands Deutscher Gemälderestauratoren gezogen und AW2 Harz in den Bereichen Firnis, Bindemittel zum Retuschieren, als Klebemittel in Wachsbugel- und Doubliermassen empfohlen (Koller & Baumer 2001). Neben reinem AW2 Firnissen wurden auch Zusätze wie Dammar (gegen die hohe Sprödigkeit), gebleichtes Bienenwachs (gegen den starken Glanz) sowie Weichmacher wie Palatinol verwendet (Koller & Baumer 2001). BASF stellte die Produktion 1967 ein, wobei Restprodukte bis 1971 verfügbar waren und brachte mit dem Ketonharz N ein chemisch verändertes Nachfolgeprodukt auf den Markt (Koller & Baumer 2001; de la Rie und Shedrinsky 1989).

Ketonharz N wurde wiederum von Laropal®K80 ersetzt, welches ab 1979 auf den Markt kam. Die historische Sammlung der Akademie in Stuttgart umfasst 20 AW2 Proben, welche sowohl als Feststoff als auch als Gebinde mit Testbenzin und teilweise mit Zusätzen wie Bienenwachs, Synourinöl oder Palatinol O vorliegen. Bei vielen Proben ist sowohl der Hersteller (z.B. BASF), Verkäufer (z.B. Firma Düll) und Markenname bekannt und auch eine Datierung vorhanden (meist die Jahre 1952, 1955, 1956, 1957 und 1963). Dieser unter der Ägide Kurt Wehltes angelegte Sammlungsbestand ist von höchster Bedeutung, da es die Einführungszeit des Harzes als Konservierungsmaterial repräsentiert. Durch diese Fülle an Informationen sind Oddytests an diesen Proben besonders vielversprechend und sollen im Abgleich mit anderen (modernen) Ketonharzen Einblick in deren Korrosivitätsverhalten geben.

Kohlenwasserstoffharze, beispielsweise Regalrez 1078, werden durch Herstellung von Oligomeren von Styrol und Methylstyrol und anschließender Hydrierung der Benzolringe zur Bildung gesättigten aliphatischen Verbindungen 1094 (de la Rie & McGlinchey 1990b).

Alle Kohlenwasserstoffharze wie Regalite® R101, R125, R 1090 und R1125 weisen nach vierwöchiger Testphase keine Korrosion auf. Regalrez® 1094, 1126 und Regalrez® Firnis sind ebenfalls als unbedenklich einzustufen. Das Karboresin T115 von Hoechst aus der Sammlung von 1965 erzeugt massiv Korrosion, wie Cuprit, Massicot, Lithargit, basisches Bleiacetat, Hydrocerussit und Plumbonacrit an Blei und Kupfercoupon und ist damit nicht in Vitrinen oder verglasten Gemälden nutzbar.

Laropal® A81 liegt in unterschiedlichen Alterungsstufen vor, Laropal® 101 von BASF und ein Laropal® A81 aus der Sammlung mit unbekanntem Datum sowie ein 10 Jahre altes Laropal® A81 von Kremer zur Verfügung gestellt. Alle drei Produkte weisen unterschiedliche Ergebnisse auf. Das Laropal® A81 von BASF wies Plumbonacrit und Massicot als Korrosionsprodukte auf. Die andern Testmetalle waren unauffällig. Wohingegen das 10 Jahre alte Laropal® A81 leichte Korrosion auf Kupfer und Bleicoupon zeigten. Das Laropal® 101 erwies sich als am wenigsten korrosiv und bekam eine T Bewertung aufgrund leichter Korrosion auf dem Blei.

Abbildung 8: Korrosion auf den Coupons bei Laropal A 81, 10 Jahre alt.

Die Polycyclohexanon-Harze, wie Laropal® K 80, Ketonharz, Ketonharz N, AW2 Harz und MS2A Harz reagieren ebenfalls alle unterschiedlich. Laropal K80 (BASF), MS2A Harz (Laporte) bestehen den Test. Leider ist unbekannt, aus welcher Zeit die anderen beiden Produkte stammen, es muss jedoch berücksichtigt werden, dass es sich um gealterte Proben handelt. Das AW 2 Harz von 1955 ist auch unbedenklich. Ketonharz (BASF) und Ketonharz N (BASF) bekommen eine T Bewertung, wobei bei Ketonharz die Korrosion auf dem Kupferblech zu finden ist und bei Ketonharz N auf dem Bleistreifen. Demnach wäre es möglich, dass sich die Zusammensetzung geändert hat. Bei einem getesteten AW2 Harz von 1963 tritt Hydrocerussit und Lithargit als leichte Korrosion auf, bei einem AW2 Harz unbekanntem Datums zusätzlich Cuprit auf dem Kupfer und Massicot und basisches Bleiacetat auf dem Bleicoupon.

5.8.1 Epoxidharze

Epoxidharze wurden in den späten 1940er Jahren verfügbar und fanden bald in der Konservierung Einzug. Epoxidharzklebstoffe für Holz (Werner 1952), Metall (Organ 1959) und Keramiken sowie als Festigungsmittel für Holz wurden in den 1950er Jahren entwickelt (Anon 1961). Die Verwendung von Epoxiden für die Steinkonservierung wurde ebenfalls untersucht (Selwitz 1992). Epoxidklebstoffe für Glas in der Museumsumgebung wurden getestet und überprüft (Down, 2001). Sie wurden in großem Umfang für Glas (Rathouský 1960; Davison 2003) und Keramik verwendet (Buys & Oakley, 1996). Epoxidharze wurden bei der Konservierung von Leinwandbildern, zum Kleben von Fäden über Risse in Leinwänden und auch als Füllstoff verwendet (Berger & Russell 1993).

Alle mittels Oddy-Tests getestete Epoxidharze, die in der Restaurierung Anwendung finden, wurden mit einer P Bewertung versehen. Die Typen von Arladite AW 160 und AY103 sowie Epo-Tek A+B und das für die Glasrestaurierung entwickelte HXTAL sind unbedenklich in der Restaurierung von Objekten, was die VOC betrifft, die mit dem Oddy-Test ausgeschlossen werden können. Allerdings wurden bei Materialien, die das AIC bereits getestet hat, auch Epoxidharze mit einem T oder F Ranking versehen. ([Project:Combined Materials Testing](#))

[Results \(Search Builder\) - MediaWiki \(conservation-wiki.com\)](#)) T/P-Rankings ergaben sich auch bei früheren Oddytests von Epoxy-Glasklebstoffen am Schweizerischen Nationalmuseum (Wanner 2009: 393).

5.9 Polyurethan

Es wurde in den 1950er Jahren in großem Umfang für die Festigung von brüchigem Holz verwendet (Packard 1971). Aliphatische Isocyanate wurden für die Festigung sehr poröser Baumaterialien wie Lehm vorgeschlagen, bei denen Silane nicht die Festigkeit verbessern können (Coffman et al. 1991; Papp 1993). Handelsübliche Polyurethan-Kautschuke, die als Lösungen angewendet werden, wurden als Klebstoffe (White 1980) und als Festigungsmittel für die Konservierung von Leder (Haines 1991) verwendet. Die wirksamsten und irreversibelsten dieser Materialien bestehen aus flexiblen Polyurethanpolymeren mit aktiven Isocyanatgruppen, die sich mit dem Substrat vernetzen. Eine zweikomponentige Polyurethanbeschichtung wurde zum Schutz und zur Festigung auf Glasmalereien aufgetragen (Bettembourg 1976), obwohl die Beschichtung von Glas nur einen kurzfristigen Schutz bietet, bis sich die Haftung zwischen Polymer und Glas verschlechtert.

Es wurden die Dispersionen Polyurethan Dis 52 und die Polyurehand Dis 61 PC getestet. Beide konnten nur mit einer T Bewertung abschneiden. Die im Oddy-Test entstandenen VOCs bildeten auf Kupfer Cuprit und auf den Bleistreifen Lithargit aus.

5.10 Kieselsäureesterdispersionen

Kieselsäureester und /-Dispersionen werden hauptsächlich in der Steinkonservierung eingesetzt. Mit diesen Produkten steht ein Material zur Verfügung, das sich in den letzten Jahren bei vielen Objekten und Materialien bewährt hat (Snethlage 1985). Im Oddy-Test bestanden alle Kieselsäureesterdispersionen, sowohl alte Proben aus der Werkstatt des Studiengang Konservierung und Restaurierung von Wandmalerei, Architekturoberfläche, Steinpolychromie, als auch neu angeschafftes und erhärtetes Material.

5.11 Schmincke Produkte

Zusätzlich zu den in klare Materialgruppen einzusortierende Produkte sind Materialmischungen getestet worden. Die fertig im Handel erhältlichen Materialien der Firma Schmincke werden für die Restaurierung produziert und eingesetzt. Alle der 9 getesteten Produkte fielen beim Oddy-Test durch und sind mit einem T oder einem F bewertet worden, wobei für die Trocknung dieser Materialien noch nicht das neue erarbeitete Trocknungsprotokoll von Kuppel eingesetzt wurde. Daher muss auch hier berücksichtigt werden, dass ein Einfluss der Lösemittel auf die Ergebnisse möglich ist.

5.12 Rückseitenschutz für Gemälde

Im Rahmen einer bereits abgeschlossenen Masterarbeit von Isabell Schulz „Rückseitenschutz von Gemälden auf textilem Bildträger im historischen Raum“ wurden zusätzlich unterschiedliche Materialien getestet, die ursprünglich nicht für die Restaurierung vorgesehen sind. Aufgrund ihrer Eigenschaften wurden sie auf ihre Anwendung als Rückseitenschutz getestet. Durch den Oddy-Test konnte festgestellt werden, dass Polyestervliese und kaschierte Polyamidfolie aus der Dachsanierung, auch mit farbigem Aufdruck, für Rückseitenschutz am Gemälde geeignet sind.

Expandierte Korkplatten, die ebenfalls den Oddy-Test durchliefen, hinterließen jedoch starke Korrosion am Bleicoupon und konnten damit nicht als unbedenklich eingestuft werden und fallen daher als mögliche Materialien aus, obwohl einige der Eigenschaften des Materials den Anforderungen an einen geeigneten Rückseitenschutz entsprechen. Auch für die Materialauswahl eines Rückseitenschutzes konnte der Oddy-Test als geeignete Methode genutzt werden.

5.13 Konditionierungsmittel für Vitrinen

Bei in Vitrinen zur Erzielung einer konstanten Luftfeuchte eingesetzten Konditionierungsmitteln handelt es sich ebenfalls um (präventive) Konservierungsmittel, die des Oddy-Tests bedürfen. In Vorbereitung des DBU-Projekts ‚Salz in der Vitrine‘ wurden daher Salzlösungen dem Oddy-Test unterzogen. Naturgemäß stellt sich dabei nicht wie sonst eine RH von 100 % ein, sondern die geringere Deliqueszenzfeuchte der Salze bei 60 °C. Kaliumcarbonat, Magnesiumnitrat und Natriumchlorid bestanden den Test in Übereinstimmung mit thermodynamischen Berechnungen. Bei Magnesiumchlorid und Calciumchlorid zeigte sich Korrosion am Cu-Coupon (Cuprit bzw. Tenorit, keine basischen Cu(II)-chloride).

Im Vergleich dazu sollen demnächst noch Tests wiederholt werden, die anderenorts mit den ebenfalls als Konditionierungsmittel eingesetzten Silikagel-Produkten des Fachhandels durchgeführt wurden. ART SORB (enthält 10% LiCl) bestand nicht, Ergebnisse für PRO SORB waren uneinheitlich (P bzw. F). Außerdem soll Propadyn Museart (enthält MgCl₂!) miteinbezogen werden.

Dabei wird sich zeigen, ob der anwendungstechnische Vorteil von Magnesiumnitrat- und Kaliumcarbonat-Lösungen, keine relevanten Schadstoffmengen abzugeben, ein Alleinstellungsmerkmal ist. Salzlösungen wären dann eindeutig zur Konditionierung von Vitrinen zu bevorzugen.

5.14 Holzschutzmittel

Anfang des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Behandlung insektenbefallenen Holzes mit Kohlendisulfid und Tetrachlorkohlenwasserstoff, zurückgehend auf die Empfehlung von Rathgen. 1992 wurde erstmals ein größeres Objekt im deutschsprachigen Raum mit Blausäure begast (Unger 1990: 9). Neben der Begasung von Objekten oder Gebäuden ist die Behandlung mit Holzschutzmitteln (HSM) möglich. Dabei können die HSM vorbeugend und/oder bekämpfend gegen holzerstörende Schädlinge und Pilze wirken (Unger 1990: 35). Da diese HSM sehr lange in den Objekten verbleiben und mit ihnen in Vitrinen gelangen, ist es auch hier ratsam, über die korrosive Wirkung der Produkte nachzudenken.

Die Sammlung der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart umfasst neben vielen Restaurierungsmaterialien auch HSM. Diese Verbindungen werden unter den unterschiedlichsten Produktnamen geführt, die Bayer AG war Produzent vieler dieser Produkte.

Hinter dem Produktnamen Basilit PN verbirgt sich ein Pentachlorphenol. Pentachlorphenol wurde 1841 durch Erdmann erstmals hergestellt. Es ist wirksam gegen holzerstörende Pilze und Insekten, hat jedoch eine geringe Neigung zur Abspaltung von HCL und eine humantoxikologische Wirkung und ist daher nicht für Innenräume zugelassen (Unger 1990:50). Basilit PN wurde im Oddy-Test mit einem T bewertet, es entstanden leichte Korrosion auf dem Kuper- und Silbercoupon. Ein weiteres durch die Firma Bayer AG hergestelltes HSM ist Basilit VB, Holschutz Fluorzubereitung. 1901 untersuchte Malenkovic verschiedene Fluorverbindungen auf ihre Eignung für Holzschutz. Wolman ließ sich Alkalifluoride als Holzschutzmittel patentieren. Ab den 50er Jahren bis in die 70er Jahre werden Fluorzubereitungen als HSM verwendet (Unger 1990: 39). Basilit VB bestand den Oddy-Test.

Das Produkt Basilit UA, Holzschutzsalz gast im Test ebenfalls keine der VOCs aus, die durch den Oddy-Test detektierbar sind. Es handelt sich dabei um eine Arsen-Fluor-Zubereitung.

Basilit SF gehört zu den Fluorsilicaten, diese wurden um 1900 patentiert (Unger 1990: 40). Die Magnesium-Silicofluorid Zubereitung zeigt beim Oddy-Test starke Korrosion auf dem Kupferblech und kann demnach nur eine F Bewertung erlangen. Basilit dreifach Holzschutzmittel, ein weiteres Produkt der Firma Bayer, bekam lediglich ein T Ranking. Es ist laut Beschriftung ein wasserlösliches phosphat-fluorhaltiges Salzgemisch.

Das Combi-Basileium FG (flüssig), ein Phosphorsäureester ebenfalls von der Fa. Bayer, besteht den Oddy-Test auch nur mit einem T Ranking, da es leichte Korrosion auf dem Kuper- und dem Bleicoupon gibt.

Holzobjekte sind häufig mit giftigen HSM getränkt und stellen in den Sammlungen teils ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und werden daher oft als Sonderbestand separiert. Bisher unbekannt war, dass HSM nicht nur aus medizinischen, sondern auch aus konservatorischen Gründen bedenklich sein können.

5.15 Schadstoffanreicherung in verglasten Gemälden

Aus den Ergebnissen des Oddy-toriums ist klar ersichtlich, dass eine Vielzahl häufig genutzter Restaurierungsmaterialien ein teils erhebliches Schadpotential haben. Während bei in Vitrinen aufbewahrten Artefakten dieses Schadpotential ausgasender Konservierungsmaterialien meist im Blick der Restaurator*innen ist (z.B. Schieweck 2009), wird dies im Gemäldebereich bislang vollkommen ignoriert. Dies ist umso erstaunlicher, als insbesondere wertvolle Gemälde seit einigen Jahrzehnten sehr häufig mit Rückseitenschutz und Verglasung ausgestellt werden und sich somit in einer Art Vitrinensituation befinden. Wenn nun ein Gemälde beispielsweise mit einem Mowilith retuschiert wurde - einer Materialgruppe, welche im Rahmen des Oddy-toriums als erheblich schädigend getestet wurde -, ist es sehr wahrscheinlich, dass Essigsäure ausgegast wird, welches eine erhebliche Gefahr beispielsweise für cellulotische Materialien wie die Leinwand oder basische Pigmente wie Azurit darstellt.

Tatsächlich ist der Gedanke, dass potenziell schädigende volatile Schadstoffe sich in verglasten und mit Rückseitenschutz versehenen Gemälden aufkonzentrieren können, nicht völlig neu. Im Propaint-Projekt untersuchte eine Forschendengruppe Emissionen in geschlossenen Räumen wie Klimarahmen. In ihren Untersuchungen schlugen sie Alarm wegen des Vorhandenseins erheblicher Mengen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) in verglasten Gemälden und vermuten, dass eine mögliche Quelle für diese Gase die Kunstwerke selbst sein könnten (Ryhl-Svendsen et al. 2011). Die Schadgase (Essigsäure, Ameisensäure) sollen bei der Alterung der Ölmalschicht entstehen. Im Rahmen des von der EU geförderten MEMORI Projektes (<https://cordis.europa.eu/project/id/265132/reporting/de>) wurde das Vorhandensein von Essigsäure in geschlossenen Räumen wie verglasten Gemälden untersucht. Dabei wurden die gemessenen Säuren allerdings einer sich zersetzenden Hartfaserplatte zugeschrieben (Grøntoft et al. 2014).

In neueren Studien kamen wieder Abbauprodukte des Bindemittels als potentielle Schadstoffquelle in den Blick. Dies können einerseits wenig flüchtige Oxalate sein, die sich als Krusten auf den Gemälden absetzen (Higgitt 2021; Otero et al. 2018), aber auch sich im verglasten Gemälde aufkonzentrierende flüchtige Komponenten wie Ameisensäure, die wiederum mit den Pigmenten des Gemäldes zu Formiaten reagiert (Gonzalez et al., 2023; Helwig et al., 2013; Švarcová et al., 2020). Konservierungsmittel als Schadstoffquellen sind noch nicht untersucht.

Im Rahmen je einer Semester- und Masterarbeit (Zamora Blaumann 2023 a + b) wurde dieser Grundgedanke aufgegriffen und zunächst die Materialien eines Gemäldes (beispielsweise gealterte Malschichten mit und ohne Grundierung, historische Ölfarben etc.) mit Hilfe von Oddytests systematisch untersucht, zunächst die Grundmaterialien von Gemälden (Leinwand, Kreide, Hautleim, Leinöl). Wenig überraschend bestanden Kreide und Leinwand den Test, während Hautleim geringe Korrosion am Bleicoupon verursachte und 10 Tage getrocknetes Leinöl die stärksten Auswirkungen des gesamten Oddy-toriums hatte: Augenscheinlich werden beim Trocknen des Leinöls extrem große Mengen an kurzkettigen organischen Säuren frei.

Dies wurde beim Test historischer (50-100 Jahre alt), teils trockener, teils fester Tubenölfarben (Schmincke Norma, Schmincke Mussini, Schoenfeld, Favour & Ruhl) bestätigt, die nahezu unabhängig von Pigment und Marke sich im Oddytest ebenfalls als sehr korrosiv erwiesen. Im vom Bundesamt für Materialforschung durchgeführten BEMMA Test von zwei Proben von Tubenölfarben (Schmincke, Favour & Ruhl) konnten Ameisensäure und Essigsäure in solchen Mengen nachgewiesen werden, wie noch bei keiner Probe zuvor. Ein einigermaßen frisches Gemälde gast demnach in erheblichem Umfang korrosive Gase aus, die z.B. für eine Leinwand gefährlich sein können, wenn sie sich in einer Vitrinensituation anreichern.

Abbildung 9: Historische Tubenölfarben aus der Sammlung der Staatl. Akademie der Bildenden Künste.

Die Frage, die sich vor diesen Ergebnissen stellte, ist, ob diese volatilen Schadstoffe im verglasten Gemälde sich auch anreichern, oder ob gegebenenfalls beispielsweise die meist aus Kreide bestehende Grundierung eine Schadstoffsenke sein kann, die die volatilen Säuren absorbiert. Dazu wurden zunächst Oddytests mit zwei ca. 50 bzw. 120 Jahre alten Gemäldefragmenten durchgeführt, die einen klassischen Aufbau mit Kreidegrund (1x leimgebunden, 1x Halbölgrund) hatten. Im Ergebnis konnte wiederum eine Korrosion am Bleicoupon beobachtet werden mit dem paradox anmutenden Ergebnis, dass ein Gemälde den Oddytest nicht besteht. In einem weiteren Schritt wurden drei verschiedene Doublierungsmaterialien von historischen Gemälden getestet, auch hier gab es teilweise sehr erhebliche Korrosionen.

Nun wurden die Ergebnisse des Oddy-toriums zu Konservierungsmaterialien auf das System verglastes Gemälde angewandt. Dazu wurden zwei korrosive Konservierungsmaterialien ausgewählt (Mowilith 20 und Klucel G), von denen bekannt war, dass sie erhebliche Mengen an volatilen Säuren - wohl vor allem Essigsäure - ausgasen können. Diese wurden in drei verschiedenen Konzentrationen auf reiner Kreide, Kreidegrundierungen (leimgebunden und Halbölgrund) sowie auf die bereits getesteten Gemäldefragmente aufgetragen. Die geringste Konzentration entsprach der einer normalen restauratorischen Festigung. Ziel war der

Vergleich, ob mit korrosiven Festigungsmitteln konservierte Objekte eine höhere Schadstoffkonzentration - und damit mehr Korrosion auf den Metallcoupons - haben als nicht konservierte. Grundsätzlich hatten alle „konservierten“ Materialien eine erhebliche Korrosion auf dem Bleicoupon, selbst reine Kreide und die Kreidegrundierungen (Zamora Blaumann 2023b, S.51f). Kreide ist damit überraschenderweise keine Schadstoffsene und kann nicht alle volatilen Säuren aufnehmen - zumindest ist dies unter den Bedingungen des Oddytests so und sollte bei nicht erhöhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit überprüft werden. Die „konservierten“ Gemäldefragmente hatten entsprechend alle erhebliche Korrosion auf dem Bleicoupon, auch in geringen Konzentrationen, wobei Mowilith 20 deutlich stärkere Effekte evozierte (Zamora Blaumann 2023b, S.57). Vergleicht man die Ergebnisse der Oddytests der unkonservierten und der „konservierten“ Gemäldefragmente, verursachen die mit Mowilith 20 und Klucel G behandelten Malschichten eine signifikant stärkere Korrosion auf dem Bleicoupon (Zamora Blaumann 2023b, S.57). Die Konzentration der volatilen Säuren hat also zugenommen. Dies hat aller Wahrscheinlichkeit nach auch einen Effekt auf Gemälde, die sich in einer Vitrinensituation befinden.

Ausgehend von den teils sehr besorgniserregenden Ergebnissen zu häufig verwendeten Konservierungsmaterialien wurde das System „Verglastes Gemälde“ im Rahmen des Oddy-toriums systematisch in den Blick genommen. Die Testreihe zeigt, dass Substanzen im kleinen Vitrinensraum des Gemäldes anreichern und dort etwa mit den Pigmenten oder der Leinwand reagieren können. Kreide als mögliches Puffermaterial des Gemäldes scheint nach den Ergebnissen des Oddy-toriums nicht oder nicht ausreichend wirksam zu werden. Es konnte insbesondere gezeigt werden, dass Konservierungsmaterialien einen bedeutenden Anteil haben können. Wenn man sich vor Augen führt, dass ein Großteil der kulturhistorisch bedeutsamen Gemälde heute verglast ausgestellt werden und es sich bei den getesteten Konservierungsmaterialien um häufig verwendete Allerweltsprodukte handelt (in der Münchner Pinakothek zum Beispiel wird seit den 1970er Jahren mit Mowilith retuschiert), so wird ein gravierendes und bisher weitgehend übersehenes Problem der Gemäldekonservierung offensichtlich! Die im Rahmen des Oddy-toriums durchgeführten Versuche machen deutlich, dass erhebliche weitere Forschung in diesem Bereich notwendig ist. Einmal mehr zeigt sich, dass der im Rahmen des Oddy-toriums verfolgte Forschungsansatz grundlegende Fragen der in Konservierungswissenschaften aufwerfen und so zur Etablierung nachhaltiger Konservierungsstrategien führen kann.

6. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Im Rahmen des Projektes wurde der Öffentlichkeitsarbeit sehr große Aufmerksamkeit gewidmet. Eine umfangreiche eigne Webseite wurde konzipiert, im August 2022 freigeschaltet und im Laufe des Projektes immer wieder aktualisiert (<https://www.abk-stuttgart.de/forschung/forschungs-projekte/konservierung-und-restaurierung-von-kulturgut/standard-titel.html>). Da sich aus dem Projekt heraus immer wieder neue Forschungsideen zum Thema ergeben, sollen diese in die Projektwebseite auch nach Projektende eingearbeitet werden und entsprechend als Ergänzungen markiert werden. Das Förderkennzeichen der DBU bleibt erhalten. Dies gilt insbesondere für die Liste der geprüften Materialien, die von besonderem Interesse für die Fachöffentlichkeit ist. Diese Aufstellung wird von einer Excel-Tabelle in eine über Suchmaschinen recherchierbare Liste umgearbeitet, was bisher aus technischen Gründen noch nicht möglich war. Neue an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste verwendete Restaurierungsprodukte sollen ab 2024 systematisch getestet werden, bevor sie von den Studierenden verwendet werden. Es ist mit dem Rektorat der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste abgesprochen, dass die Webseite möglichst lange besteht und gegebenenfalls auf eine neue Systemsprache migriert wird.

Die deutschsprachige Fachwelt wurde darüber hinaus in einem Fachbeitrag in RESTAURO (Heft 8/2022, S. 32-35) über das Projekt und den aktuellen Stand informiert. Weiterhin wurden auf der Webseite des VDR (<https://www.restauratoren.de/das-oddy-torium-neues-von-den-celluloseethern/>) und der Webseite der Zeitschrift RESTAURO (<https://www.restauro.de/das-oddy-torium-test-von-restaurierungsmaterialien/urde>) jeweils ein ausführlicher Hinweis auf das Projekt, die Publikationen und die Projektwebseite platziert. Auf den in Heritage Science (<https://doi.org/10.1186/s40494-022-00688-4>) publizierten Artikel zu Celluloseethern wurde über 6000-mal (Januar 2024) zugegriffen, was auf großes Interesse bei der Restauratorenschaft deutet. Publikationen der Ergebnisse der Masterarbeit zu Lösungsmittelretention und der Masterarbeit zur möglichen Aufkonzentration von Schadstoffen in verglasten Gemälden werden 2024 erfolgen.

Insbesondere durch die gerade in Bezug auf Tagungen schwierige Corona-Situation wurden das Projekt anders als üblich nur einmal unter dem Titel „Korrosion durch Konservierung? Restaurierungsmaterialien im Oddy-Test“ auf der Jahrestagung „Archäometrie und Denkmalpflege 2021“ vom 17.-20. März am Deutschen Bergbaumuseum Bochum virtuell präsentiert. Eine erweiterte Kurzfassung des Beitrags ist im Sonderheft 10 der Zeitschrift METALLA erschienen (Eggert et al. 2021). Anfang November 2023 wurden Ergebnisse des Projektes in zwei Vorträgen auf dem sowohl online als auch physisch zugänglichen Mastertag der Restaurierungsstudiengänge präsentiert und lebhaft diskutiert.

Wenn thematisch passend, soll das Projekt auf einem der nächsten VDR-Restauratorenstage präsentiert werden. International bietet sich eine Posterpräsentation mit Link zur Ergebnistabelle auf dem ICOM-CC Triennial Meeting 2026 in Oslo an.

7. FAZIT/AUSBLICK

Im Beitrag zu Cellulosenitrat, der den Ursprung der Projektidee darstellt (Ziegler et al. 2014), hieß es gegen Ende: *Materials for conservation enter display cases together with the treated objects. Therefore, they need to be Oddy tested as well. And the results of these Oddy tests need to be published.* Dies ist nun erfolgt. Im Forschungsprojekt „Das Oddy-torium -Test von Restaurierungsmaterialien auf atmosphärische Korrosivität zum Schutz wertvoller Kulturgüter vor anthropogenen Luftschadstoffen“ wurden mehr als 250 gängige Restaurierungsmaterialien aus über 70 Jahren systematisch mit Hilfe des Oddy-Tests auf ihr Schadpotential untersucht. Als einzige Methode ermöglicht er solch ein Massen-Screening. Beim Oddy-Test handelt es sich um ein valides, allgemein anerkanntes und einigermaßen preiswertes Untersuchungssetup, welches im Rahmen des Projektes in Details weiter verbessert werden konnte. Dabei erwies sich, dass mehr als die Hälfte (!) aller Materialien Schadgase unter den Bedingungen des Oddy-Tests emittieren können. Diese Produkte sollten nach Möglichkeit nicht mehr verwendet werden. Damit ist erstmals eine wissenschaftliche Grundlage für eine Auswahl sicherer Restaurierungsmaterialien für den täglichen Bedarf gelegt. Ebenso kann in Restaurierungsakten danach gesucht werden, ob sehr stark emittierende Materialien bei historischen Konservierungsmaßnahmen eingebracht worden sind und das Objekt selbst oder die umgebenden Objekte dadurch stärker gefährdet sind. Die Ergebnisse zu den Materialien wurde unter anderen auf einer Objektwebseite open source publiziert. Da auch Lösemittelreste wie z.B. Acetatester, die noch lange aus applizierten Stoffen ausgasen können, korrosiv sein können, wurde das Protokoll des Oddytests für Lösungsmittel-basierte Produkte verbessert.

Die wissenschaftliche Fragestellung hat sich als überaus relevant erwiesen; dies zeigt auch das sehr große Interesse von Kolleginnen und Kollegen aus der Restaurierungspraxis an dem Projekt. Für Studierende gilt nun, dass erst einmal ein Blick in die Ergebnistabelle des Projektes geworfen wird, bevor ein Material eingesetzt wird. Und wenn auch nicht alle Materialien sofort durch Alternativen ersetzt werden können, so ist doch zumindest ein Bewusstsein geschärft. Forschungsdesiderate zur Entwicklung neuer Materialien werden aufgedeckt. Dies gilt auch auf internationaler Ebene, was für Downloadzahlen des Artikels in Heritage Science verdeutlicht. Auch der Fachhandel ist sensibilisiert worden, die Firma Kremer hat inzwischen mehrere Produkte zur Überprüfung gesendet.

Im Labor ließen sich bei den Doppel- und Blindtests die Ergebnisse sehr gut reproduzieren. Um das im Rahmen des Forschungsprojektes sehr elaborierte Wissen über die Vorgehensweise allgemein nutzbar zu machen, hat das Labor für Archäometrie und Konservierungswissenschaften beschlossen, den Oddy-Test in Zukunft auch Interessierten gegen Unkostenerstattung anzubieten. Dies soll auf der Webseite entsprechend offeriert werden. Neue Produkte, die in Stuttgart eingesetzt werden, sollen gemeinsam mit den

Studierenden systematisch getestet und die Ergebnisse auf die Projektwebseite eingearbeitet werden.

Wie eigentlich immer ergeben sich aus Forschung auch völlig neue Fragestellungen. Ein nach Ansicht der Autoren sehr wichtiges Forschungsfeld, dem sich das Stuttgarter Labor in Kooperation mit Museen widmen will, ist das in Kapitel 5.15 nur angerissene Problem der Schadstoffanreicherung in verglasten Gemälden. Das Doerner Institut wie auch die Staatsgalerie Stuttgart haben bereits ihr Interesse zur Zusammenarbeit bekundet.

8. LITERATURVERZEICHNIS

- Ackroyd, P. 1995. Glue-paste lining of paintings: an evaluation of the bond performance and relative stiffness of some glue-paste linings. In *Lining and backing: the support of paintings, paper and textiles, London Conference, 7–8 November 1995: Papers* (pp. 83–91), United Kingdom Institute for Conservation.
- Ackroyd, P., C. Young, & R. Hibberd. 2002. An investigation into the adhesive bond and transfer of tension in lined canvas paintings. In R. Vontobel (Ed.), *ICOM committee for conservation 13th triennial meeting, Rio de Janeiro, 22–27 September 2002: Preprints* (pp. 370–378), Earthscan.
- Ali, M. F., A. M. El Sheikha, & A. F. Ali. 2016. Analytical study and conservation of gilded mummy form cartonnage from the Greco-Roman period in Cairo museum. *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, 16(2), 127–37.
- AIC Wiki. 2024. Oddy Test. https://www.conservation-wiki.com/wiki/Oddy_Test. Zugriff: Januar 2024.
- Anderson, P., & S. Reidell, 2009. Adhesive pre-coated repair materials. *The Book & Paper Group annual*, 28, 112.
- Anon. 1931. Duropene. *Museums Journal*, 31, 379.
- Anon. 1852. Nimrod antiquities. *Illustrated London News* (29 May).
- Arvanitoyannis, I., I. Kolokuris, C. Robinson, J. M. V. Blanshard. 1993. Synergic action of aging and moisture on native and different grades of commercial gutta-percha (*trans*-polyisoprene). *Journal of Applied Polymer Science*, 47(11), 1905–1914.
- Asher, C. G. 1981. The conservation of a large collection of architectural drawings: the Howard Ship Yards & Dock Company Mss. In: *Ninth annual meeting, Philadelphia, 27–31 May 1981, Preprints* (pp. 20–7). American Institute for Conservation.
- Ashland Product data Culminal™ 1999. Methylcellulose derivatives. https://www.brenntag.com/media/documents/bsi/product-data-sheets/material-science/ashland-cellulose-rheology-modifiers/culminal_mc_mhec_pds.pdf. Zugriff 19 Jan 2022.
- Ashley-Smith, J., 1978. Why conserve collections? *Museum Assistants Group Transactions*, 15, 18–25.
- Baker, C., 1982. Methylcellulose & sodium carboxy-methylcellulose: uses in paper conservation. *The Book & Paper Group annual*, 1, 16–9.
- Ballantyne, A., A. Hulbert, 1993. 19th and early 20th century restorations of English mediaeval wall paintings: problems and solutions. Past restorations of mural paintings. In M. Stefanaggi (Ed.), *Les anciennes restaurations en peinture murale* (pp. 143–151). IIC. Section Francaise.
- BAM. 2020. BEMMA-Schema Version 10-2020 <https://netzwerke.bam.de/Netzwerke/Content/DE/Downloads/Nike/bemmanuntersuchungsverfahren.pdf?blob=publicationFile> . Zugriff: Januar 2024

- Bamberger, J. A.; E. Howe, G. Wheeler, 1999. A variant oddy test procedure for evaluating materials used in storage and display cases. *Studies in Conservation*, 44, 86-90.
- Banik, G. 2013. *Der Oddy-Test - Möglichkeiten und Grenzen*. Newsletter Klug-Info Nr. 38 vom 06.03.2013, Klug Conservation (Hrsg.).
- Barrett, T., C. Mosier, 1994. The role of gelatin in paper permanence II. *The Book and Paper Group annual*, 13, 5–8.
- Barton, K. J. 1960. Conservation at Bristol. *Museums Journal*, 59(5), 262–265.
- Belen'kaia N: G., W: F. Gorsenina E: N. Kuzenetsova, 1965. The use of methylcellulose for the restoration of archival and library material. In: D. M. Fliate (ed.), *Starenie bumagi* (pp. 94-111). Moscow: Akademiia.nauk SSSR, Laboratoriia konservatskii i restavratsii dokumentov.
- Berger, G. A., 1975. Lining of a large theatre curtain by Picasso. In *4th triennial meeting, Venice, 13–18 October 1975: Preprints, 2*. International Council of Museums Committee for Conservation.
- Berger, G. A. 1976. Formulating adhesives for the conservation of paintings. In N. Brommelle & P. Smith (Eds.), *Conservation and restoration of pictorial art* (pp. 169–181). London: Butterworths.
- Berger, G. A., & H. I. Zeliger. 1975. Detrimental and irreversible effects of wax impregnation on easel painting. In ICOM-CC (ed.), *4th triennial meeting, Venice, 13–18 October 1975: preprints, 75/11/2*. Paris: ICOM.
- Berger, G. A., & W. H. Russell. 1993. Tears in canvas paintings: resulting stress changes and treatment. In J. Bridgland (Ed.), *10th triennial meeting: Washington, DC, 22–27 August 1993: Preprints Vol. 1* (pp. 113–117). Paris: ICOM.
- Berger, G. A., L. Kronthal, J. Levinson, C. Dignard, E. Chao & J. Down. 2004. Letter to the editor. *Journal of the American Institute for Conservation*, 43(1), 1–2.
- Berli, J., O. Belhadj, 2020. Consolidating herbarium specimens using two-sided hydroxypropylcellulose pre-coated paper. *Journal of Paper Conservation*, 21(1):31–4.
- Bettembourg, J.-M., 1976. Protection des verres de vitraux contre les agents atmospheriques: Etude de films et resines synthetiques. in *Verres et réfractaires: actes du IX colloque international du Corpus Vitrearum Medii Aevi, Paris, 8–12 September 1975*, 87–91. Paris: Institut du verre-Prover.
- Bicchieri, M., B. Mucci, 1996. Hydroxypropyl cellulose and polyvinyl alcohol on paper as fixatives for pigments and dyes. *Restaurator*, 17(4), 238–251.
- Böhme, N., M. Anders, T. Reichelt, K. Schuhmann K, A. Bridarolli & A. Chevalier. 2020. New treatments for canvas consolidation and conservation. *Heritage Science*, 8, 16.
<https://doi.org/10.1186/s40494-020-0362-y>.
- Braconnot H. 1833. De la transformation de plusieurs substances végétales en un principe nouveau. *Annales de chimie et de physique*, 52, 290–4.

- Brandis, R. L. 1989. Animal glue. In I. Skeist (Ed.), *Handbook of adhesives* (pp. 123–134). New York: Van Nostrand Reinhold.
- Brückle I., 1997. Update: remoistenable lining with methyl cellulose adhesive preparation. *Topics in Photographic Preservation*; 7, 88–90.
- Butkeviciute, R., J. Lukseniene, J. Senvaitiene, A. Vaineikis & G. Zickuviene, 2018. Application of cellulose ethers for structure consolidation. In: A. Weyer (Hrsg.). *Konsolidieren und Kommunizieren: Materialien und Methoden zur Konsolidierung von Kunst- und Kulturgut im interdisziplinären Dialog* (p. 156–61). Schriften des Hornemann Instituts. Petersberg: Michael Imhof Verlag.
- Buys, S., V. Oakley. 1996. Conservation and restoration of ceramics. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Case, E. C. 1925. The use of Bakelite in the preservation of fossil material. *Science*, 61, 543–544.
- Coffman, R. L., N. Agnew & C. Selwitz. 1991. Modification of the physical properties of natural and artificial adobe by chemical consolidation. In P. B. Vandiver, J. Druzik, & G. S. Wheeler (Eds.), *Materials issues in art and archaeology II: symposium, San Francisco, April 17–21, 1990: Papers* (pp. 201–207). Warrendale (PA): Materials Research Society.
- Corey, A. E., P. M. Draghetti & J. Fantl. 1977. Polyvinyl acetate emulsions and polyvinyl alcohol for adhesives. In I. Skeist (Ed.), *Handbook of adhesives* (pp. 465–483). New York: Van Nostrand Reinhold.
- Cronyn, J. M., & C.V. Horie, 1985. *St. Cuthbert's coffin, the history, technology and conservation*. Durham: Dean and Chapter Durham Cathedral.
- Davison, S. 2003. *Conservation and restoration of glass*. 2nd rev. ed. Oxford: Butterworth Heinemann.
- Deffner & Johann. 2022. [TeCero-Wachs® 3534 F \(deffner-johann.de\)](https://www.deffner-johann.de/TeCero-Wachs-3534-F)
Zugriff: 30.1.2024.
- De la Rie, E.R., & A. M. Shedrinsky. 1989. The chemistry of ketone resins and the synthesis of a derivative with increased stability and flexibility. *Studies in Conservation*, 34, 9-19.
- De la Rie, E. R., S. Q. Lomax, M. Palmer, L.D. Glinsman & C. A. Maines. 2000. An investigation of the photochemical stability of urea–aldehyde resin retouching paints: removability tests and colour spectroscopy. In A. Roy, & P. Smith (Eds.), *Tradition and innovation: advances in conservation, Melbourne Congress, 10–14 October 2000 Preprints* (pp. 51–59). London: International Institute for Conservation.
- De Witte, E., S. Florquin & M. Goessens-Landrie. 1984. Influence of the modification of dispersions on film properties. *Studies in Conservation*, 29(sup1):32–5.
- Dreyfuss-Deseigne, R., 2017. A new mending material: nanocellulose film. *Journal of Paper Conservation*, 18(1):36–7.
- Down, J. L., 2001. A literature review of cyanoacrylate adhesives. *Reviews in Conservation*, 2, 35–38.

- Eggert, G., R. Kuitert, C. Korenberg, J. Ziegler, S. Bette & J. Stelzner. 2019. Metal Conservation, Cellulose Nitrate and the Oddy Test. In: *Metal 2019*. Paris: ICOM. Download: <https://www.icom-cc-publications-online.org/3523>.
- Eggert, G., S. Steger & C. Krekel. 2021. Korrosion durch Konservierung? Restaurierungsmaterialien im Oddy-Test. METALLA Sonderheft 11, 127-129. Download: <https://metalla.org/index.php/METALLA/issue/view/203/33>
- Eggert, G., G.D. Smith & M.J. Samide. 2022. Testing Silver Lacquers: What about Agateen #27? In: *Metal 2022*. ICOM. Download: <https://www.icom-cc-publications-online.org/5121>.
- Falvey, D., 1981. The advantages of Mowiol (polyvinyl alcohol): comparative studies of organic and synthetic binding media for fillers for paintings on canvas. In ICOM-CC (ed.), *6th triennial meeting, Ottawa, 21–25 September 1981. Preprints* (p. 11). Paris: ICOM.
- Feller, R., & M. Wilt. 1990. Evaluation of cellulose ethers for conservation. Los Angeles: Getty Conservation Institute.
- Fink, C. G. 1933. The care and treatment of outdoor bronze statues. *Technical Studies in the Field of the Fine Arts*, 2(2), 34.
- Froysaker, T., 2006. The removal of a previous wax-resin treatment and the re-consolidation of the polychrome wooden calvary group, c. 1150 in Urnes stave church. *Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und Kulturgut* 2/2006, 7–16:
- Gairola, T. R., 1958. A note on the preservation of paintings by Rabindranath Tagore. *Journal of Indian Museums*, 14–16, 40–42.
- Geijer, A., 1961. Methodes dangereuses pour la conservation des textiles. *Bulletin de liaison du Centre international d'étude des textiles anciens*, 13, 19–26.
- Gettens, R. J. 1935. Polymerized vinyl acetate and related compounds in the restoration of objects of art. *Technical Studies in the Field of the Fine Arts*, 4(1), 15–27.
- Gill, K., & F. Boersma. 1997. Solvent reactivation of hydroxypropyl cellulose (Kluwel G®) in textile conservation: recent developments. *Conservator*, 21(1):12–20.
- Green, L. R., & D. Thickett, 1995. Testing materials for use in the storage and display of antiquities - a revised methodology. *Studies in Conservation*, 40, 145-152.
- Green, L., 1990. A re-evaluation of lead conservation techniques at the British Museum. In M. Jaro (ed.), *Conservation of metals: Problems in the treatment of metal-organic and metal-inorganic composite objects: International restorer seminar, Veszprém, Hungary, 1–10 July 1989* (pp. 121–130). Budapest: Kozponti Muzeumi Igazgatóság.
- Green, L. R., & D. Thickett, 1993. Interlaboratory comparison of the Oddy test. In: N. H. Tennent (ed.), *Conservation Science in the U. K., Preprints of the Meeting held in Glasgow, May 1993* (pp. 111-116). London: James and James Science Publishers.

- Griebenow, W., B. Werthmann & B. Schwarz, 1982. Wasserlösliche Polyvinylalkohol – Folie die Konservierung bruchiger und tintenfassgeschädigter Papiere. *Maltechnik-Restaur*, 88, 280–282.
- Godfrey I. M., & S. N. King, 1990. Conservation of degraded rope from marine archaeological sites. *AICCM Bulletin*, 16(3):93–107.
- Gonzalez, V., Wallez, G., Calligaro, T., Gourier, D., & Menu, M. 2019. Synthesizing lead white pigments by lead corrosion: New insights into the ancient manufacturing processes. *Corrosion Science*, 146, 10–17, 2019.
- Grøntoft T. 2014. VOC Emissions From Canvas and Acetic Acid Deposition to Canvas and Glass. *E-preservation Science*, 11, 22-28, 2014.
- Grøntoft, T., D. Thickett, P. Lankester, S. Hackney, J. H. Townsend, K. Ramsholt & M. Garrido. 2016. Assessment of indoor air quality and the risk of damage to cultural heritage objects using MEMORI[®] dosimetry. *Studies in Conservation*, 61(sup1), 70–82.
- Hader, R. N., W. F. Waldeck & F. W. Smith. 1952. Carboxymethylcellulose. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 44(12), 2803–12.
- Haines, B. M., 1991. Deterioration under accelerated ageing conditions. In C. Calnan, & B.Haines (Eds.), *Leather: Its composition and changes with time* (pp. 80–87). Leather Conservation Centre.
- Hartleitner, W. 1990. Klebeinjektionen an steinskulpturen. *Arbeitsblätter für Restauratoren*, 23(1, Gruppe 6), 222–229.
- Hatchfield, P. B., & R. J. Koestler, 1987. Scanning electron microscopic examination of archaeological wood microstructure altered by consolidation treatments. *Scanning Microscopy*, 1(3),1059–1069.
- Hatchfield, P. B. 2005. *Pollutants in the Museum Environment*. London: Archetype Publications.
- Heaton, N., 1921. The preservation of stone. *Journal of the Royal Society of Arts*, 70, 124–139.
- Helwig, K., M.-E. Thibeault, J. Poulin, 2013. Jack Chambers' mixed media paintings from the 1960s and 1970s: Painting technique and condition. *Studies in Conservation*, 58(3), 226–244.
- Hercules Inc. AQUALON[®] sodium carboxymethylcellulose physical and chemical properties. Wilmington: Hercules Incorporated Aqualon Division.
- Hercules Inc. CULMINAL[®], 1995. methylcellulose methylhydroxyethylcellulose methylhydroxypropylcellulose physical and chemical properties. Wilmington: Hercules Incorporated Aqualon Division.
- Higgitt, C., 2021. Memling's *God the Father with Singing and Music-Making Angels*, Oxalate Formation in Old Master Paintings. In *Harmony in Bright Colors* (pp. 193–209). Turnhout (Belgien): Brepols Publishers.

- Hillyer, L., Z. Tinker & P. Singer. 1997. Evaluating the use of adhesives in textile conservation: Part I: an overview and surveys of current use. *Conservator*; 21(1), 37–47.
- Hofmann C, A. Hartl, K. Ahn, I. Faerber, U. Henniges & A. Potthast A. 2015. Studies on the conservation of verdigris on paper. *Restaurator*, 36(2),147–82.
- Hofenk-de Graaff, J., 1981. Hydroxy propyl cellulose, a multipurpose conservation material. In: *ICOM Committee for conservation 6th triennial meeting, Ottawa, 21–25 September 1981, Preprints* (p. 81/4/9:1–7). Paris: ICOM;
- Horie, C. V. 2010. *Materials for Conservation. Organic consolidants, adhesives and coatings*. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Howells, R., A. Burnstock, G. Hedley & S. Hackney. 1984. Polymer dispersions artificially aged. *Studies in Conservation*, 29(sup1),36–43.
- Howie, F. M. P., 1995. Development of treatments. In C. Collins (Ed.), *The care and conservation of palaeontological material* (pp. 1–4). Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Hu, J., 1989. Retrospects and prospects of the restoration and consolidation of the mural paintings of Mogao grottoes in Dunhuang. *Wen wu bao hu yu kao gu ke xue*, 1(2), 10–18.
- Hubert, E., 1920. Verfahren zur Darstellung von Cellulosederivaten. DE 363,192.
- Hulmer, E. C., 1976. Notes on the formulation and application of acrylic coatings. In N. Brommelle & P. Smith (Eds.), *Conservation and restoration of pictorial art* (pp. 145–147). London: Butterworths.
- Jablonski, E., T. Learner, J. Hayes & M. Golden. 2004. The conservation of acrylic emulsion paintings: a literature review. *Tate Papers*.
<https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/02/conservation-concerns-for-acrylic-emulsion-paints-literature-review>. Zugriff: Januar 2024.
- Jansen, E. Verfahren zur Herstellung von Celluloseverbindungen. DE 332,203; 1918.
- Jensen, P., I. Bojesen Koefoed, I. Meyer & K. Straetkvern, 1994. The cellosolve–petroleum method. In Working Group on Wet Organic Archaeological Materials (Ed.), *Fifth meeting, Portland, 16–20 August 1993: Proceedings*, 523–535. Paris: ICOM.
- Johnson, A. 2013. Evaluation of the use of SC6000 in conjunction with Klucel G as a conservation treatment for bookbinding leather: notes on a preliminary study. *Journal of the Institute of Conservation*, 36(2),125–44.
- Karnes C., J. Ream & E. Wendelin. 2000. Wallpapers at Winterthur: seeing them in a “new light”. *The Book & Paper Group annual*,19, 45-52.
- Karsten, I. F., & N. Kerr. 2004. Peel strength and reversibility of adhesive support treatments on textiles: the nature of bond failure as revealed by scanning electron microscopy. In *Textile Specialty Group meeting: Postprints 13*, 69–82. American Institute for Conservation.

- Kite, M., & R. Thompson. 2006. Conservation of leather and related materials. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Klug, E. D., & H. G. Tennent. 1951. Manufacture of cellulose ethers. US 2,572,039.
- Koller, J., & U. Baumer. 2001. Kunstharzfirmisse - Die niedermolekularen (nichtpolymeren) Kunstharzfirmisse Teil III. *Restauro*, 107(1), 26-38.
- Kolmanitsch, G. 2009. Bronzen im Außenbereich – Objekterhaltung durch kontinuierliche Pflege. In *Metallkonservierung – Metallrestaurierung* (S. 185-197). Böhlau Wien.
- Korenberg C., M. Keable, J. Phippard, A. Doyle. 2018. Refinements Introduced in the Oddy Test Methodology. *Studies in Conservation* 63: 2-12.
<https://doi.org/10.1080/00393630.2017.1362177>.
- Kottulinsky L., 1982. Bericht über die Restaurierung eines romanischen Deckenfreskos in Enns. Österreich. *Maltechnik-Restauro*; 88: 91–7.
- Kremer Pigmente. Produktdatenblatt 63720 Ethylcellulose ET 200.
<https://www.kremer-pigmente.com/elements/resources/products/files/63720.pdf>.
Zugriff: Januar 2024.
- Kronthal, L., J. Levinson, C. Dignard, E. Chao & J. Down. 2003. BEVA 371 and its use as an adhesive for skin and leather repairs: background and a review of treatments. *Journal of the American Institute for Conservation*, 42(2), 341–362.
- Kuppel, J. 2023. *Lösungsmittel-basierte Acrylate im Oddy-Test*.
Unveröffentlichte Masterarbeit, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.
- Kjelland, J. R. 1997. Adhesive transfer of 24,520 square inches of marquetry. In *Wooden Artifacts Group meeting, San Diego, 1997: Postprints* (pp.20–25). American Institute for Conservation.
- Laroque C., 2000. Transparent papers: a technological outline and conservation review. *Studies in Conservation*, 45(1), 21–31.
- Lee, L. R. und D. Thickett, 1996. *Selection of Materials for the Storage or Display of Museum Objects* British Museum Occasional Paper 111. London: British Museum.
- Leuchs, O., 1912. Verfahren zur Darstellung von Cellulosederivaten. DE 322,586.
- Lennard, F., & P. Ewer, 2010. Textile conservation. 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Lidle-Furst, M., A. Blucher, G. Banik & E. Thobois. 1999. Amylasegele zur Lösung von Stärkeverklebungen. *Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung*, 13(1), 5–18.
- Lilienfeld, L., 1916. Alkyl ethers of cellulose and process of making the same. US 1,188,376.
- Lowe, E. E., 1910. Preservation of fossil ivory. *Museums Journal*, 10, 155–156.
- Lucas, A., & J. R. Harris. 1962. *Ancient Egyptian materials and industries*. London: Edward Arnold.
- Makin, S., 1997. Miniatures and their conservation. *The Picture Restorer*, 12, 8–10.

- Masschelein-Kleiner, L., & F. Bergiers: 1984. Influence of adhesives on the conservation of textiles. *Studies in Conservation*, 29(sup1), 70–3.
- McDavis-Conway, A., J. Godfrey, B. P. Pouliot & R. Wolbers, 2006. Hair consolidation and treatment of an insect-damaged dancing hat from Sierra Leone. *Objects Specialty Group postprints*, 13, 184–194.
- Mehra, V. R. 1984. Dispersion as lining adhesive and its scope. *Studies in Conservation*, 29(sup1): 44–5.
- Molina, M.T., B. Salvadori, E. Cano, D. de la Fuente & B. Ramírez-Barat. 2023. Exploration of coating alternatives for the protection of bare steel and brass in scientific-technical artefacts. *Heritage Science* 11, 208. <https://doi.org/10.1186/s40494-023-01049-5>.
- Mueller-Christensen, S. 1957. Textilrestaurierung. *Bericht des bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege*, 15, 63–71.
- Neumann, C., 1773. *The chemical works of Caspar Neumann*. London: J & F Rivington.
- Newell, L. C., 1933. Chemistry in the service of Egyptology. *Journal of Chemical Education*, 10, 259–266.
- Noble, G. K., & M. E. Jaeckle. 1926. Mounting by paraffin infiltration. *American Museums Novitates*, 233.
- O'Donoghue, E., A. M. Johnson, J. Mazurek, F. Preusser, M. Schilling & M. S. Walton. 2006. Dictated by media: conservation and technical analysis of a 1938 Joan Miró canvas painting. *Studies in Conservation*, 51(sup2), 62–8.
- Organ, R. M., 1959. The treatment of the St. Ninian's hanging bowl complex. *Studies in Conservation*, 4, 41–50.
- Organ, R. M., & P. Shorer. 1962. An improved method of consolidating fragile iron objects. *The Museums Journal*, 62, 109–113.
- Otero, V., M. Vilarigues, L. Carlyle, M. Cotte, W. De Nolf & M. J. Melo. 2018. A little key to oxalate formation in oil paints: Protective patina or chemical reactor. *Photochemical & Photobiological Sciences*, 17, 266–270.
- Packard, E., 1971. Consolidation of decayed wood sculpture. In *Conference on Conservation of Stone and Wooden Objects, New York, 7–13 June 1970: Preprints* (pp. 13–22). London: International Institute for Conservation.
- Papp, J. 1993. The application of ZKF (Raboseal) by museums. In *Cultural heritage and restorer in the changing world: 8th international restorer seminar 1993* (pp. 124–128). Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.
- Pataki, A, 2009. Remoistenable tissue preparation and its practical aspects. *Restaurator*;30(1):51–69.
- Pataki-Hundt, A., 2012. Conservation treatment and stabilization of the ninth-century Stuttgart Psalter. *J Inst Conserv.* 2012;35(2):152–64.

- Petrie, W. M. F. 1904. *Methods and aims in archaeology*. London: Macmillan.
- Plenderleith, H. J., 1934. *The preservation of antiquities*. London: Museums Association.
- Plenderleith, H. J., 1956. *The conservation of antiquities and works of art: Treatment, repair and restoration*. Oxford University.
- Powell, W., 2014. Creative problem solving in paper conservation: 4 case studies of complex treatments. In *8th AICCM book, paper and photographic materials symposium* (pp. 91-6). AICCM conference proceedings. 2014.
- Prunet-Brewer, T., & V. Routledge, 2001. Retouching with MS2A: another approach. *The Picture Restorer*, 20, 15–16.
- Ranacher, M. 1980. Painted linden veils and wall coverings in Austria: technique and conservation. *Studies in Conservation*, 25(sup1), 142–8.
- Rathgen, F., 1905. *The preservation of antiquities: A handbook for curators*. Cambridge University Press.
- Rathgen-Forschungslabor. 2023. Oddy-Test an verschiedenen Materialien.
https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Rathgen-Forschungslabor/02_Forschung/01_Forschungsergebnisse/Oddy_Liste_verschiedene_Materialien_Jan23.pdf. Zugriff Januar 2024.
- Rathousky, J., 1960. The preservation of a 14th century work of art. *Technical Digest (Prague)*, 2(9), 32–37.
- Ravines, P., A. Faurie, 1993. The impregnation and absorption behaviour of methyl cellulose of two modern papers. In: J. Bridgland (ed.). *10th triennial meeting, Washington, Preprints* (pp. 462-8). Paris: ICOM.
- Redman C. 1999. Cellulose sorbents: an evaluation of their working properties for use in wall painting conservation. *Conservator*, 23(1), 68–76.
- Rivers, S., & N. Umney. 2003. *Conservation of furniture*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Rixon, A. E., 1965. The use of new materials as temporary supports in the development and examination of fossils. *The Museums Journal*, 65(1), 54–58
- Rosenqvist, A. M, 1959. The Stabilizing of Wood found in the Viking Ship of Oseberg—Part II. *Studies in Conservation*, 4(2), 62–72.
- Ryhl-Svendsen, M., M. Scharff, J. Wadum, T. Grøntoft & E. Dahlin. 2011. Gaseous Pollutants inside Microclimate Frames: Results from the PROPAIN Project. In *Facing the Challenges of Panel Painting Conservation: Trends, Treatments, and Training* (pp. 165–177). Los Angeles: Getty Conservation Institute.
- Salzer, T., 1887. Zur Conservirung von Eisen-Alterthümern. *Chemiker-Zeitung*, 1, 574-575.

- Sàrries, Z. L., 2017. New technologies applied to restore a nineteenth-century Wax Medardo Rosso sculpture. *Objects Specialty Group postprints*, 24:337–50.
- Savko, M., 1971. Les peintures murales de l'église de Hern-Saint-Hubert. Traitement et essai d'identification. *Institut royal du patrimoine artistique bulletin*, 13, 91–130.
- Schieweck A., & T. Salthammer 2009. Emissions from Construction and Decoration Materials for Museum Showcases. *Studies in Conservation*, 54(4), 218-235.
- Schieweck, A., 2009. *Airborne Pollutants in Museum Showcases*. Hochschule für Bildenden Künste Dresden.
- Schulte E. K. 1981. Wallpaper conservation at the Longfellow national historic site: parlor and dining room. *J Am Inst Conserv*;20(2):100–10.
- Schulz, I. 2022. *Rückseitenschutz von Gemälden auf textilem Bildträger im historischen Raum*. Unveröffentlichte Semesterarbeit, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.
- Selwitz, C. 1992. *Epoxy resins in stone conservation*. Marina del Rey: Getty Conservation Institute.
- Sindlinger-Maushart, K., & K. Petersen, 2007. Methylcellulose als Klebemittel für die Malschichtbefestigung auf Leinwandbildern: Untersuchung zur Klebkraft und zur mikrobiellen Resistenz. *Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung*, 21(2), 371–82.
- Snethlage, R., 1984. Steinkonservierung-Zum Stand der Forschung In Natursteinkonservierung, Internationales Kolloquium, München 21./22. Mai 1984. München: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege.
- Steger, S., G. Eggert, W. Horn & C. Krekel. 2022. Are cellulose ethers safe for the conservation of artwork? New insights in their VOC activity by means of Oddy testing. *Heritage Science*, 10, 53. <https://doi.org/10.1186/s40494-022-00688-4>
- Stout, G. L., & R. J. Gettens. 1932. Transport des fresques orientales sur de nouveaux supports. *Mouseion: bulletin de l'Office international des musées*, 17–18, 107–112.
- Stout, G. L., & H. F. Cross. 1937. Properties of surface films. *Technical Studies in the Field of the Fine Arts*, 5, 241–248.
- Švarcová, S., E. Koči, P. Bezdička, S. Garrappa & L. Kobera. 2020. Uncovering lead formate crystallization in oil-based paintings. *Dalton Transactions*, 49(16), 5044–5054.
- Takakage, S. 1951. Application of synthetic resins to the preservation of antiques and art crafts. *Kobunkazai no kagaku* 1, 25–26.
- Tétreault J., E. Cano, M. v Bommel, D. Scott, M. Dennis, M.-G. Barthés-Labrousse, L. Minel & R. Robbiola. 2003. Corrosion of Copper and Lead by Formaldehyde, Formic and Acetic Vapours. *Studies in Conservation*, 48(1): 1-13.
- Theophilus, 1963. *On divers arts*. University of Chicago Press.
- Thiacourt, P. 1868. *L'art de restaurer le faiences, porcelaines, etc*. Paris: August Aubry.

- Thomsen, F. G., 1981 Repair of a Tlingit basket using molded cotton fibers. In: ICOM Committee for Conservation, *7th triennial meeting, Ottawa, Canada 21–25 September 1981 preprints* (pp. 81/3/2:1–3) Paris: ICOM.
- Thomson, G., 1963. New picture varnishes. In G. Thomson (ed.), *Recent advances in conservation, Rome, 1961* (pp. 176–184). London: Butterworths.
- Thomson R., 2004. Paper leather wallpapers: a contradiction in terms. *Beiträge zur Erhaltung von Kunst-und Kulturgut*, 2/2004, 16–9.
- Tomba, F. (2007). L'apparato decorativo in terracotta del chiostro piccolo della Certosa di Pavia: Conseguenze di un intervento sperimentale di consolidamento del dopoguerra. In G. Biscontin, & G. Driussi (eds.), *Il consolidamento degli apparati architettonici e decorativi: conoscenze, orientamenti, esperienze: atti del convegno di studi*, Bressanone, 10–13 Luglio 2007 (pp. 531–538). Marghera-Venezia (Italien): Arcadia ricerche.
- Triboulot, M-C. 1999. Improving the adhesion between wood and brass. *Conservation News* 69, 30–32.
- Unger, A., 1990. Holzkonservierung: Schutz und Festigung von Holzobjekten. 2. Aufl. München: Callwey.
- Vinçotte, A., E. Beauvoit, N. Boyard & E. Guilminot. 2019. Effect of solvent on PARALOID® B72 and B44 acrylic resins used as adhesives in conservation. *Heritage Science* 7, 42.
<https://doi.org/10.1186/s40494-019-0283-9>.
- Watkins, S. C., & R. Scott. 2001. Timeless problems: reflections on the conservation of archaeological ceramics. In W. A. Oddy & S. Smith (eds.), *Past practice, future prospects* (pp. 195–199). London: British Museum.
- Waechter, O., 1968. Die Restaurierung einer armenischen Evangelien-Handschrift (cod 242) aus der Bibliothek der Mechitaristen-Congregation in Wien. *Österreichische Zeitschrift für Kunst- und Denkmalpflege*, 22, 43–7.
- Wanner, A. 2009. Glasklebstoffe und -ergänzungsmassen für die Hinterglasmalerei: Tests zur Alterungsbeständigkeit, Biegebruchfestigkeit und Schadstoffemission. *Restaura*, 115(6); 382-393.
- Werner, A. E. 1952. Plastics aid in conservation of old paintings. *British Plastics*, 25, 363–366.
- Western, A. C. 1972. The conservation of excavated iron objects. *Studies in Conservation*, 17(2), 83–87.
- Werner, A. E. A., 1968. The conservation of leather, wood, bone and ivory, and archival materials. In *The conservation of cultural property: With special reference to tropical conditions* (pp. 265–290). UNESCO Publishing.
- White, L. 1980. Chelsea C30. *Conservation News* 12, 10.

- Wiegner, K., M. Farke, W. Horn, O. Jann & O. Hahn. 2012. Den Schadstoffen auf der Spur: die Bewertung von Emissionen aus Materialien für Museumsausstattungen mithilfe des neuen BEMMA-Schemas. *Restauro*, 118(3), 38-44.
- Wolbers, R., & C. Stavroudis. 2012. Aqueous methods for the cleaning of paintings. In: J. H. Stoner & R. Rushfield (eds.), *Conservation of Easel paintings*. Routledge series in conservation and Museology (pp. 500-523). New York: Routledge.
- Wolfe, J., & E. Nagy. 2001. Considerations for the structural stabilization of deteriorated industrial rubber. In *Objects Specialty Group postprints 8*, 77–96. American Institute for Conservation.
- Zamora Blaumann, E. 2023a. *Verglaste Gemälde mit Rückseitenschutz und deren schädlichen Ausgasungen*. Unveröffentlichte Semesterarbeit, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.
- Zamora Blaumann, E. 2023b. *Harmful outgassing in glazed paintings*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.
- Ziegler, J. 2013. *Knallende Korken. Cellulosenitrat-Klebstoffe im Oddy-Test*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.
- Ziegler, J., C. Kuhn-Wawrzinek, G. Eggert & M. Eska. 2014. Popping stoppers, crumbling coupons – Observations on Oddy testing common cellulose nitrate ceramic adhesives. In: *ICOM-CC 17th Triennial Conference Preprints Melbourne*. Paris: ICOM-CC. Download: <https://www.icom-cc-publications-online.org/1375>.

9. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Aufbau einer Oddy-Testreihe.Kuppel J.....	8
Abbildung 2: Oddy-Testreihe mit jeweils 16 Reagenzgläsern mit Gewichten im Trockenschrank. Kuppel J.....	9
Abbildung 3: Ausschnitt aus der historischen Sammlung historischer Materialien der Staatl. Akademie der Bildenden Künste. Krautheimer A.....	14
Abbildung 4:Oddy-Test von Mowilith® DM1. Der Bleicoupon zeigt makrokristalline Bleiacetatkristalle und ist komplett durchkorrodiert. Bruchstücke sind in das Reagenzglas gefallen. Der Kupfercoupon ist mit einer dicken schwarzen bzw. grünen Korrosionsschicht überzogen. Steger S.	17
Abbildung 5: Korrosion auf Kupfer- und Bleicoupon bei BEVA®371 Film. Krautheimer A.	18
Abbildung 6: Korrosion am Kupfer- und Bleicoupon bei Klucel® MF. Steger S.....	23
Abbildung 7: Korrosion auf den Coupons, bei Pulvergelatine.Krautheimer A.	24
Abbildung 8: Korrosion auf den Cpupons bei Laropal A 81, 10 Jahre alt. Krautheimer A.	26
Abbildung 9: Historische Tubenölfarben aus der Sammlung der Staatl. Akademie der Bildenden Künste. Krautheimer A.....	31

10. ERGEBNISSTABELLEN

10.1. Ergebnisse Materialscreening

Product name	Supplier	Date of purchase	Material type/composition	O	Ag	Cu	Pb	Corrosion product
Klucel® MF	Hercules	12.04.2006	Hydroxypropylcellulose	F	P	F	F	Cuprite; massicot, hydrocerussite, lead formate
Klucel® E	Deffner (Hercules)	?	Hydroxypropylcellulose	T	P	P	T	?
Klucel® E	Deffner (Ashland)	09.2021	Hydroxypropylcellulose	T	P	P	T	Massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Klucel® E	Kremer (Ashland)	11.2021	Hydroxypropylcellulose	T	P	P	T	Litharge, hydrocerussite, plumbonacrite, basic lead acetate
Klucel® Ef Pharm	Kremer	04.2023	Hydroxypropylcellulose	P	P	P	P	
Klucel® G	GMW (Ashland)	03.2017	Hydroxypropylcellulose	P	P	P	P	
Klucel® G	Deffner (Ashland)	09.2021	Hydroxypropylcellulose	T	P	P	T	Massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Klucel® G	Kremer (Ashland)	11.2021	Hydroxypropylcellulose	T	P	P	T	Litharge, hydrocerussite, basic lead acetate
Klucel® G IND	Ashland	11.2021	Hydroxypropylcellulose	T	P	P	T	Litharge, hydrocerussite, basic lead acetate
Klucel® GF	Ashland	11.2021	Hydroxypropylcellulose	T	P	P	T	Litharge, plumbonacrite
Klucel® GF Pharm	Ashland	11.2021	Hydroxypropylcellulose	P	P	P	P	
Klucel® GF Pharm	Kremer	04.2023	Hydroxypropylcellulose	P	P	P	P	
Klucel® L	Hercules	21.01.2000	Hydroxypropylcellulose	T	P	P	T	hydrocerussite, basic lead acetate
Klucel® M	Deffner	?	Hydroxypropylcellulose	F	P	T	F	Cuprite; massicot, hydrocerussite, plumbonacrite, basic lead acetate
Klucel® M	Deffner (Ashland)	09.2021	Hydroxypropylcellulose	P	P	P	P	
Klucel® M	Kremer (Ashland)	11.2021	Hydroxypropylcellulose	P	P	P	P	
Klucel® H	Kremer	09.2021	Hydroxypropylcellulose	P	P	P	P	
Klucel® JF			Hydroxypropylcellulose	F	P	F	F	Cuprite, massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Klucel® MF Pharm	Kremer	04.2023	Hydroxypropylcellulose	P	P	P	P	
Klucel® HF Pharm	Kremer	04.2023	Hydroxypropylcellulose	P	P	P	P	
Klucel® 99E	Aqualon	22.04.1994	Hydroxypropylcellulose	T	P	P	T	hydrocerussite, basic (?) lead acetate
Klucel® 99L	Aqualon		Hydroxypropylcellulose	T	P	P	T	Massicot, hydrocerussite, basic lead acetate

Natrosol 250 MHBR	Hercules	05.03.2004	Hydroxyethylcellulose	F	P	P	F	Massicot, hydrocerussite, basic (?) lead acetate
Natrosol 250 HHX	Hercules	05.03.2007	Hydroxyethylcellulose	P	P	P	P	
Tylose® H 100000 YP2	Shin Etsu	11.2016	Hydroxyethylcellulose	T	P	P	T	Massicot, hydrocerussite, basic(?) lead acetate
Tylose® MH 300 G4	Clariant	05.2000	Hydroxyethylcellulose	P	P	P	P	
Hydroxyethylcellulose	Fluka	?	Hydroxyethylcellulose	F	P	T	F	Cuprite, tenorite; massicot, plumbonacrite, basic lead acetate
Ethylcellulose ET200	Kremer	17.11.2015	Ethylcellulose	F	P	P	F	Massicot, litharge, hydrocerussite, basic lead acetate
Culminal MHPC 400	Aqualon	?	Hydroxypropyl methylcellulose	P	P	P	P	
Methocel® E5PRM LV	Dow	11.02.2000	Hydroxypropyl methylcellulose	T	P	P	T	hydrocerussite
Methocel® E15FG	Dow	11.2003	Hydroxypropyl methylcellulose	P	P	P	P	
Methocel® K4MFG	Dow	10.2003	Hydroxypropyl methylcellulose	T	P	T	T	Cuprite; hydrocerussite
Culminal MHPC 20000 P	Deffner (Ashland)	09.2021	Hydroxypropyl methylcellulose	P	P	P	P	
Culminal MHPC 20000 P	Hercules	04.2005	Hydroxypropyl methylcellulose	P	P	P	P	
Methyl cellulose	Sigma	09.2021	Methylcellulose	T	P	P	T	Massicot, litharge, hydrocerussite
Methocel® A4M	Deffner (DuPont)	09.2021	Methylcellulose	P	P	P	P	
Methocel® A4M	Dow	12.1997	Methylcellulose	P	P	P	P	
Methocel® A4MFG	Dow	10.2003	Methylcellulose	P	P	P	P	
Methocel® A15C	Dow	06.1992	Methylcellulose	P	P	P	P	
Methocel® A4C	Dow	06.1992	Methylcellulose	P	P	P	P	
Culminal MC 15 S	Hercules	?	Methylcellulose	F	P	T	F	Massicot, hydrocerussite, plumbonacrite, lead formate
Culminal MC 25 S	Aqualon	1992	Methylcellulose	P	P	P	P	
Culminal MC 7000 PF	Hercules	04.2005	Methylcellulose	P	P	P	P	
Benecel A4M	Deffner (Ashland)	09.2021	Methylcellulose	P	P	P	P	
Benecel A4C	Kremer (Ashland)	09.2021	Methylcellulose	P	P	P	P	
Benecel M043	Hercules	?	Methylcellulose	P	P	P	P	
Metolose SM15	Shin Etsu	?	Methylcellulose	T	P	T	T	Cuprite; litharge, hydrocerussite

Benecel ME 233 P Pharm	Deffner (Ashland)	09.2021	Hydroxyethyl methyl cellulose	P	P	P	P	
Tylose® MH 50	Hoechst	?	Hydroxyethyl methyl cellulose	T	P	T	T	Cuprite; litharge, hydrocerussite, basic (?) lead acetate
Tylose® MH 50 G4	Kremer (Shin Etsu)	09.2021	Hydroxyethyl methyl cellulose	P	P	P	P	
Tylose® MH 300	Kremer	?	Hydroxyethyl methyl cellulose	P	P	P	P	
Tylose® MH 300 Klebstoff	Klug Conservation	?	Hydroxyethyl methyl cellulose	P	P	P	P	
Tylose® MH 300 P2	Kremer	09.2021	Hydroxyethyl methyl cellulose	P	P	P	P	
Tylose® MH 1000 P2	Clariant	12.1997	Hydroxyethyl methyl cellulose	P	P	P	P	
Tylose® MH 1000 P2	Kremer	09.2021	Hydroxyethyl methyl cellulose	P	P	P	P	
Tylose® MH 30000 YP4	Kremer (Shin Etsu)	09.2021	Hydroxyethyl methyl cellulose	T	P	T	T	Cuprite; massicot, hydrocerussite, lead formate
Cekol® 700	Kremer (CP Kelco)	09.2021	Sodium carboxymethylcellulose	P	P	P	P	
Tylose® C6000	Kremer (Höchst)	?	Sodium carboxymethylcellulose	T	P	P	T	Hydrocerussite, massicot, anglesite
Blanose® 7M65	Deffner (Ashland)	09.2021	Sodium carboxymethylcellulose	P	P	P	P	
Blanose® 7M31 CF	Aqualon	1992	Sodium carboxymethylcellulose	P	P	P	P	
Blanose® 7LF	Aqualon	1992	Sodium carboxymethylcellulose	T	P	P	T	Hydrocerussite
Blanose® 7H4Xf	Aqualon	1992	Sodium carboxymethylcellulose	T	P	P	T	Anglesite
Blanose® 12M31PD	Aqualon	1992	Sodium carboxymethylcellulose	P	P	P	P	
Walocel CRT 10000 (9A)	Dow Wolff Cellulosics	?	Sodium carboxymethylcellulose	P	P	P	P	
Cellulose acetate	Eastman	09.2005	Cellulose acetate	F	P	T	F	Cuprite, tenorite, litharge, hydrocerussite

Arbocel® BWW 40	Kremer	12.1997	Pure cellulose fibres	T	P	T	T	Tenorite; massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Kollotex® AC 1250	Deffner (Avebe)	09.2021	Hydroxyethyl starch	F	P	T	F	Cuprite, tenorite; massicot, plumbonacrite, basic lead acetate
Plexigum® N80	Röhm	?	Methyl acrylate/ethyl methacrylate Copolymer (CP)	T	P	T	P	Cuprite
Plexigum® N742	Röhm	?	Methyl methacrylate/poly-n-butyl methacrylate CP	F	T	T	F	Cuprite; tenorite; massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Plexigum® P26	Röhm	?	Poly-iso-butyl-Methacrylate Polymer	P	P	P	P	
Plexigum® P28	Röhm	?	Poly-iso-butyl-Methacrylate Polymer	P	P	P	P	
Plexigum® P675	Röhm	01.2011	Poly-iso-butyl-Methacrylate Polymer	P	P	P	P	
Degalan® PQ 611 N	Evonik	?	Poly-iso-butyl-Methacrylate Polymer	P	P	P	P	
Paraloid B67	Röhm & Haas	?	Isobutyl-Methacrylat Polymer	T	P	T	P	Tenorite
Acryloid B72	Röhm & Haas	?	Methyl acrylate/Ethyl methacrylate CP	P	P	P	P	
Plextol® D 498	Röhm	09.1989	Dispersion Butyl acrylate/Methyl methacrylate CP	T	P	T	T	Cuprite, tenorite; massicot, hydrocerussite
Plextol® D 541	Röhm	?	Dispersion Iso-Butylmethacrylate	T	P	T	T	Tenorite; litharge, plumbonacrite
Plextol® D 360	Röhm	01.1985	Dispersion Butyl acrylate/methyl methacrylate CP	T	P	T	T	Tenorite; litharge, plumbonacrite
Plextol® B 500	Röhm	01.1985	Dispersion methyl methacrylate/ethyl acrylate CP	T	P	T	T	Tenorite; massicot, plumbonacrite, basic lead acetate
Primal WS 24	Kremer	10.2017	Dispersion n-butyl methacrylate	T	P	T	T	Cuprite, tenorite; litharge, hydrocerussite
Primal AC 33	Kremer	11.2002	Dispersion methyl methacrylate/ethyl acrylate CP	T	P	T	T	Cuprite; litharge, hydrocerussite

Lascaux Transparentlack 2-UV matt	Deffner (Lascaux)	11.2021	Acrylic dispersion, UV stabilizers	T	P	T	T	Cuprite, tenorite; massicot, litharge, hydrocerussite
Lascaux Transparentlack 2 matt	Deffner (Lascaux)	11.2021	Acrylic dispersion	T	P	T	P	Cuprite, tenorite
Lascaux Transparentlack 1-UV glanz	Deffner (Lascaux)	11.2021	Acrylic dispersion, UV stabilizers	T	P	T	T	Tenorite; massicot, litharge, hydrocerussite
Verdicker K 15	Kremer	29.10.2021	Acrylic dispersion, methacryl acid, ethylacrylat	T	P	T	T	Cuprite, tenorite; basic lead acetate
Verdicker ASE	Kremer	29.10.2021	Acrylic copolymer	T	P	T	T	Tenorite, cuprite; litharge, massicot
Anlegemilch	Kremer	29.10.2021	Acrylic dispersion, natural latex	T	P	T	T	Cuprite; basic lead acetate, litharge
Polyurethan Dis 52	Kremer	29.10.2021	Polyurethan dispersion	T	P	T	T	Cuprite, tenorite; litharge
Polyurethan Dis 61 PC	Kremer	29.10.2021	Polyurethan dispersion	T	P	T	P	Tenorite, cuprite
Aquazol 500	Kremer	29.10.2021	Poly(2-ethyl-2-oxazoline)	T	P	P	T	Litharge
Carbopol EZ 2	Kremer	09.2022	polyacrylic acid	T	P	P	T	Lead acetate trihydrate
Dispers Aid	Kremer	09.2022	fatty acid polyglycol ester	T	P	T	P	Cuprite
Trothene SK70	Deffner	09.2022	Balm resin (hydrogenated)	P	P	P	P	
Regalite® R101	Hercules	08.1998	Hydrocarbon resin	P	P	P	P	
Regalite® R125	Hercules	12.1998	Hydrocarbon resin	P	P	P	P	
Regalite R1090	Kremer	29.10.2021	Hydrocarbon resin	P	P	P	P	
Regalite R1125	Kremer	29.10.2021	Hydrocarbon resin	P	P	P	P	
Regalrez® 1094	Hercules	1995	Hydrocarbon resin	P	P	P	P	
Regalrez Firnis	Kremer	2022	Fully hydrogenated, light-resistant, low-molecular synthetic resin	P	P	P	P	
Alkydharz AM	Kremer	09.2022	alkyd resin	F	P	F	F	Cuprite; massicot
Regalrez® 1126	Kremer	29.10.2021	Low molecular weight, nonpolar hydrocarbon resin	P	P	P	P	
Karboresin T115	Hoechst	04.01.1965	Polyterpene resin	F	P	T	F	Cuprite; massicot, litharge, basic lead acetate, hydrocerussite, plumbonacrite

Laropal® A81	BASF	?	Urea-aldehyde condensation resin	F	P	P	F	Plumbonacrite, massicot
Laropal® A81	Kremer	ca. 2012 (ca. 10 Jahre alt)	Urea aldehyde resin	T	P	T	T	
Laropal® A101	BASF	?	Urea-aldehyde condensation resin	T	P	P	T	Litharge, hydrocerussite
Lascaux Polyamid	Deffner	09.2022	Thermoplastic copolyamide resin	P	P	P	P	
Laropal® K 80	BASF	?	Polycyclohexanone resin	P	P	P	P	
Ketonharz	BASF	04.1963	Polycyclohexanone resin?	T	P	P	T	Litharge, massicot, hydrocerussite
Ketonharz N	BASF	24.01.1968	Polycyclohexanone resin	T	P	T	P	Cuprite, tenorite
AW2 Harz	BASF	?	Polycyclohexanone resin	T	P	T	T	Cuprite; massicot, litharge, basic lead acetate, hydrocerussite
AW2 Harz	BASF	1955	Polycyclohexanone resin	P	P	P	P	
AW2 Harz	BASF	1963	Polycyclohexanone resin	T	P	P	T	Litharge, hydrocerussite
MS2A Harz	Laporte	?	Polycyclohexanone resin	P	P	P	P	
Araldite AW 160	?	2021	Epoxy resin	P	P	P	P	
Araldite AY 103-1	?	?	Epoxy resin	P	P	P	P	
Araldite Tuben	Kremer	09.2022	Epoxy resin	P	P	P	P	
Epo-Tek A+B	Deffner	09.2022	Epoxy resin	P	P	P	P	
HXTAL	Kremer	09.2022	Epoxy resin	P	P	P	P	
Glasprimer TSP flüssig	Kremer	09.2022	Wetting agent, based on 3-(ethoxysilyl)-propylamine in isopropanol	F	P	F	P	Tenorite
Polystyrol LG	BASF	26.04.1953	Polystyrene	T	P	T	P	Cuprite, tenorite
Weichmacher 1650	Kremer	29.10.2021	synthetic rupper Styrol-Ethylen/Butyl-Styrol	P	P	P	P	
ELVAX 150W	Dow	08.2021	Ethylenvinyl acetate, W amide additive, BHT antioxidant	F	P	T	F	Tenorite; massicot, litharge, hydrocerussite, basic lead acetate
ELVAX 240A	Dow	08.2021	Ethylenvinyl acetate, BHT antioxidant	F	P	T	F	Tenorite; litharge, hydrocerussite, basic lead acetate

BEVA®371 Film	?	?	Ethylenvinyl acetate & additives	F	P	T	F	Tenorite; hydrocerussite, basic lead acetate
BEVA® Gel	Deffner	11.2021	Dispersion Acryl/EVA, thickener	F	P	T	F	Cuprite; massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
BEVA® D-8 S Dispersion	Deffner	11.2021	Dispersion EVA	F	P	T	F	Tenorite; litharge, hydrocerussite, basic lead acetate
BEVA® Gesso-P	Kremer	09.2022	Inert mineral powder, oxidation inhibitors, UV stabilizers, pH buffer, BEVA resins®	P	P	P	P	
BEVA® Isolierfinnis	Kremer	09.2022	PVA resins in fast-evaporating aromatic solvents	P	P	P	T	Basic lead acetate, litharge, massicot
Mowilith® 20	Kremer (Hoechst)	?	Polyvinyl acetate	F	P	P	F	Massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Mowilith® N	I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft	?	Polyvinyl acetate	F	P	T	F	Tenorite; massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Mowilith® NN	I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft	?	Polyvinyl acetate	F	P	F	F	Tenorite, basic copper acetate; massicot, plumbonacrite, basic lead acetate
Mowilith 35/73	Farbwerke Hoechst AG	?	Polyvinylacetat/dibutyl maleate copolymer	F	P	F	F	Cuprite; plumbonacrite, lead acetate trihydrate, basic lead acetate
Mowilith® D	Hoechst	11.1996	Polyvinyl acetate dispersion	F	P	F	F	Cuprite, tenorite, copper acetate monohydrate; lead acetate trihydrate
Mowilith® DM1	Hoechst	11.1996	Polyvinyl acetate/maleate copolymer dispersion	F	P	F	F	Cuprite, tenorite, copper acetate monohydrate; massicot, basic lead acetate
Mowilith® SDM 5	Kremer	10.1998	Polyvinylacetat/n-butylacrylat Copolymer	F	P	F	F	Cuprite, tenorite, copper acetate; lead acetate trihydrate
Mowilith® DM1	Clariant	12.2000	Polyvinyl acetate/maleate copolymer dispersion	F	P	F	F	Tenorite, copper acetate monohydrate; massicot, basic lead acetate, lead acetate trihydrate
Mowilith® D50	Celanese	08.2013	non-plasticized, aqueous vinyl acetate homopolymer dispersion	F	P	F	F	Cuprite, copper formate; massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Vinnapas® H 65	Wacker polymers	02.2011	Polyvinyl acetate dispersion	F	P	F	F	Cuprite; massicot, basic lead acetate

Vinnapas® DPN 16	Wacker polymers	02.2011	Polyvinyl acetate dispersion	F	P	F	F	Cuprite, tenorite; hydrocerussite, lead acetate trihydrate
Gamblin PVA Medium	Deffner (Gamblin)	11.2021	Polyvinyl acetate dispersion	T	P	P	T	Massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
PAA Size	Deffner (Gamblin)	29.10.2021	Polyvinyl acetate	T	P	P	T	Litharge, lead acetate, hydrocerussite, massicot
Polyvinylacetat 20	Kremer	29.10.2021	Polyvinyl acetate	T	P	P	T	Litharge, plumbonacrite, basic lead acetate
Polyvinylbutyral 30	Kremer	29.10.2021	Polyvinyl butyral	P	P	P	P	
Caparol F	?	1962	Polyvinyl acetate	F	P	F	P	Cuprite; litharge, basic lead acetate, Massicot
Caparol Binder	Boesner	2021	polyvinylacetat dispersion	T	P	T	T	Tenorit; basic lead acetate
Caparol Binder 2011	Caparol	2011	Synthetic resin dispersion binder	T	P	P	T	Litharge, basic lead acetate, massicot
Wandfarbenbinder transparent	Kremer	09.2022	Cellulose glue, acrylic dispersion	P	P	P	P	
Bindan-P, B3/D3	Bindulin	09.2022	Synthetic resin diespersion glue	F	T	T	F	Cuprite; lead acetate trihydrate
Planatol	Deffner	09.2022	Aqueous, phthalate-free dispersion adhesive	F	P	P	F	Massicot, lead acetate
Polyvinylalkohol 4-98 fest	Deffner	11.2021	Polyvinyl alcohol	F	P	T	F	Cuprite, tenorite; massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Mowiol® G04-86	Hoechst	?	Polyvinyl alcohol	F	P	P	F	Massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Mowiol® 4-88	Hoechst	?	Polyvinyl alcohol	F	P	P	F	Massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Polyviol® M05/140	Kremer (Hoechst)	?	Polyvinyl alcohol	F	P	T	F	Cuprite, tenorite; massicot, basic lead acetate
Mowiol® N80-98	Hoechst	31.01.1957	Polyvinyl alcohol	F	P	P	F	Massicot, litharge, hydrocerussite, basic lead acetate
Polyviol® M05/140	Wacker	?	Polyvinyl alcohol	F	P	T	F	Cuprite; massicot, hydrocerussite, basic lead acetate
Ponal schwarz	Ponal	?	polyvinylacetate	T	P	T	T	
Gustav Berger's	Deffner	27.10.2021	PVA base	T	P	P	T	Litharge, basic lead acetate, massicot, hydrocerussite
Heiß-Siegel Lascaux	Deffner	09.2022	ethylene-Vinyl acetate copolymer, cyclohexanone resin, phthalate ester of hydroabiethyl alcohol, paraffin	P	P	P	P	
TeCero-Wachs® 3534 F	Deffner (Tromm)		Partly saponified microcrystalline wax	T	P	T	T	Cuprite, tenorite; massicot, litharge, hydrocerussite

TeCero-Wachs® 30410	Deffner (Tromm)		Microcrystalline wax	P	P	P	P	
Te Cero Wachs 30201	Deffner	27.10.2021	microcrystalline wax	P	P	P	P	
Sasolwax 3971	Sasol	?	Microcrystalline wax	P	P	P	P	
Sasolwax 4109	Sasol	?	Paraffin wax	P	P	P	P	
Sasolwax 5403	Sasol	?	Paraffin wax	P	P	P	P	
Sasolwax 6403	Sasol	?	Mixed wax	P	P	P	P	
L-Wachs	BASF	15.10.1954	Processed montan wax	F	T	T	F	Cuprite; litharge, basic lead acetate, hydrocerussite
S-Wachs	BASF	10.1954	Oxidized, processed montan wax	F	P	T	F	Tenorite; litharge, plumbonacrite, lead acetate?
V-Wachs	BASF	10.1954	Polymerized fatty alcohol derivate (Wachsalkohol)	T	P	P	T	Litharge, plumbonacrite
ES-Wachs	BASF	10.1954	?	T	P	T	T	Cuprite, tenorite, plumbonacrite
Wachs W	Hoechst	01.1965	Wax derived from hydrated fat	P	P	P	P	
Wachs C	Hoechst	01.1965	Amide wax	T	P	T	T	Tenorite, litharge, hydrocerussite
Pergamentleim	Kremer	07.2022	Parchment glue	P	P	P	P	
Pulvergelatine	Kremer	07.2022	Gelatin	T	P	F	T	Cuprite
Hausenblase gereinigt	Kremer	07.2022	Gelatin	T	P	T	P	Cuprite, tenorite; litharge
Hasenleim	Kremer	07.2022	Gelatin	T	T	T	T	Litharge, plumbonacrite
Tinuvin 292	Kremer	09.2022	Sterically hindered amine	P	P	P	P	
Orothan 731 K	Kremer	09.2022	Water-soluble polycarboxylate	P	P	P	P	
Stabiltex olive green	Plastok Associates Ltd.	05.2021	Polyester fabric	P	P	P	P	
Blankophor R extra	Farbfabriken Bayer AG	?	Stilbene isothiosulfonic acid (SITS)	T	P	T	P	Cuprite
HS2A	?	?	?	T	P	T	T	Tenorite; litharge, hydrocerussite
Magnesium nitrate hexahydrate	Merck	11.2021	Magnesium nitrate hexahydrate for analysis	P	P	P	P	
Potassium carbonate	Merck	11.2021	Potassium carbonate for analysis	P	P	P	P	

Magnesium chloride hexahydrate	Merck	11.2021	Magnesium chloride hexahydrate for analysis	F	P	F	P	Cuprite
Sodium chloride	Merck	11.2021	Sodium chloride for analysis	P	P	P	P	
Squalan	?	2022	Acyclic triterpen hydrocarbon	P	P	P	P	
Calciumchlorid Hexahydrat	Carl Roth	09.2022	Calcium chlorid hexahydrat	T	P	T	P	Tenorite
Prosorb benutzt		2009-2010	Silica gel, silicon dioxide	p	p	p	p	
Silikagel-E trocken		11.2023	Silica gel	P	P	P	P	
Pro Sorb trocken		11.2023	Silica gel, lithium chloride	P	P	P	T	Litharge
Art Sorb 70 % RH		11.2023	Silica gel, lithium chloride	P	P	P	P	
Propadyn (sheet)		11.2023		P	P	P	P	
Aerosil® 200	Wasserfuhr	?	Hydrophilic fumed silica	P	P	P	P	
Acematt	Kremer	?	Amorphous silica	P	P	P	P	Hydrocerussite, basic lead acetate
Syton X 30	Kremer	2018	Silica dispersion	P	P	P	P	
Syton W 30	Kremer	2018	Silica dispersion	P	P	P	P	
Syton X30 alt	?	?	Silica dispersion	P	P	P	P	
Limasol	Kremer	09.2022	Water-based, silicate-containing binder based on lithium salts	P	P	P	P	
TP_01 Holz Baumeister	-	?	Hardboard	T	P	P	T	
TP_02 Holz Baumeister	-	?	Hardboard	T	P	P	T	
Corktherm 040	Korkshop.eu	08.2022	Cork	F	P	P	F	Plumbonacrite, hydrocerussite
ISOVER Vario Duplex U ohne Aufdruck		08.2022	Polyamine PA6 with polypropylene fleece	P	P	P	P	
ISOVER Vario Duplex U mit Aufdruck		08.2022	Polyamine PA6 with polypropylene fleece	P	P	P	P	
CARUSO-ISO-BOND	CARUSO GmbH	08.2022	Polyester fiber, thermally consolidated	P	P	P	P	
Basilit PN Pentachlorphenol	Farbenfabriken Bayer, AG Leverkusen	?	Pentachlorphenol	T	T	T	P	Cuprite, tenorite

Basilit VB Holzschutz Flour Zubereitung	Farbenfabriken Bayer, AG Leverkusen	?	Fluorine-preparation	P	P	P	P	
Basilit SF	Farbenfabriken Bayer, AG Leverkusen	?	Magnesium silico fluoride prparation	F	T	F	T	Cuprite, litharge, basic lead acetate, massicot
Combi-Basilieum FG (flüssig)	Farbenfabriken Bayer, AG Leverkusen	?	With phosphoric acid ester	T	P	T	T	Cuprite; litharge
Basilit UA, Holzschutzsalz	Farbenfabriken Bayer, AG Leverkusen	?	Arsenic flouride chromium preparation	T	T	T	T	Cuprite; litharge
Basilit dreifach Holzschutzmmittel	Farbenfabriken Bayer, AG Leverkusen	?	Water-soluble phosphate- flouride salt mixture	T	T	T	T	Cuprite, massicot
BP-Paste, Dr. Denninger, Stuttgart	?	?	?	F	P	F	P	Lead formate
Schmincke Rapid Grundlack 1	Deffner	09.2022	Naphta, hydrotreated heavy, hydrotreated light	F	P	F	P	Cuprite; lead formate
Schmincke Mussini Medium 1	Deffner	09.2022	White Spirit, aldehyde resin, natural oil	F	P	F	T	Cuprite; lead formate
Schmincke Mussini Medium 2	Deffner	09.2022	white spirit, natural oils, aldehyde resin, stand oil	T	P	P	T	Lead formate
Schmincke Mussini Medium 3	Deffner	09.2022	aldehyde resin, mineral spirit, siccativ,stand oil	T	P	T	T	Cuprite; plumbonacrite, massicot
Schmincke Malmittel schnelltrocknend	Kremer	09.2022	White spirit, natural oils and siccatives	F	P	F	T	Cupriet; lead formate
Schmincke Malmittel langsam trocknend	Kremer	09.2022	Alkyd resin oil, refined walnut oil, Balsamic turpentine oil, boiling point gasoline 100-140	F	P	F	T	Cuprite; lead formate, basic lead acetate
Schmincke Alkohol Retuschierfirnis	Deffner	09.2022	Alcohol, ketone resin, essential oils	T	P	P	T	Massicot
Schmincke Siccativ de Haarlem	Deffner	09.2022	Aldehyde resin, white spirit and siccativ	T	P	P	T	Massicot

Schmincke Schlussfirnis	Deffner	27.10.2021	Acrylic resin, aldehyde resin, stand oil, mineral turpentine	T	P	P	T	Litharge
-------------------------	---------	------------	--	---	---	---	---	----------

10.2. Ergebnisse Masterarbeit Kuppel, J. 2023, Lösungsmittel-basierte Acrylate im Oddy-Test.

Test bei 60 Grad Trocknung							
Testreihe Nr.	Testname	Trocknung	O	Ag	Cu	Pb	Ramanmessung
2	2.1.1.1 Incralack	10 Tage	P	P	P	P	Cuprit, Lithargit
2	2.1.1.2 Incralack	10 Tage	P	P	P	P	
2	2.1.2.1 Incralack	14 Tage	P	P	P	P	
2	2.1.2.2 Incralack	14 Tage	P	P	P	P	
2	2.2.1.1 Paraloid B 44 in Butylacetat	10 Tage	F	P	T	F	Cuprit; Lithargit, Hydrocerussit, basisches Bleiacetat, Plumbonacrit
2	2.2.1.2 Paraloid B 44 in Butylacetat	10 Tage	F	P	T	F	
2	2.2.2.1 Paraloid B 44 in Butylacetat	14 Tage	F	P	P	F	
2	2.2.2.2 Paraloid B 44 in Butylacetat	14 Tage	F	P	P	F	
2	2.3.1.1 Paraloid B 44 Granulat		P	P	P	P	Tenorit, Lithargit
2	2.3.1.2 Paraloid B 44 Granulat		P	P	P	P	
2	2.4.1 Paraloid B 44 in Ethylacetat	10 Tage	P	P	P	P	
2	2.4.2 Paraloid B 44 in Ethylacetat	10 Tage	P	P	P	P	
2	2.4.3 Paraloid B 44 in Ethylacetat	14 Tage	P	P	P	P	
2	2.4.4 Paraloid B 44 in Ethylacetat	14 Tage	P	P	P	P	
2	2.5.1 Paraloid B 44 in Butylacetat	17 Tage	F	P	P	F	Cuprit, Tenorit; Lithargit, Hydrocerrussit, bas. Beiacetat,
2	2.5.2 Paraloid B 44 in Butylacetat	17 Tage	F	P	P	F	
2	2.5.3 Paraloid B 44 in Butylacetat	21 Tage	P	P	P	P	
2	2.5.4 Paraloid B 44 in Butylacetat	21 Tage	T	P	P	T	
2	2.6.1 Paraloid B 72 in Ethylacetat 99.9 %	-	F	P	P	F	Cuprit, Tenorit; Lithargit, Hydrocerrussit, bas. Beiacetat,
2	2.6.2 Paraloid B 72 in Ethylacetat 99.9 %	-	F	P	P	F	
2	2.7.1 Paraloid B 72 in Ethylacetat 99.5 %	-	F	P	P	F	
2	2.7.2 Paraloid B 72 in Ethylacetat 99.5 %	-	F	P	P	F	
2	2.8.1 Paraloid B 72 in Butylacetat	10 Tage	F	P	P	F	Tenorit; Lithargit, Hydrocerussit
2	2.8.2 Paraloid B 72 in Butylacetat	10 Tage	F	P	P	F	

2	2.8.3 Paraloid B 72 in Butylacetat	14 Tage	F	P	P	F	
2	2.8.4 Paraloid B 72 in Butylacetat	14 Tage	F	P	P	F	
3	3.1.1 Dispersion Acronal 500 D	10 Tage	F	P	T	F	Cuprit; bas. Beliacetat, Massicot
3	3.1.2 Dispersion Acronal 500 D	10 Tage	F	P	T	F	
3	3.1.3 Dispersion Acronal 500 D	14 Tage	F	P	T	F	
3	3.1.4 Dispersion Acronal 500 D	14 Tage	F	P	T	F	
3	3.2.1 Dispersion K 500	10 Tage	F	P	P	F	Cuprit, Tenorit; Hydrocerussit, Plumbonacrit, Bleiacetat, Massicot
3	3.2.2 Dispersion K 500	10 Tage	F	P	P	F	
3	3.2.3 Dispersion K 500	14 Tage	F	P	P	F	
3	3.2.4 Dispersion K 500	14 Tage	F	P	P	F	
3	3.3.1 Dispersion K 498	10 Tage	P	P	P	P	Lithargit
3	3.3.2 Dispersion K 498	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.3.3 Dispersion K 498	14 Tage	T	P	P	T	
3	3.3.4 Dispersion K 498	14 Tage	T	P	P	T	
3	3.4.1 Dispersion K 19 Glanz	10 Tage	F	P	T	F	Cuprit, Lithargit
3	3.4.2 Dispersion K 19 Glanz	10 Tage	T	P	T	T	
3	3.4.3 Dispersion K 19 Glanz	14 Tage	T	P	T	T	
3	3.4.4 Dispersion K 19 Glanz	14 Tage	T	P	T	T	
3	3.5.1 Dispersion K 19 Matt	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.5.2 Dispersion K 19 Matt	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.5.3 Dispersion K 19 Matt	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.5.4 Dispersion K 19 Matt	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.6.1 Dispersion K 52	10 Tage	F	P	P	F	Cuprit; Lithargit, Massicot, Hydrocerussit
3	3.6.2 Dispersion K 52	10 Tage	F	P	P	F	
3	3.6.3 Dispersion K 52	14 Tage	F	P	P	F	
3	3.6.4 Dispersion K 52	14 Tage	F	P	P	F	
3	3.7.1 Hybrid Dispersion Nr. 55	10 Tage	T	P	T	T	Cuprit; Lithargit
3	3.7.2 Hybrid Dispersion Nr. 55	10 Tage	T	P	T	T	
3	3.7.3 Hybrid Dispersion Nr. 55	14 Tage	P	P	P	P	

3	3.7.4 Hybrid Dispersion Nr. 55	14 Tage	T	P	T	T	
3	3.8.1 Primal SF 016	10 Tage	P	P	P	P	Cuprit, Tenorit; Lithargit
3	3.8.2 Primal SF 016	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.8.3 Primal SF 016	14 Tage	T	P	P	T	
3	3.8.4 Primal SF 016	14 Tage	T	P	P	T	
3	3.9.1 Plextol D 512	10 Tage	T	P	P	T	Cuprit, Tenorit; Lithargit
3	3.9.2 Plextol D 512	10 Tage	T	P	P	T	
3	3.9.3 Plextol D 512	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.9.4 Plextol D 512	14 Tage	T	P	P	T	
3	3.10.1 Lascaux Transparentlack 2 matt	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.10.2 Lascaux Transparentlack 2 matt	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.10.3 Lascaux Transparentlack 2 matt	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.10.4 Lascaux Transparentlack 2 matt	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.11.1 Lascaux Transparentlack 2-UV	10 Tage	T	P	T	P	Cuprit, Tenorit
3	3.11.2 Lascaux Transparentlack 2-UV	10 Tage	T	P	T	P	
3	3.11.3 Lascaux Transparentlack 2-UV	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.11.4 Lascaux Transparentlack 2-UV	14 Tage	T	P	T	P	
3	3.12.1 Plextol B 500	10 Tage	F	P	F	F	Cuprit, Tenorit; Bleioxid, Lithargit , Hydrocerussit
3	3.12.2 Plextol B 500	10 Tage	F	P	F	F	
3	3.12.3 Plextol B 500	14 Tage	F	P	F	F	
3	3.12.4 Plextol B 500	14 Tage	F	P	P	F	
3	3.13.1 Lascaux Transparentlack 1UV	10 Tage	T	P	T	T	Cuprit,Tenorit; Lithargit, Massicot
3	3.13.2 Lascaux Transparentlack 1-UV	10 Tage	T	P	T	T	
3	3.13.3 Lascaux Transparentlack 1-UV	14 Tage	T	P	T	T	
3	3.13.4 Lascaux Transparentlack 1-UV	14 Tage	T	P	T	T	
3	3.14.1 Dispersion K9	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.14.2 Dispersion K9	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.14.3 Dispersion K9	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.14.4 Dispersion K9	14 Tage	P	P	P	P	

3	3.15.1 lascaux Transparentlack 1 Glanz	10 Tage	T	P	T	P	Cuprit
3	3.15.2 lascaux Transparentlack 1 Glanz	10 Tage	T	P	T	P	
3	3.15.3 lascaux Transparentlack 1 Glanz	14 Tage	T	P	T	P	
3	3.15.4 lascaux Transparentlack 1 Glanz	14 Tage	T	P	T	P	
3	3.16.1 Lascaux Acrylamulsion D 498 M	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.16.2 Lascaux Acrylamulsion D 498 M	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.16.3 Lascaux Acrylamulsion D 498 M	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.16.4 Lascaux Acrylamulsion D 498 M	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.17.1 Lascaux Transparentlack 3-UV	10 Tage	T	P	T	P	Cuprit
3	3.17.2 Lascaux Transparentlack 3-UV	10 Tage	T	P	T	P	
3	3.17.3 Lascaux Transparentlack 3-UV	14 Tage	T	P	T	P	
3	3.17.4 Lascaux Transparentlack 3-UV	14 Tage	T	P	T	P	
3	3.18.1 Lascaux Medium für Konsolidierung	10 Tage	T	P	T	P	Cuprit
3	3.18.2 Lascaux Medium für Konsolidierung	10 Tage	T	P	T	P	
3	3.18.3 Lascaux Medium für Konsolidierung	14 Tage	T	P	T	P	
3	3.18.4 Lascaux Medium für Konsolidierung	14 Tage	T	P	T	P	
3	3.19.1 Lascaux Transparentlack 3	10 Tage	P	P	P	P	Cuprit
3	3.19.2 Lascaux Transparentlack 3	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.19.3 Lascaux Transparentlack 3	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.19.4 Lascaux Transparentlack 3	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.20.1 Lascaux Acrykleber 498 HV	10 Tage	T	P	T	T	Cuprit; Lithargit
3	3.20.2 Lascaux Acrykleber 498 HV	10 Tage	T	P	T	T	
3	3.20.3 Lascaux Acrykleber 498 HV	14 Tage	T	P	P	T	
3	3.20.4 Lascaux Acrykleber 498 HV	14 Tage	T	P	P	T	
3	3.21.1 Lascaux Acrykleber 303 HV	10 Tage	F	P	T	F	Cuprit, Tenorit; Lithargit, Massicot
3	3.21.2 Lascaux Acrykleber 303 HV	10 Tage	F	P	T	F	
3	3.21.3 Lascaux Acrykleber 303 HV	14 Tage	F	P	P	F	
3	3.21.4 Lascaux Acrykleber 303 HV	14 Tage	F	P	P	F	
3	3.22.1 Dispersion K 360	10 Tage	F	P	T	F	Cuprit; Lithargit

3	3.22.2 Dispersion K 360	10 Tage	F	P	T	F	
3	3.22.3 Dispersion K 360	14 Tage	F	P	T	F	
3	3.22.4 Dispersion K 360	14 Tage	F	P	T	F	
3	3.23.1 Primal WS 24	10 Tage	P	P	T	P	Cuprit
3	3.23.2 Primal WS 24	10 Tage	P	P	T	P	
3	3.23.3 Primal WS 24	14 Tage	T	P	T	T	
3	3.23.4 Primal WS 24	14 Tage	T	P	T	T	
3	3.24.1 Plextol D 498	10 Tage	T	P	T	T	Cuprit; Lithargit
3	3.24.2 Plextol D 498	10 Tage	T	P	T	T	
3	3.24.3 Plextol D 498	14 Tage	F	P	T	F	
3	3.24.4 Plextol D 498	14 Tage	F	P	T	F	
3	3.25.1 Plexigum PQ 611 (Granulat)		P	P	P	P	Cuprit; Lithargit
3	3.25.2 Plexigum PQ 611 (Granulat)		P	P	P	P	
3	3.26.1 Degalan P 28 (Granulat)		T	P	P	T	
3	3.26.2 Degalan P 28 (Granulat)		T	P	P	T	
3	3.27.1 Degalan P 28 in Ethylacetat	10 Tage	T	P	P	T	
3	3.27.2 Degalan P 28 in Ethylacetat	10 Tage	T	P	P	T	
3	3.27.3 Degalan P 28 in Ethylacetat	14 Tage	T	P	P	T	
3	3.27.4 Degalan P 28 in Ethylacetat	14 Tage	T	P	P	T	
3	3.28.1 Degalan P 28 in Butylacetat	10 Tage	T	P	P	T	Cuprit, Tenorit; Lithargit
3	3.28.2 Degalan P 28 in Butylacetat	10 Tage	T	P	P	T	
3	3.28.3 Degalan P 28 in Butylacetat	14 Tage	T	P	P	T	
3	3.28.4 Degalan P 28 in Butylacetat	14 Tage	T	P	P	T	
3	3.29.1 Plexigum PQ 611 in Ethylacetat	10 Tage	P	P	P	P	Cuprit; Lithargit
3	3.29.2 Plexigum PQ 611 in Ethylacetat	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.29.3 Plexigum PQ 611 in Ethylacetat	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.29.4 Plexigum PQ 611 in Ethylacetat	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.30.1 Plexigum PQ 611 in Butylacetat	10 Tage	P	P	P	P	
3	3.30.2 Plexigum PQ 611 in Butylacetat	10 Tage	P	P	P	P	

3	3.30.3 Plexigum PQ 611 in Butylacetat	14 Tage	P	P	P	P	
3	3.30.4 Plexigum PQ 611 in Butylacetat	14 Tage	P	P	P	P	

10.3. Ergebnisse Masterarbeit Zamora-Blaumann, E. 2023: Harmful outgassing in glazed paintings

Probenr.	Getestete Material	O	Ag	Cu	Pb	Ramanmessung Pb	Ramanmesung Cu
MA001	Pariser blau	F	P	T	F	Bleiformiat, Massicot	Cuprit
MA002		F	P	T	F	Bleiformiat, Bleiacetat, Massicot	Cuprit, Tenorit
MA003	pariserblau	T	P	T	T	Bleiformiat, Massicot, Plumbonacrit	Tenorit
MA004		T	P	T	T	Bleiformiat	Tenorit
MA005	preusich blau	F	P	F	T	Bleiformiat	Tenorit
MA006		F	P	F	T	Bleiformiat	Tenorit
MA007	preußischblau	F	P	F	F	Bleiformiat, Massicot	Tenorit
MA008		F	P	F	F	Bleiformiat	Cuprit, Tenorit
MA009	Pariserblau	F	P	F	F	Bleiformiat	Cuprit, Tenorit
MA010		T	P	T	T	Bleiformiat	Tenorit
MA011	Cobaltblau	F	F	F	F	Plumbonacrit	Cuprit, Tenorit
MA012		F	F	F	F	Plumbonacrit	Tenorit
MA013	cobaltblau	F	F	F	F	Lithargit, Plumbonacrit	Tenorit
MA014		F	F	F	F	Lithargit, Plumbonacrit	Cuprit
MA015	Zinc White	T	P	T	T	Bas. Bleiacetat, Massicot, Lithargit	?
MA016		F	P	T	F	Plumbonacrit, Massicot, Lithargit,	?
MA017	Dunkel Ocker	F	P	F	F	Plumbonacrit, Massicot	Cuprit
MA018		F	P	T	F	Plumbonacrit, Massicot	Cuprit
MA019	Tierra de Sienna	F	P	F	F	Bleiformiat	Cuprit
MA020		F	P	F	F	Bleiformiat	Cuprit
MA021	Gebrannte Umbra	F	P	F	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA022		F	P	F	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA023	Oelfarbe Gebr. Sienna Terre de Sienna Brûlée 99	F	P	F	T	Bleiformiat	Cuprit

MA024		F	P	F	T	Bleiformiat	Cuprit, Tenorit, Kupferformiat
MA025	Burnt Sienna	F	P	F	F	Bleiformiat	Cuprit
MA026		F	P	F	F	Bleiformiat	Cuprit, Kupferformiat
MA027	Cadmium Red, Light	F	P	F	F	Plumbonacrite, Massicot, Bleiformiat	Cuprit
MA028		F	P	F	F	Plumbonacrit, Massicot, Bleiformiat	Cuprit
MA029	Cadmium Red, Medium	F	P	F	F	Plumbonacrit, Bleiacetat Trihydrat	Cuprit
MA030		F	P	F	F	Plumbonacrite, Massicot	Cuprit
MA031	Leinwand	T	P	P	T	Bleiformiat, bas. Bleiacetat, Lithargit	
MA032		P	P	P	P	bas. Bleiacetat?	
MA033	Kreide Firma	P	P	P	P		
MA034		P	P	P	P		
MA035	Hautleim	T	P	T	T	bas. Bleiacetat, Massicot, Lithargit	Cuprit
MA036		T	P	T	T	Massicot, bas. Bleiacetat	Cuprit
MA037	Leinöl	T	P	F	T	Bleiformiat	Cuprit
MA038		F	P	F	F	Bleiformiat, Massicot	Cuprit, Kupferformiat
MA039	Kreidegrund	T	P	P	T	nicht gemessen	
MA040		T	P	T	T	nicht gemessen	nicht gemessen
MA041	Halbölgrund Doerner	F	P	T	F	Bas. Bleiacetat, Massicot, Lithargit	Cuprit, Tenorit
MA042		F	P	T	F	Bas. Bleiacetat, Massicot, Lithargit	Tenorit
MA043	Kreide + Mowilith D50 (1/5) 1 g	F	P	F	F	Plumbonacrit, Massicot	Tenorit
MA044		F	P	F	F	Plumbonacrit, Massicot	Cuprit, Tenorit, Kupferformiat
MA045	Kreide + Mowilith D50 (1/3) 0.66 g	F	P	F	F	Plumbonacrit Massicot	Cuprit, Tenorit
MA046		F	P	F	F	Plumbonacrit, Massicot	Cuprit, Tenorit
MA047	Kreide + Mowilith D50 (1/10) 0.2 g	F	P	T	F	Plumbonacrit, Massicot	Cuprit, Tenorit
MA048		F	P	T	F	Plumbonacrit, Massicot	Cuprit, Tenorit

MA049	Kreide + Klucel g (1/10) 0.2 g	T	P	T	T	nicht gemessen	nicht gemessen
MA050		T	P	T	T	nicht gemessen	nicht gemessen
MA051	Kreide + Klucel g (1/3) 0.66 g	T	P	T	T	nicht gemessen	nicht gemessen
MA052		T	P	T	T	nicht gemessen	nicht gemessen
MA053	Kreide + Klucel G (1/5) 1g	T	P	T	T	nicht gemessen	nicht gemessen
MA054		T	P	T	T	nicht gemessen	nicht gemessen
MA055	Kreide Extra	P	P	P	P		
MA056		P	P	P	P		
MA057	Kreide + Mowilith 20 (1/5) 1 g	T	P	T	T	Lithargit	Tenorit
MA058		T	P	T	T	Lithargit	nicht gemessen
MA059	Kreide + Mowilith 20 (1/3) 0.66 g	T	P	T	P	nicht gemessen	nicht gemessen
MA060		T	P	T	T	nicht gemessen	nicht gemessen
MA061	Kreide + Mowilith 20 (1/10) 0.2 g	T	P	T	T	nicht gemessen	Cuprit
MA062		T	P	T	T	nicht gemessen	Cuprit
MA063	Kreidegrund + Mowilith 20 Lösung/ 500 mic l	T	P	T	T	nicht gemessen	Cuprit
MA064		T	P	T	T	nicht gemessen	Cuprit, Tenorit
MA065	Kreidegrund + Mowilith 20 Lösung/ 150 mic L	F	P	F	T	nicht gemessen	Cuprit, Tenorit
MA066		T	P	T	T	nicht gemessen	Cuprit, Tenorit
MA067	Kreidegrund + Mowilith 20 Lösung/ 35 mic l	T	P	T	T	nicht gemessen	Cuprit, Tenorit
MA068		T	P	T	T	Lithargit, Plumbonacrit, Massicot	Cuprit, Tenorit
MA069	Kreidegrund + Klucel G 2%/ 500 mic l	F	P	F	T	nicht gemessen	Cuprit, Tenorit
MA070		F	P	F	T	nicht gemessen	Tenorit
MA071	Kreidegrund + Klucel G 2%/ 150 mic L	T	P	T	T	nicht gemessen	
MA072		F	P	F	T	Massicot, Lithargit	Cuprit, Tenorit
MA073	Kreidegrund + Klucel G 2% / 35 mic l	T	P	T	T	nicht gemessen	Cuprit, Tenorit
MA074		T	P	T	T	nicht gemessen	Cuprit, Tenorit
MA075	Halbölgrund + Mowilith 20 Lösung/ 500 mic l	T	P	P	T	Massicot, Plumbonacrit	

MA076		F	P	T	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA077	Halbölgrund + Mowilith 20 Lösung/150 mic L	F	P	T	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA078		T	P	T	T	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA079	Halbölgrund + Mowilith 20 Lösung/35 mic l	T	P	T	T		Cuprit
MA080		F	P	T	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit, Tenorit
MA081	Halbölgrund + Klucel G 2%/ 500 mic l	T	P	T	T	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA082		T	P	T	T	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit, Tenorit
MA083	Halbölgrund + Klucel G 2%/ 150 mic L	T	P	T	T	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA084		T	P	T	T	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA085	Halbölgrund + Klucel G 2%/ 35 mic l	T	P	T	T	Hydrocerrusit, Plumbonacrit	Cuprit
MA086		T	P	T	T	Hydrocerrusit, Plumbonacrit	Cuprit
MA087	Ölfabefilm zinkweiß	F	P	T	F	Hydrocerrusit, bas. Bleiacetat	Cuprit, Tenorit
MA088		F	P	F	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA089	Ölfabefilm Kobaltblau	F	F	F	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA090		F	F	F	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA091	Ölfabefilm gebrannte Sienna	F	T	F	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA092		F	T	F	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA093	Pariser blau	F	P	F	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA094		F	P	F	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA095	Leinöl	F	P	F	F	Bleiformiat	Cuprit, Kupferformiat
MA096		F	P	F	F	Bleiformiat	Cuprit, Kupferformiat
MA097	Halbölgrund + Klucel G 2%/ 500 mic l	F	P	T	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA098		F	P	T	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA099	Halbölgrund + Mowilith 20 Lösung/ 500 mic l	F	P	T	F	Lithargit, Massicot	Cuprit
MA100		F	P	T	F	Lithargit, Massicot	Cuprit
MA101	Gemälde FL Probe 2gr Klucel G 2%/ 500 mic l	F	T	T	F	bas. Bleiacetat	Cuprit
MA102		F	T	T	F	bas. Bleiacetat	Cuprit

MA103	Gemälde FL Probe 2gr Klucel G 2%/ 150 mic l	F	T	T	F	bas. Bleiacetat	Cuprit
MA104		F	P	T	F	bas. Bleiacetat	Cuprit
MA105	Gemälde FL Probe 2gr Klucel G 2%/ 35 mic l	F	T	T	F	Plumbonacrite	Cuprit
MA106		F	T	T	F	Plumbonacrit	Cuprit
MA107	Gemälde FL Probe 2gr Mowilith 20 Lösung/ 500 mic l	F	T	T	F	Plumbonacrit	Cuprit
MA108		F	T	T	F	Plumbonacrit	Cuprit, Tenorit
MA109	Gemälde FL Probe 2gr Mowilith 20 Lösung / 150 mic l	F	T	T	F	Plumbonacrit	Cuprit
MA110		F	P	T	F	Plumbonacrit	Tenorit
MA111	Gemälde FL Probe 2gr Mowilith 20 Lösung/ 35 mic l	F	T	T	F	Plumbonacrit	Cuprit, Tenorit
MA112		F	P	T	F	Plumbonacrit	Kupferformiat
MA113	Gemälde Christ Probe 2gr Klucel G 2%/ 500 mic l	F	P	T	F	Plumbonacrit	Kupferformiat
MA114		F	P	T	F	Plumbonacrit	Kupferformiat
MA115	Gemälde Christ Probe 2gr Klucel G 2%/ 150 mic l	F	P	T	F	Plumbonacrit	Cuprit
MA116		F	P	T	F	Plumbonacrit	Tenorit
MA117	Gemälde Christ Probe 2gr Klucel G 2%/ 35 mic l	F	P	T	F	Plumbonacrit	Tenorit
MA118		F	P	T	F	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit, Kupferformiat
MA119	Gemälde Christ Probe 2gr Mowilith 20 Lösung/ 500 mic l	T	P	T	T	Massicot, Plumbonacrit	Cuprit, Tenorit
MA120		F	P	T	F	Plumbonacrit	Kupferformiat
MA121	Gemälde Christ Probe 2gr, Mowilith 20 Lösung/ 150 mic l	F	P	T	F	Plumbonacrit	Kupferformiat
MA122		F	P	T	F	Plumbonacrit	Tenorit
MA123	Gemälde Christ Probe 2gr, Mowilith 20 Lösung/ 35 mic l	F	P	T	F	Plumbonacrit	Tenorit
MA124		F	P	T	F	Plumbonacrit	Cuprit, Tenorit
MA125	Gemälde FL Probe 2gr	F	P	T	F	Plumbonacrit	Cuprit, Tenorit
MA126		F	P	T	F	Plumbonacrit	Cuprit, Tenorit
MA127	Gemälde Christ Probe 2gr	F	P	T	F	Bleiacetat, Massicot, Plumbonacrit	Cuprit
MA128		T	P	T	T	Plumbonacrit	Cuprit

11. PRÜFBERICHT BEMMA

(siehe Anlage 1)

PRÜFBERICHT

BEWERTUNG VON EMISSIONEN AUS MATERIALIEN FÜR MUSEUMSAUSSTATTUNGEN

Aktenzeichen	BAM-4.5-0078
Ausfertigung	1 (von 2)
Auftraggeber	Staatliche Akademie der Bildenden Künste Am Weißenhof 1 70191 Stuttgart
Auftrag vom	10.07.2023
Zeichen	Oddytorium
Eingegangen am	10.07.2023
Prüfgegenstand eingegan- gen am	08.05.2023
Prüfzeitraum	Mai/Juni 2023
Prüfort	12203 Berlin, Unter den Eichen 44-46, Haus 86
Prüfung gemäß	BEMMA-Schema
Prüfgegenstand/ Untersuchungsmaterial	Materialien für Restaurationen gemäß Tabelle auf folgender Seite

Dieser Prüfbericht besteht aus Seite 1 bis 21

Dieser Prüfbericht darf nur in vollem Wortlaut und ohne Zusätze veröffentlicht werden. Für veränderte Wiedergabe und für Auszüge ist vorher die widerrufliche, schriftliche Einwilligung der BAM einzuholen. Der Inhalt des Prüfberichts bezieht sich ausschließlich auf die untersuchten Gegenstände/Materialien.

Tabelle 1: Untersuchte Prüfmuster

BAM-Nummer	Probendetails
2023-4.5-0882	BEVA® 371 Film 65 µm dick Siegelfilm (temp-aktiviert)
2023-4.5-0892	Movolith D50
2023-4.5-0893	BEVA® D-8 S Dispersion
2023-4.5-0894	Plexigum m742
2023-4.5-0895	Düsseldorf Mussini Schmincke & Co Preussisch Blau Sorte 1000
2023-4.5-0896	Favor RUHL&Co. Zink White New York Chicago
2023-4.5-0897	BEVA®-Gel für Leinwanddoublierungen

Beschreibung des Untersuchungs- und Bewertungsverfahrens nach BEMMA

BEMMA ist die Kurzbezeichnung für ein Verfahren zur **Bewertung von Emissionen aus Materialien für Museumsausstattungen**. Mit diesem Verfahren lassen sich flüchtige organische Verbindungen aus modernen Werkstoffen, die in mittelbarem Kontakt mit historischen Materialien des Kunst- und Kulturgutes stehen, untersuchen und bewerten. Die Vitrinenbaumaterialien, nicht die Vitrine, werden im Hinblick auf ihre Emissionen bewertet.

Die erfolgreiche Bewertung nach dem BEMMA-Schema ist keine Gewähr und keine Garantie für eine emissionsarme Vitrine, sondern schafft Voraussetzungen für die Auswahl geeigneter Materialien zur Herstellung möglichst emissionsarmer Vitrinen. Konkrete handwerkliche Durchführungen beim Bau können die Emissionscharakteristik der fertigen Vitrine zusätzlich beeinflussen.

Kernstück des BEMMA-Schemas sind die Untersuchungsmethoden mit den entsprechenden Nachweisgrenzen und die anschließende Bewertung aller Messergebnisse (BAM StAA-QMH-4.2-033).

1. Analysenmethoden:

- Beladung der Mikroammer: Fluss ca. 28 mL/min; 23 °C ± 2 K, synthetische Luft, Beladung: je nach Probe, meist 44 mm Durchmesser (Details sind in der Tabelle 3 angeführt);
- DIN ISO 16000-6¹ [Probenahme mit Tenax®-TA für VOCs, wie beispielsweise Aromaten, Alkane, Siloxane, Piperidine aber auch Oxime, SVOCs; 0,25 Liter Probenahmenvolumen; 10 min Probenahmedauer]; die Quantifizierung erfolgt über Toluoläquivalente der Komponenten, mit Ausnahme der Oxime und des Piperidinderivates², die substanzspezifisch bestimmt werden;
- DIN ISO 16000-3³ (Probenahme mit DNPH-Kartuschen für Aldehyde incl. Formaldehyd und Ketone; im Bereich der VVOCs und VOCs; ca. 33 Liter Probenahmenvolumen; 20 h Probenahmedauer);

¹ DIN ISO 16000-6, Innenraumluftverunreinigungen – Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf Tenax TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS oder MS-FID, 2012-11, Beuth-Verlag, Berlin

² z. B. 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol als Lichtstabilisator

³ DIN ISO 16000-3, Innenraumluftverunreinigungen – Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Prüfkammern – Probenahme mit einer Pumpe, 2013-01, Beuth-Verlag, Berlin

- Bestimmung von Ameisen- und Essigsäure in Anlehnung an VDI-4301 Blatt 7⁴ (Probenahme mit Silika-Kartuschen; 33 Liter Probenahmevermögen; 20 h Probenahmedauer; Nachweis über Ionenchromatographie)

2. Bewertungskriterien:

- Substanzen mit hohem Schädigungspotenzial⁵, wie Oxime und Piperidinderivate² dürfen nicht nachweisbar sein. Dies bedeutet, dass die Analysenergebnisse dieser Komponenten kleiner als die in Tabelle 2 gelisteten Werte (ergibt sich aus Bestimmungsgrenze plus Messunsicherheit) sein müssen.
- Summenemissionswerte für VVOC (Σ VVOC) 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, für VOC (Σ VOC) 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ und für SVOC (Σ SVOC) 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$; für Dichtungsmaterialien⁶ gilt eine Ausnahme wegen der deutlich geringeren Einsatzoberfläche in fertigen Vitrinen mit Σ VOC 2.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Tabelle 2: Konzentrationen, die unterschritten werden müssen. (Diese entsprechen der Bestimmungsgrenze + Messunsicherheit)

Komponente	Konzentrationen in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Komponente	Konzentrationen in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ameisensäure	15	Acetonoxim	25
Essigsäure	15	2-Butanonoxim	10
Formaldehyd	2	4-Methyl-2-pentanoxim	10
Acetaldehyd	2	Cyclopentanoxim	10
		5-Methyl-2hexanonoxim	10
		Cyclohexanonoxim	10
		3-Methylbenzamidoxim	25
Tetramethyl-4-piperidinol	10	Benzaldehydoxim	10

3. Bewertung:

Alle genannten Bewertungskriterien müssen eingehalten werden. Beim Überschreiten eines der o. g. Emissionswerte besteht das Produkt das BEMMA-Schema nicht.

Oxime sind hochreaktive Substanzen und dürfen nicht nachweisbar sein. Ein Piperidin-Derivat² (UV-Stabilisator) hat zu einem weißen Niederschlag auf Kunstobjekten in einer Vitrine geführt. Diese Substanzen dürfen ebenfalls nicht aus den Materialien emittieren.

Als Bewertungsgrundlage nach BEMMA gilt der Nachweis der Substanz, d. h. ist die Substanz analytisch nachweisbar oder nicht (s. Tabelle 2).

Als Kriterium für die Nachweisbarkeit gilt die derzeit aktuelle Nachweisgrenze (NG). Da die Messunsicherheit (MU) an der Nachweisgrenze relativ hoch ist, wurden Bestimmungs-

⁴ VDI 4301 Blatt 7:2018-10; Titel: Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messung von Carbonsäuren; Beuth Verlag

⁵ Auf Iso-Cyanate wurden die hier untersuchten Produkte nicht getestet, da sich für übliche Vitrinenbaumaterialien und die mit der Verarbeitung einhergehenden Abluftzeiten keine Anhaltspunkte für deren Vorkommen ergeben haben. In besonderen Fällen könnten die Iso-Cyanate: Toluol-2,6-diisocyanat (2,6-TDI), Hexamethylendiisocyanat (HDI), Toluol-2,4-diisocyanat (2,4-TDI), gemäß OSHA Methode Nummer 42 für Diisocyanate überprüft werden (Derivatisierung, HPLC; 15 Liter Probenahmevermögen; 20 h Probenahmedauer). Diese Untersuchungen müssten sodann sinnvollerweise separat in einer weiteren Beladung erfolgen, um bei den sonstigen Messungen den Ablauf nicht zu verändern.

⁶ Dazu gehören vor allem viskose Dichtungsmassen. Dichtprofile können durch Vorbehandlung so modifiziert werden, dass diese die 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Werte einhalten können.

grenzen (BG) als Grenzwerte festgelegt. Dessen ungeachtet muss auch für die BG eine MU angenommen werden, so dass leichte Überschreitungen, die sich innerhalb des MU-Intervalls befinden, tolerabel sind. Damit wird sichergestellt, dass nach dem neuesten Stand der Technik diese Substanzen aus Vitrinenbauwerkstoffen nur in dem z. Zt. technisch nicht vermeidbaren Umfang emittieren können.

Die einzuhaltenden Summenemissionswerte sind:

- Σ VVOC 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Σ VOC 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ für pastöse Dichtungsmaterialien)
- Σ SVOC 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Begründung für Summe VOC $\geq 2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$: Für Dichtungsmaterialien gilt ein abweichender Wert von $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ für Σ VOC wegen der deutlich geringeren Einsatzoberfläche bzw. Kontaktoberfläche zum Innenraum der Vitrinen.

Die Σ VVOC werden z. Zt. als Summe von Ameisensäure, Formaldehyd, Acetaldehyd, Aceton und Propanal berechnet. Die VOC-Summe (Σ VOC) wird aus den Konzentrationen (ausgewertet als Toluoläquivalent) aller Substanzen, deren Retentionszeiten zwischen der von n-Hexan (C6) und n-Hexadekan (C16) auf einer unpolaren Säule (Definition siehe DIN ISO 16000-6) liegen und der Konzentration von Essigsäure gebildet. Die SVOC-Summe (Σ SVOC) wird aus den Konzentrationen aller Substanzen (ausgewertet mit dem Toluoläquivalent), deren Retentionszeit bei der Tenax[®]-Rohranalytik auf einer unpolaren Säule größer als n-Hexadekan (C16) und kleiner gleich Dokosan (C22) ist und der Summe der Iso-Cyanate berechnet.

Prüfbedingungen

Tabelle 3: Beladung der Mikrokammer für flächige Produkte und Klebstoffe:

Luftdurchsatz	1,7	L/h
Luftdurchsatz je Kammer	28	mL/min
n: Luftaustauschrate (Luftwechsel/Stunde)	38	1/h
Volumen der Kammer in Liter	0,044	L
Volumen der Kammer in m^3	0,000044	m^3
Oberfläche der Probe in cm^2	15,0	cm^2
Oberfläche der Probe in m^2	0,0015	m^2
L: Oberfläche/Volumen	34,1	m^2/m^3
q = n/L	1,12	$\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$

Diese übliche Dimension wurde hier nicht exakt eingehalten, die Materialien wurden auf Aluminiumfolie aufgebracht und anschließend für ca. 14 Tage in einer Klimakammer bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte getrocknet. Dabei wurden Flächen von ca. 3,5 cm Durchmesser mit variabler Höhe erzeugt. Nach dem Trocknen wurden die ausgehärteten Materialien eingebracht. Die Muster 2023-4.5-0882 und -0894 konnten direkt ohne Trocknungsschritt untersucht werden.

Die Ergebnisse der Proben sind in der Anlage dieses Berichtes aufgeführt (Seiten 8 bis 21).

Tabelle 4: Versand, Herstellung und Messbeginn der Proben

BAM-Nummer	Probe erhalten	Probe aufgetragen	Messbeginn
2023-4.5-0882	09.05.2023		2023-05-23
2023-4.5-0892	09.05.2023	2023-05-25	2023-06-07
2023-4.5-0893	09.05.2023	2023-05-25	2023-06-07
2023-4.5-0894	09.05.2023		2023-05-23
2023-4.5-0895	09.05.2023	2023-05-25	2023-06-07
2023-4.5-0896	09.05.2023	2023-05-25	2023-06-07
2023-4.5-0897	09.05.2023	2023-05-25	2023-06-07

1 Stunde nach der Beladung wurde eine 10 minütige VOC- und eine 40 minütige Oxim-Probenahme durchgeführt. Zusätzlich werden in den Bewertungstabellen in der Anlage auch die Ergebnisse bei 60 °C angegeben (in den jeweils letzten Tabellen pro Material: VOC/SVOC-Tenax® Ergebnisse als Toluoläquivalent ...; z.B. Tabelle 14 und weitere). Hierfür wurde nach dem Ende der eigentlichen bewertungsrelevanten Messungen die Mikrokammer auf 60 °C temperiert. Nach 1 Stunde wurde dann noch eine 10 min VOC-Probenahme durchgeführt. Die erhaltenen Werte geben einen Hinweis auf das Emissionspotential, sind aber nicht bewertungsrelevant. Diese Auswertung befindet sich auch im Anhang.

Messunsicherheit

Bei einem hier untersuchten Produkt waren die Werte für die jeweiligen Komponenten so deutlich überschritten, dass die Messunsicherheiten nicht jeweils berücksichtigt werden müssen.

Tabelle 5: Konzentrationsbereiche, rel. Standardabweichungen und Messunsicherheit für die VOC-Bestimmung mit Tenax®TA als Adsorbens gemäß StAA-QMH-4.2-004

Konzentrationsbereich in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Standardabweichung [%]	Messunsicherheit [%] für k=2
5 - 20	20	40
20 - 100	10	20
100 - 400	5	10
400 - 1000	10	20
1000 - 1500	15	30

Tabelle 6: Konzentrationsbereiche, rel. Standardabweichungen und Messunsicherheit für die Bestimmung von Ameisen- und Essigsäure gemäß StAA-QMH-4.2-039 (VDI 4201-7)

Ameisensäure			Essigsäure		
Konzentrationsbereich in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Standardabweichung in %	Messunsicherheit in % für k=2	Konzentrationsbereich in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Standardabweichung in %	Messunsicherheit in % für k=2
15 - 50	10	20	15 - 50	15	30
50 - 140	5	10	80 - 120	10	20

Tabelle 7: Konzentrationsbereiche, rel. Standardabweichungen und Messunsicherheit für das DNPH-Verfahren gemäß StAA-QMH-4.2-005

Konzentrationsbereich in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Standardabweichung in %	Messunsicherheit in % für $k=2$
2 - 1500	10	20

Aussagen zur Konformität

Eine Berechnung der Messunsicherheit ist erst bei Materialien notwendig, welche die Kriterien des BEMMA-Schemas nicht eindeutig erfüllen würden. Die Materialien erfüllen die Kriterien des BEMMA-Schemas nicht, wenn die ermittelten Werte abzüglich der Messunsicherheit höher als die in den Kriterien angegebenen Werte sind.

Meinungen und Interpretationen

Die beiden in Tabelle 8 aufgeführten Produkte erfüllen die Bewertungs-Kriterien nach dem BEMMA-Schema. Allerdings wurden in beiden Fällen geringe Essigsäurekonzentrationen gefunden, die bei der Erhöhung der Temperatur auf 60 °C jedoch nicht verstärkt gefunden wurden. Somit kann davon ausgegangen werden, dass das Potential, Essigsäure zu emittieren, für beide Produkte eher gering ist.

Tabelle 8: Produkte, welche die Vorgaben nach BEMMA erfüllen (es wurden bei beiden Materialien geringe Essigsäure-Emissionen nachgewiesen).

BAM-Nummer	Proben (Details siehe Anhang)
2023-4.5-0882	BEVA 371 Film 65 μm dick
2023-4.5-0894	Plexigum m 742

Die in Tabelle 9 gelisteten Produkte erfüllen die Vorgaben nach BEMMA hingegen nicht. In den meisten Fällen sind die Säureemissionen dafür verantwortlich. Für die 2023-4.5-0892, -0895, -0896 wurden deutliche Ameisensäureemissionen detektiert. Aber auch sehr hohe VOC Summenwerte wurden bestimmt. Auffällig ist dabei, dass auch Toluol und andere monocyclische Aromaten bei den Materialien 2023-4.5-0893 und -0897 selbst nach 14-tägiger Abluftzeit in hohen Konzentrationen nachweisbar waren. Auch die Messungen bei 60 °C belegen, dass es ein hohes Abgabepotential für diese Komponenten gibt. Generell ist für die 60 °C-Messungen zu sagen, dass diese die Tendenz für eine längerfristige Abgabe von VOC bestätigen, wenn diese deutlich höher als die sonstigen VOC-Messungen ausfallen.

Tabelle 9: Produkte, welche die Vorgaben nach BEMMA nicht erfüllen.

BAM-Nummer	Proben (Details siehe Anhang)
2023-4.5-0892	Movolith D50
2023-4.5-0893	BEVA D-8S Dispersion
2023-4.5-0895	Düsseldorf Mussini Schmincke & Co, Preussisch Blau Sorte 1000
2023-4.5-0896	Favor RUHL&Co. Zink White New York Chicago
2023-4.5-0897	BEVA®-Gel für Leinwanddoublierungen

Die Detailergebnisse der Materialien befinden sich in der Anlage zu diesem Bericht (Seiten 8 bis 21).

**Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
12200 Berlin**

2023-07-15

BAM-4.5

Im Auftrag

Im Auftrag

Prof. Dr. Oliver Hahn
Fachbereichsleiter

Dr. Wolfgang Horn
Prüfleiter

Verteiler: 1. Ausfertigung: Kunde
2. Ausfertigung: BAM

Anlagen

Klebeband: BEVA 371 Film 65 µm dick: 2023-4.5-0882

Tabelle 10: Summenparameter VOC, VVOC und SVOC bei Raumtemperatur**

Probe	2023-4.5-0882
Parameter	in µg/m ³
Σ VVOC	< BG
Σ VOC	36
Σ SVOC	< BG

Tabelle 11: Ameisen- und Essigsäure (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0882	BG
Substanzen	in µg/m ³	in µg/m ³
Ameisensäure	< BG	15
Essigsäure	22	15

Tabelle 12: Aldehyde und Ketone (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0882	BG
Substanzen	in µg/m ³	in µg/m ³
Formaldehyd	< BG	2
Acetaldehyd	< BG	2

Aceton, Cyclohexanon, Propanal, Butanal, Benzaldehyd, n-Pentanal, Isopentanal, Hexanal, o-, m-, p-Toluolaldehyd und 2,5 Dimethylbenzaldehyd sind alle unterhalb der BG.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 13: Oxime und Piperidin (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe Substanzen	2023-4.5-0882 in µg/m ³	BG in µg/m ³
Acetonoxim	< BG	25
2-Butanonoxim	< BG	10
4-Methyl-2-pentanoxim	< BG	10
Cyclopentanoxim	< BG	10
5-Methyl-2-hexanonoxim	< BG	10
Cyclohexanonoxim	< BG	10
3-Methylbenzamidoxim	< BG	25
Benzaldehydoxim	< BG	10
Tetramethyl-4-piperidinol	< BG	10

Diese Verbindungen werden substanzspezifisch analysiert.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 14: VOC/SVOC-Tenax® Ergebnisse als Toluoläquivalent [BG (TÄ) für die Komponenten > 5 µg/m³] (Ergebnisse bei Raumtemperatur und 60 °C)

Probe 2023-4.5-0882 Substanzen [#]	CAS-RN	Konzentration in µg/m ³	Konz. nach 1h µg/m ³	Konz. bei 60 °C µg/m ³
Toluol	108-88-3	< BG	61	15
Ethylbenzol	100-41-4	< BG	28	< BG
p-Xylol	106-42-3	14	70	15
o-Xylol	95-47-6	< BG	39	< BG
p-Xylol	106-42-3	< BG	33	14
Summe VOC		14	310	490
Summe SVOC		< BG	< BG	400

[#] Identifiziert über Spektrenbibliothek (keine exakte Identifizierung)!

Tabelle 15: Summenparameter VOC, VVOC und SVOC bei Raumtemperatur**

Probe	2023-4.5-0892
Parameter	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Σ VVOC	260
Σ VOC	280
Σ SVOC	< BG

Tabelle 16: Ameisen- und Essigsäure (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0892	BG
Substanzen	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ameisensäure	260	15
Essigsäure	270	15

Tabelle 17: Aldehyde und Ketone (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0892	BG
Substanzen	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Formaldehyd	< BG	2
Acetaldehyd	< BG	2

Aceton, Cyclohexanon, Propanal, Butanal, Benzaldehyd, n-Pentanal, Isopentanal, Hexanal, o-, m-, p-Toluolaldehyd und 2,5 Dimethylbenzaldehyd sind alle unterhalb der BG.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 18: Oxime und Piperidin (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe Substanzen	2023-4.5-0892 in µg/m ³	BG in µg/m ³
Acetonoxim	< BG	25
2-Butanonoxim	< BG	10
4-Methyl-2-pentanoxim	< BG	10
Cyclopentanoxim	< BG	10
5-Methyl-2-hexanonoxim	< BG	10
Cyclohexanonoxim	< BG	10
3-Methylbenzamidoxim	< BG	25
Benzaldehydoxim	< BG	10
Tetramethyl-4-piperidinol	< BG	10

Diese Verbindungen werden substanzspezifisch analysiert.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 19: VOC/SVOC-Tenax® Ergebnisse als Toluoläquivalent [BG (TÄ) für die Komponenten > 5 µg/m³] (Ergebnisse bei Raumtemperatur und 60 °C)

Probe 2023-4.5-0892 Substanzen [#]	CAS-RN	Konzentra- tion in µg/m ³	Konz. nach 1h µg/m ³	Konz. nach 48h bei 60 °C µg/m ³
Essigsäure	64-19-7	270*	15	620
p-Xylol	106-42-3	8	< BG	6
Butoxyethoxyethanolacetat	124-17-4	< BG	< BG	43
Summe VOC		280	15	710

[#] Identifiziert über Spektrenbibliothek (keine exakte Identifizierung)!

* spezifische Methode für Essigsäure

Additiv: BEVA D-8S Dispersion: 2023-4.5-0893

Tabelle 20: Summenparameter VOC, VVOC und SVOC bei Raumtemperatur**

Probe	2023-4.5-0893
Parameter	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Σ VVOC	< BG
Σ VOC	4800
Σ SVOC	< BG

Tabelle 21: Ameisen- und Essigsäure (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0893	BG
Substanzen	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ameisensäure	< BG	15
Essigsäure	1.100	15

Tabelle 22: Aldehyde und Ketone (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0893*	BG
Substanzen	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Formaldehyd	< BG	5,1
Acetaldehyd	< BG	6,5
Cyclohexanon	8	5,0

Aceton, Propanal, Butanal, Benzaldehyd, n-Pentanal, Isopentanal, Hexanal, o-, m-, p-Toluolaldehyd und 2,5 Dimethylbenzaldehyd sind alle unterhalb der BG.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 23: Oxime und Piperidin (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe Substanzen	2023-4.5-0893 in µg/m ³	BG in µg/m ³
Acetonoxim	< BG	25
2-Butanonoxim	< BG	10
4-Methyl-2-pentanoxim	< BG	10
Cyclopentanoxim	< BG	10
5-Methyl-2-hexanonoxim	< BG	10
Cyclohexanonoxim	< BG	10
3-Methylbenzamidoxim	< BG	25
Benzaldehydoxim	< BG	10
Tetramethyl-4-piperidinol	< BG	10

Diese Verbindungen werden substanzspezifisch analysiert.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 24: VOC/SVOC-Tenax® Ergebnisse als Toluoläquivalent in µg/m³[BG (TÄ) für die Komponenten > 5 µg/m³] (Ergebnisse bei Raumtemperatur und 60 °C)

Probe 2023-4.5-0893 Substanzen#	CAS-RN	Konzentra- tion in µg/m ³	Konz. nach 1h µg/m ³	Konz. nach 48h bei 60 °C µg/m ³
Ethyl Acetate	141-78-6	31	40	730
Acetic acid	64-19-7	1.100*	86	2.700
Toluene	108-88-3	3.600	4.100	31.000
p-Xylene	106-42-3	10	< BG	64
Summe VOC		4.800	4.300	35.000

Identifiziert über Spektrenbibliothek (keine exakte Identifizierung)!

* spezifische Methode für Essigsäure

Bindemittel: Plexigum m 742: 2023-4.5-0894

Tabelle 25: Summenparameter VOC, VVOC und SVOC bei Raumtemperatur**

Probe	2023-4.5-0894
Parameter	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Σ VVOC	< BG
Σ VOC	160
Σ SVOC	< BG

Bindemittel: 2023-4.5-0894

Tabelle 26: Ameisen- und Essigsäure (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0894	BG
Substanzen	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ameisensäure	< BG	15
Essigsäure	45	15

Tabelle 27: Aldehyde und Ketone (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0894*	BG
Substanzen	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Formaldehyd	< BG	2
Acetaldehyd	< BG	2

Aceton, Cyclohexanon, Propanal, Butanal, Benzaldehyd, n-Pentanal, Isopentanal, Hexanal, o-, m-, p-Toluolaldehyd und 2,5 Dimethylbenzaldehyd sind alle unterhalb der BG.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 28: Oxime und Piperidin (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe Substanzen	2023-4.5-0894 in µg/m ³	BG in µg/m ³
Acetonoxim	< BG	25
2-Butanonoxim	< BG	10
4-Methyl-2-pentanoxim	< BG	10
Cyclopentanoxim	< BG	10
5-Methyl-2-hexanonoxim	< BG	10
Cyclohexanonoxim	< BG	10
3-Methylbenzamidoxim	< BG	25
Benzaldehydoxim	< BG	10
Tetramethyl-4-piperidinol	< BG	10

Diese Verbindungen werden substanzspezifisch analysiert.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 29: VOC/SVOC-Tenax® Ergebnisse als Toluoläquivalent in µg/m³[BG (TÄ) für die Komponenten > 5 µg/m³] (Ergebnisse bei Raumtemperatur und 60 °C)

Probe 2023-4.5-0894 Substanzen [#]	CAS-RN	Konzentra- tion in µg/m ³	Konz. nach 1h µg/m ³	Konz. nach 48h bei 60 °C µg/m ³
Essigsäure	64-19-7	45*	12	39
Toluol	108-88-3	12	15	100
Methacrylsäureethylester	97-63-2	8	32	320
p-Xylol	106-42-3	5	11	36
Propensäurehydroxypropylester	999-61-1	75	320	3.300
Propensäurederivat		23	98	3.100
Summe VOC		160	590	5.500

[#] Identifiziert über Spektrenbibliothek (keine exakte Identifizierung)!

* spezifische Methode für Essigsäure

Tabelle 30: Summenparameter VOC, VVOC und SVOC bei Raumtemperatur**

Probe	2023-4.5-0895
Parameter	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Σ VVOC	950
Σ VOC	540
Σ SVOC	< BG

Tabelle 31: Ameisen- und Essigsäure (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0895	BG
Substanzen	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ameisensäure	880	15
Essigsäure	170	15

Tabelle 32: Aldehyde und Ketone (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0895*	BG
Substanzen	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Formaldehyd	< BG	2
Acetaldehyd	14	2
Propanal	57	2
n-Butanal	8	2
Cyclohexanon	7	2
Benzaldehyd	16	2
Isopentanal	17	2
Tolualdehyd	25	2
n-Hexanal	64	2

Aceton und 2,5 Dimethylbenzaldehyd sind alle unterhalb der BG.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 33: Oxime und Piperidin (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe Substanzen	2023-4.5-0895 in µg/m ³	BG in µg/m ³
Acetonoxim	< BG	25
2-Butanonoxim	< BG	10
4-Methyl-2-pentanoxim	< BG	10
Cyclopentanoxim	< BG	10
5-Methyl-2-hexanonoxim	< BG	10
Cyclohexanonoxim	< BG	10
3-Methylbenzamidoxim	< BG	25
Benzaldehydoxim	< BG	10
Tetramethyl-4-piperidinol	< BG	10

Diese Verbindungen werden substanzspezifisch analysiert.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 34: VOC/SVOC-Tenax[®] Ergebnisse als Toluoläquivalent in µg/m³[BG (TÄ) für eine Komponentenauswahl > 5 µg/m³] (Ergebnisse bei Raumtemperatur und 60 °C)

Probe 2023-4.5-0895 Substanzen [#]	CAS-RN	Konzentra- tion in µg/m ³	Konz. nach 1h µg/m ³	Konz. nach 48h bei 60 °C µg/m ³
Essigsäure	64-19-7	170*	31	210
Propansäure	79-09-4	6	12	170
Pentenal	1576-87-0	11	13	130
Hexanal	66-25-1	84	100	940
Heptanal	111-71-7	8	10	87
Hexansäure	142-62-1	9	< BG	100
Octanal	124-13-0	14	15	160
Nonanal	124-19-6	23	23	310
Octansäure	124-07-2	28	< BG	1.000
2-Decenal	3913-81-3	28	23	360
Summe VOC		540	390	6.800
Summe SVOC		< BG	< BG	110

[#] Identifiziert über Spektrenbibliothek (keine exakte Identifizierung)!

* spezifische Methode für Essigsäure

Additiv: Favor RUHL&Co. Zink White New York Chicago: 2023-4.5-0896

Tabelle 35: Summenparameter VOC, VVOC und SVOC bei Raumtemperatur**

Probe	2023-4.5-0896
Parameter	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Σ VVOC	230
Σ VOC	230
Σ SVOC	< BG

Tabelle 36: Ameisen- und Essigsäure (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0896	BG
Substanzen	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ameisensäure	230	15
Essigsäure	66	15

Tabelle 37: Aldehyde und Ketone (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0896*	BG
Substanzen	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Formaldehyd	< BG	2
Acetaldehyd	9	2
Propanal	62	2
n-Butanal	7	2
Benzaldehyd	10	2
Isopentanal	10	2
p-Tolualdehyd	10	2
n-Hexanal	54	2

Aceton, o-, m-Toluolaldehyd und 2,5 Dimethylbenzaldehyd sind alle unterhalb der BG.

Additiv: 2023-4.5-0896

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 38: Oxime und Piperidin (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe Substanzen	2023-4.5-0896 in µg/m ³	BG in µg/m ³
Acetonoxim	< BG	25
2-Butanonoxim	< BG	10
4-Methyl-2-pentanoxim	< BG	10
Cyclopentanoxim	< BG	10
5-Methyl-2-hexanonoxim	< BG	10
Cyclohexanonoxim	< BG	10
3-Methylbenzamidoxim	< BG	25
Benzaldehydoxim	< BG	10
Tetramethyl-4-piperidinol	< BG	10

Diese Verbindungen werden substanzspezifisch analysiert.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 39: VOC/SVOC-Tenax® Ergebnisse als Toluoläquivalent in µg/m³[BG (TÄ) für die Komponenten > 5 µg/m³] (Ergebnisse bei Raumtemperatur und 60 °C)

Probe 2023-4.5-0896 Substanzen [#]	CAS-RN	Konzentra- tion in µg/m ³	Konz. nach 1h µg/m ³	Konz. nach 48h bei 60 °C µg/m ³
Essigsäure	64-19-7	66*	< BG	110
1-Penten-3-ol	616-25-1	18	18	400
Hexanal	66-25-1	66	71	1.600
p-Xylol	106-42-3	6	< BG	< BG
Octanal	124-13-0	6	5	180
2-Octenal	2548-87-0	10	7	100
Nonanal	124-19-6	11	9	330
Benzoessäure	65-85-0	6	< BG	< BG
Summe VOC		230	120	6.000
Summe SVOC		< BG	< BG	200

[#] Identifiziert über Spektrenbibliothek (keine exakte Identifizierung)!

* spezifische Methode für Essigsäure

Klebstoff: BEVA®-Gel für Leinwanddoublierungen: 2023-4.5-0897

Tabelle 40: Summenparameter VOC, VVOC und SVOC bei Raumtemperatur**

Probe	2023-4.5-0897
Parameter	in µg/m ³
Σ VVOC	< BG
Σ VOC	8.700
Σ SVOC	< BG

Tabelle 41: Ameisen- und Essigsäure (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0897	BG
Substanzen	in µg/m ³	in µg/m ³
Ameisensäure	18	15
Essigsäure	670	15

Tabelle 42: Aldehyde und Ketone (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe	2023-4.5-0897*	BG
Substanzen	in µg/m ³	in µg/m ³
Formaldehyd	< BG	2
Acetaldehyd	< BG	2

Aceton, Cyclohexanon, Propanal, Butanal, Benzaldehyd, n-Pentanal, Isopentanal, Hexanal, o-, m-, p-Toluolaldehyd und 2,5 Dimethylbenzaldehyd sind alle unterhalb der BG.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 43: Oxime und Piperidin (Ergebnisse bei Raumtemperatur) **

Probe Substanzen	2023-4.5-0897 in µg/m ³	BG in µg/m ³
Acetonoxim	< BG	25
2-Butanonoxim	< BG	10
4-Methyl-2-pentanoxim	< BG	10
Cyclopentanoxim	< BG	10
5-Methyl-2-hexanonoxim	< BG	10
Cyclohexanonoxim	< BG	10
3-Methylbenzamidoxim	< BG	25
Benzaldehydoxim	< BG	10
Tetramethyl-4-piperidinol	< BG	10

Diese Verbindungen werden substanzspezifisch analysiert.

** Blau sind in den Tabellen jeweils die Werte dargestellt, die unmittelbar bewertungsrelevant sind. Sind die Werte rot, führt das zum Nichtbestehen des Produktes.

Tabelle 44: VOC/SVOC-Tenax® Ergebnisse als Toluoläquivalent in µg/m³[BG (TÄ) für die Komponenten > 5 µg/m³] (Ergebnisse bei Raumtemperatur und 60 °C)

Probe 2023-4.5-0897 Substanzen [#]	CAS-RN	Konzentra- tion in µg/m ³	Konz. nach 1h µg/m ³	Konz. nach 48h bei 60 °C µg/m ³
Ethylacetate	141-78-6	26	29	430
Essigsäure	64-19-7	670*	43	350
Propylenglykol	57-55-6	76	62	660
Toluol	108-88-3	2.100	2.200	11.000
Isobutylacetat	110-19-0	290	330	2.000
Ethylbenzol	100-41-4	1.400	1.500	27.000 ^l
m-Xylol	108-38-3	3.100	2.400	
p-Xylol	106-42-3	1.000	1.100	
Summe VOC		8.700	8.400	50.000

[#] Identifiziert über Spektrenbibliothek (keine exakte Identifizierung)!

* spezifische Methode für Essigsäure

^l nicht sauber getrennt